

h e g

Haute école de gestion
Genève

Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne

BCUL - Site Riponne : Vision prospective

Dossier réalisé dans le cadre du cours

Gestion des Services d'Information de Benoît EPRON

par

Cynthia CORTES, Hélène HOCHART et Delphine LEBOULEUR

Genève, 17 décembre 2023

Master en Science de l'Information 2022-2024

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Résumé

Cette étude prospective a pour objectif d'identifier des futurs possibles, à horizon 2040, pour la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCUL), sur son site de La Riponne, et d'en déduire des options stratégiques souhaitables et un plan d'action à mettre en oeuvre.

Dans ce but, notre groupe de travail a tout d'abord procédé à une analyse systémique de l'institution, pour en comprendre rétrospectivement l'évolution et en déduire les invariants ; puis à une analyse structurelle, basée sur des données, pour identifier les variables-clés influençant l'évolution de son écosystème.

Il en résulte 4 scénarios probables : la *Cité des Savoirs* (tendancier positif, favorable), le *Tiers Lieu* (ouvert), le *Statu Quo* (tendancier négatif, défavorable) et le *Tout Numérique* (sombre).

Le plan d'action s'articule quant à lui autour de 5 axes : les ressources humaines, la communication, l'offre documentaire et de services, de développement durable et les nouvelles technologies.

Le rapport se conclut sur la méthodologie employée et son intérêt.

Mots-clés : Analyse prospective ; Bibliothèques universitaires, patrimoniales et de lecture publique ; Science de l'Information ; Stratégie ; Management ; Gestion du changement.

Remerciements

Nous tenons à remercier Laurent Albenque, Directeur adjoint de la BCUL – Site Riponne et Françoise Simonet, Responsable de l'accueil et de la formation des usagers-ères, de nous avoir reçues pour un entretien au Palais de Rumine le lundi 27 novembre 2023.

Image de première page : Palais de Rumine (Zeier 2008).

zenodo

DOI : 10.5281/zenodo.10818261

© 2023 by Delphine Lebouleur, Hélène Hochart et Cynthia Cortés, licensed under CC BY 4.0

Table des matières

Résumé.....	2
Remerciements	2
Liste des acronymes	5
Liste des tableaux.....	6
Liste des figures.....	6
Introduction.....	7
1 Comprendre : Analyse systémique de l’institution	7
1.1 La BCU Lausanne	7
1.1.1 Missions	7
1.1.2 Chiffres-clés	8
1.1.3 Autorités de tutelle	8
1.1.4 Cadre légal	9
1.1.5 Historique.....	9
1.1.6 SWOT	11
1.2 Le Site Riponne	13
1.2.1 Localisation.....	13
1.2.2 Collections	13
1.2.3 Services	14
1.2.4 Publics.....	15
1.2.5 Personnel.....	17
1.2.6 Activité.....	17
1.3 Détermination des invariants	18
1.4 Représentation de l’environnement et de l’écosystème	20
1.4.1 Le Palais de Rumine et les musées cantonaux	20
1.4.2 L’UNIL	21
1.4.3 Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne	22
1.4.4 L’espace Pyxis	23
1.4.5 Écosystème complet.....	24
1.5 Variables et composantes : structuration et définitions	25
2 Explorer : Analyse structurelle.....	28
2.1 Codépendance des variables.....	28
2.2 Variables-clés.....	31
2.3 Des micros aux macro-scénarios.....	32
2.4 Description des scénarios.....	33
2.4.1 La Cité des Savoirs.....	34
2.4.2 Le Tiers Lieu.....	36
2.4.3 Le Statu Quo	38
2.4.4 Le Tout Numérique.....	39
3 Choisir : Analyse d’impact et options stratégiques.....	41
3.1 Analyse des scénarios et choix du futur le plus probable	41
3.2 Elaboration des options stratégiques.....	42
3.2.1 Développement de l’attractivité des espaces et des collections	43
3.2.2 Intensification de l’accompagnement et de la formation des usager-ères.....	44
3.2.3 Innovation dans la valorisation des fonds patrimoniaux	44
3.2.4 Création de synergies et de partenariats	44
3.2.5 Engagement pour la transition écologique et la cohésion sociale	45
3.2.6 Anticipation de l’évolution des métiers	45
4 Organiser : Plan d’action et indicateurs de suivi	46
4.1 Axe 1 : Ressources Humaines.....	48
4.1.1 Objectif 1.1 : Politique RH.....	48
4.1.2 Objectif 1.2 : Plan de formation	48
4.1.3 Objectif 1.3 : Pratiques managériales.....	49
4.2 Axe 2 : Communication	49
4.2.1 Objectif 2.1 : Marketing digital.....	49
4.2.2 Objectif 2.2 : Advocacy	50

4.3	Axe 3 : Offre documentaire et de services.....	50
4.3.1	Objectif 3.1 : Connaissance des publics.....	50
4.3.2	Objectif 3.2 : Services d'information.....	51
4.3.3	Objectif 3.3 : Partenariats.....	51
4.3.4	Objectif 3.4 : Médiation culturelle et scientifique.....	51
4.3.5	Objectif 3.5 : Formation.....	52
4.3.6	Objectif 3.6 : Réseaux.....	52
4.4	Axe 4 : Développement durable.....	52
4.4.1	Objectif 4.1 : Actions internes de soutien à la durabilité.....	52
4.4.2	Objectif 4.2 : Actions externes de sensibilisation à la durabilité.....	53
4.5	Axe 5 : Nouvelles technologies.....	53
4.5.1	Objectif 5.1 : Veille technologique.....	53
4.5.2	Objectif 5.2 : Intégration des nouvelles technologies.....	54
	Conclusion.....	55
	Bibliographie.....	57
	Annexe 1 : Organigramme de la BCUL.....	63
	Annexe 2 : Autorité de tutelle de la BCUL.....	64
	Annexe 3 : Plan et horaires du Palais de Rumine.....	65
	Annexe 4 : Plan de la BCUL – Site Riponne.....	66
	Annexe 5 : Validation des invariants.....	67
	Annexe 6 : Fiches variables.....	68
	Annexe 7 : Matrice des Influences Directes (MID).....	127
	Annexe 8 : Classement des variables par influence et dépendance.....	128

Liste des acronymes

AID	Assistant en Information Documentaire
ALA	American Library Association
BCUL	Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne
BAVL	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne
BVL	Bibliothèques de la Ville de Lausanne
CIRDOC	Service du Circuit du Document de la BCUL – Site Riponne
DCTN	Département Culture et Transition Numérique
DCIRH	Dpt de la Culture, des Infrastructures et des Ressources Humaines
DIS	Division de l'Information Scientifique
ETP	Equivalent Temps plein
GLAM	Galleries, Libraries, Archives and Museums
HEG	Haute Ecole de Gestion
HEP	Haute Ecole Pédagogique
IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
IA	Intelligence artificielle
IoT	Internet of Thing
LIBER	Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
LILLIAD	Learning Center Innovation de l'Université de Lilla
LPMI	Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel du Canton de Vaud
MCAH	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne
MCBA	Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
MID	Matrice des Influences Directes
OCLC	Online Computer Library Center
OFS	Office Fédéral de la Statistique
RERO	Réseau Romand
SCMS	Service Culture et Médiation scientifique de l'UNIL
SERAC	Service des Affaires Culturelles du canton de Vaud
SIBIL	Système Intégré des Bibliothèques de Lausanne
SIGB	Système Intégré de Gestion de Bibliothèque
TIC	Technologies de l'information et de la communication
UNIDOC	Service de gestion documentaire du fonds de la BCUL – Site Riponne
UNIGE	Université de Genève
UNIL	Université de Lausanne
UNIRIS	Service des ressources informationnelles et archives
VUCA	Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté

Liste des tableaux

Tableau 1 : SWOT de la BCUL en 2021, du point de vue des collaborateurs.....	12
Tableau 2 : SWOT de la BCUL en 2021, du point de vue des experts.....	12
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des publics-cibles de la BCUL.....	16
Tableau 4 : Abaque de Régnier pour identifier les invariants de la BCUL - Site Riponne.....	19
Tableau 5 : Variables-clés et micro-scénarios.....	31
Tableau 6 : Tableau morphologique général.....	32
Tableau 7 : Scénario 1 La Cité des Savoirs.....	34
Tableau 8 : Scénario 2 Le Tiers Lieu	36
Tableau 9 : Scénario 2 Le Statu Quo.....	38
Tableau 10 : Scénario 2 Le Tout Numérique	39

Liste des figures

Figure 1 : Ecosystème de la BCUL – Site Riponne	24
Figure 2 : Décomposition du système et arborescence des variables.....	26
Figure 3 : Plan des influences et des dépendances directes des variables.....	30
Figure 4 : Scénarios pour la BCUL – Site Riponne à horizon 2040	33
Figure 5 : Priorités et étendue du plan d’action	47

Introduction

Même si elle s'inspire parfois de la science-fiction (Michaud 2023), la prospective s'appuie avant tout sur l'analyse de données, pour construire une rétrospective, relever des tendances lourdes, déceler des phénomènes émergents, voire favoriser la créativité ; dans le but d'imaginer des futurs possibles et souhaitables.

Ainsi, selon Michel Godet, « la prospective est une science de l'action et de l'antifatalité », qui permet d'éclairer l'action présente à la lumière du futur, en réduisant les incertitudes et en anticipant les changements de paradigme (Godet 1983, p.5).

Sur la base de cette méthodologie exploratoire, nous vous proposons d'élaborer une telle vision « globale, qualitative, volontariste et multiple » (Godet 1983, p.7) pour la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCUL), et en particulier pour l'évolution de son activité sur le site de La Riponne.

Bon voyage en 2040 !

1 Comprendre : Analyse systémique de l'institution

1.1 La BCU Lausanne

La Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCUL) est l'une des plus grandes bibliothèques de Suisse, qui se définit comme une « institution publique à vocation patrimoniale, culturelle, académique et formatrice » (BCUL 2021).

Elle se compose de 6 sites, implantés dans l'agglomération lausannoise et destinés à la communauté universitaire et au grand public : la BCUL – Site Riponne en centre-ville, l'Unithèque et l'Internef sur le site universitaire de Dorigny, ainsi que les bibliothèques de la Haute Ecole Pédagogique (HEP Vaud), des Gymnases de Renens et de Provence.

1.1.1 Missions

Ses missions consistent à (BCUL 2021, p.20) :

- Former la population vaudoise et la communauté universitaire aux compétences informationnelles
- Fournir un accès gratuit à l'information, sur tous les types de support, à la population vaudoise et à la communauté universitaire
- Développer et gérer les collections physiques et numériques

- Proposer des actions de médiation culturelle, sur site et en ligne
- Conserver et valoriser le patrimoine vaudois
- Coordonner des bibliothèques scolaires
- Piloter le réseau Renouvaud
- Fournir une expertise métier et être référent en matière de pratiques bibliothéconomiques
- Coopérer au sein des réseaux professionnels nationaux et internationaux

1.1.2 Chiffres-clés

Ces quelques chiffres permettent de rendre compte de son niveau d'activité en 2022 (OFS, 2023) :

- 8'611'727 unités physiques dans son fonds documentaire (2^e rang suisse derrière l'ETHZ)
- 1'355'778 entrées physiques (4^e rang)
- 2'529'819 consultations distinctes de journaux et périodiques électroniques (5^e rang)
- 222 personnes salarié-e-s (5^e rang)
- Plus de 25 millions CHF de dépenses courantes.

L'organigramme de la BCUL est fourni en annexe [voir Annexe 1].

1.1.3 Autorités de tutelle

La BCUL est une institution publique de l'Etat de Vaud, qui dépend directement du Service des Affaires Culturelles (SERAC), dont les missions consistent à :

- Élaborer, développer et mettre en œuvre la politique culturelle du Canton de Vaud et participer à son rayonnement au-delà du Canton ;
- Gérer le patrimoine mobilier via la BCUL et les musées cantonaux qui lui sont rattachés et répondre aux besoins des divers acteur-trices ;
- Faciliter et favoriser les échanges entre toutes les institutions.

Le périmètre d'action du SERAC peut être décrit comme suit :

- 451 collaborateurs-trices, dont 62% des Equivalents Temps Plein (ETP) pour la BCUL
- 98 millions CHF de budget, dont 36,8 millions CHF pour la BCUL
- Le rattachement de 6 institutions patrimoniales dont la BCUL.
- La gestion opérationnelle des services transversaux du Palais de Rumine.
- La surveillance du Dépôt et l'Abri de Biens Culturels (DABC) et de PLATEFORME 10, pôle muséal regroupant le Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Photo Elysée (Musée cantonal pour la photographie) et le MUDAC (Musée Cantonal de Design et d'Arts appliqués Contemporains).

Depuis 2022, le SERAC est rattaché au Département de la Culture, des Infrastructures et des Ressources Humaines (DCIRH), dont il est intéressant de préciser la mission globale, à savoir « *Faciliter les déplacements, développer la politique culturelle, accompagner la transformation numérique de la société, renforcer l'accueil de jour des enfants : le DCIRH au est cœur de la vie quotidienne des Vaudoises et Vaudois. [...] il favorise le développement d'une administration toujours plus proche des citoyennes et citoyens.* » (Etat de Vaud 2023).

1.1.4 Cadre légal

Créé en 1990, le SERAC se fonde sur plusieurs lois cantonales et les objectifs stratégiques du Conseil d'Etat. Les bases légales sont :

- LVCA : loi du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création artistique
- LPMI : loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel
- LEM : loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique
- LFP10 : loi du 26 novembre 2019 sur la Fondation de droit public Plateforme 10.

L'organigramme du SERAC explicite les différents domaines d'activités couverts, notamment la distinction entre l'*Encouragement à la Culture*, relevant de la LVCA, et les *Institutions et Patrimoine*, relevant de la LPMI [voir Annexe 2]. En l'espèce, la loi qui encadre les activités de la BCUL est la LPMI (art. 30 et 32).

1.1.5 Historique

L'origine de la bibliothèque remonte à la fondation de l'académie par les Bernois en 1537 (Canton de Vaud 2011). Quant aux bibliothèques cantonales, fondées au XIXème siècle, elles se voulaient ouvertes à l'ensemble de la population après avoir été réservées aux professeur-e-s.

La BCUL prendra son nom à proprement parler en 1898 et ses quartiers au Palais Rumine dès 1905. Elle se veut une institution à vocation culturelle, patrimoniale et académique. (BCUL 2023).

Néanmoins, il faudra attendre l'Entre-deux guerres voire les années 50, avec la massification de l'enseignement et les 30 Glorieuses, pour que la BCUL prenne ses distances avec l'image de « bibliothèque prestige » qu'elle véhiculait jusqu'alors, fréquentée par un public bourgeois et n'autorisant que la consultation sur place.

Ainsi, entre les années 60 et 90, l'évolution de la BCUL est dynamisée par le déménagement de l'université sur le site de Dorigny et des travaux d'agrandissement. Le Site Riponne se recentre alors sur la préservation du patrimoine et la gestion du dépôt légal.

Pionnière sur les avancées informatiques, elle développe, dès les années 70, le réseau romand des bibliothèques par la mise en place progressive d'un réseau et d'un catalogue collectif, via le logiciel SIBIL (Système Intégré des Bibliothèques de Lausanne). Ce dernier évoluera au fil des décennies jusqu'à son arrêt et sa dissolution pour la création de RERO (Réseau Romand). Cette proactivité dans l'informatisation et la numérisation se poursuivra.

Cependant, en 2007, la BCUL connaît une crise notable : « *le Contrôle Cantonal des Finances rend un rapport très sévère sur la gestion de la BCU. Des interventions immédiates ont été entreprises pour remédier aux principales carences constatées et toute une procédure mise sur pied afin de suivre l'ensemble les recommandations faites.* » (Canton de Vaud 2011).

Pour gérer cette situation et offrir à la BCUL un nouvel élan, Jeannette Frey est nommée Directrice en 2008. De là, « quatre années de travaux intenses sur l'organigramme déclinés en restructuration » sont opérées (BCUL 2012, p. 56). Cette réorganisation est décrite comme « drastique et indispensable » par le Grand Conseil.

« Face aux changements permanents et à la remise en question complète et profonde de ce qui a existé en bibliothèque depuis des générations » (BCUL 2012, p. 3), il a donc été essentiel de maintenir l'équilibre entre prestations traditionnelles et novatrices. Ainsi, la BCUL s'est positionnée comme visionnaire et précurseur dans son appropriation des nouvelles technologies numériques : en 2007, elle est la première bibliothèque francophone à s'associer à Google pour la numérisation de sa collection ; en 2010, elle met à disposition les premiers iPads alors qu'ils n'étaient encore disponibles qu'aux USA ; et met en place des prêts de liseuses dès 2015 (Canton de Vaud 2017).

En 2016, en concertation avec les députés de la Commission de Gestion et la Conseillère d'Etat en charge de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire (DGEO), la BCUL prend la décision de quitter RERO et de créer Renouvaud.

Renouvaud est basé sur le Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) Alma d'Ex-libris et l'outil de découverte Primo VE, dans le cloud. Il désigne le catalogue commun sur le Canton de Vaud des entités *Sciences et patrimoines* (Universités, Hautes Ecoles, Gymnases, institutions patrimoniales, médicales, judiciaires, muséales et d'archives) et *Ecoles et lecture publique*. La BCUL est mandaté pour assurer la coordination de ce réseau.

En parallèle de ce changement majeur, la BCUL est également mandaté pour s'adjoindre la Coordination des bibliothèques scolaires et le Gymnase de Provence (BCUL 2016, p 57). Une année plus tard, en 2014, c'est la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne suivie du Gymnase de Renens, en 2017, qui intègrent la BCUL.

Cette volonté perpétuelle de s'adapter au monde et à la société fait de la BCUL, dès 2016, « *la structure qui permet au Canton de Vaud de déployer sur l'ensemble du territoire une politique volontariste de soutien à la lecture sur tous les supports et de réagir aux défis numériques en étendant cette offre à l'ensemble de la population vaudoise.* » (BCUL 2016, p. 50).

A noter qu'en 2011, pour persévérer et maintenir cette dynamique d'innovation et être à la hauteur de ses missions et des enjeux de société, la BCUL avait engagé un travail de prospective sur le comportement de lecture de ses non-publics et les nouveaux besoins du public académique nommé *BCUL 2035*. Celui-ci a conclu en partie à la situation vécue actuellement par la BCUL, à savoir un projet d'agrandissement du site de l'Unithèque pour davantage d'espaces tant pour les collections physiques et virtuelles que des espaces de travail à horizon 2025.

Pour ce qui concerne, le site de la Riponne, et ce, malgré des besoins criants en termes de rénovation du Palais de Rumine et un crédit d'études accordé au SERAC, un statu quo demeure.

1.1.6 SWOT

Bien que cet outil relève plus du domaine de la stratégie d'entreprise et se projette à plus court terme que notre étude, il nous a semblé intéressant de faire la synthèse dans un SWOT du vaste travail qui a été mené en 2021 pour élaborer le plan directeur 2021-2025 de la BCUL.

A cette occasion, les collaborateur-trice-s ont été invité-e-s à communiquer ce qu'il-elle-s percevaient comme forces, faiblesses, opportunités et menaces pour leur institution. Sur cette base, un travail participatif en focus groups d'experts a conduit à la définition des axes stratégiques des cinq années à venir.

Autant d'éléments qui nous permettront par la suite de construire des orientations stratégiques réalistes et d'évaluer notamment le besoin en accompagnement au changement des collaborateurs.

Tableau 1 : SWOT de la BCUL en 2021, du point de vue des collaborateurs (BCUL 2021, p.33-37)

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none"> • Expertises métiers des collaborateurs • Richesse et accessibilité des collections • Capacité à intégrer l'innovation • Agilité des collaborateurs • Réputation nationale et internationale • Leader reconnu dans son domaine • Moyens financiers suffisants 	<ul style="list-style-type: none"> • Manque d'une vision globale pour tous les sites • Course aux projets : essoufflement • Politique RH : toujours plus à ETP constants • Management trop hiérarchique • Fonctionnement en silos • Perte de sens face au « tout numérique » • Communication insuffisante • Turn over important à certains postes
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> • Entrée dans SLSP • Extension de l'Unithèque • Innovations numériques • Nouveaux besoins, en lien avec expertise métier • « Troisième lieu » • Partenariats et différenciation • Projet au Palais de Rumine • Sciences citoyennes 	<ul style="list-style-type: none"> • Croyance d'un possible « tout numérique » • Entrée dans SLSP • Nouvelles pratiques culturelles : désertification • Publics aux besoins divergents • Coupes budgétaires • Concentration des acteurs bibliothéconomiques • Gestion des gros chantiers

Tableau 2 : SWOT de la BCUL en 2021, du point de vue des experts (BCUL 2021, p.15-18)

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none"> • Compétences et motivation du personnel • Richesse des collections et du libre-accès (gratuit) • Agilité • Réputation • Nombre et localisation des sites 	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplication des missions / mandats • Budgets constants • Manque de connexion BCUL – UNIL • Politique RH : décalage poste / profil • Pesanteur institutionnelle • Identité encore trop lausannoise • Visibilité insuffisante de certaines prestations
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> • Besoin de « Pôles de référence » • Besoin de « Troisième lieux » • Partenariat SLSP • Open Science • Nouvelles technologies • Nombreux partenariats envisageables 	<ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles pratiques culturelles et besoins variés • Conséquences financières du Covid • Transition numérique • Intégration de SLSP • Fort risque RH : motivation et recrutement • Développement du secteur de l'édition • Développement du « tout numérique » • Concurrence des offreurs de services • Gestion des gros chantiers

1.2 Le Site Riponne

“Situé au cœur de la cité et ancré dans sa région, le site Riponne Palais de Rumine de la BCUL est une bibliothèque de référence patrimoniale et de culture générale au sein d’un réseau riche de bibliothécaires et documentaire. Lieu d’échanges et de rencontres accessible à tous, la BCUL Riponne-Palais de Rumine assure un accès de qualité au savoir tant sur place qu’à distance et met à disposition de ses usagers son expertise, à travers une riche palette de ressources et de savoir-faire.” (BCUL 2012)

1.2.1 Localisation

La BCUL – Site Riponne se situe dans le Palais de Rumine, qui domine la Place de la Riponne, mal aimée de la population :

« Place la plus moche d’Europe, lieu n’appartenant à personne ; trou où gravitent les SDF, les marginaux et les toxicomanes ; toit de parking parsemé de petites structures qui semblent placées là arbitrairement ; espace difforme sans périmètre clair et sans fronts actifs ; place trop minérale et même pas plate, boudée par les enfants et que même les pigeons ont abandonné ; cauchemar administratif et logistique pour les organisateurs d’événements publics... » (Ville de Lausanne, 2021, p. 18).

La Riponne est pourtant la place la plus vaste du canton, au cœur de la ville, accueillant des événements culturels tels que BDFIL et le Festival de la Cité, le marché ou des manifestations politiques. La bibliothèque occupe le deuxième niveau de l’aile sud du Palais de Rumine, qui accueille également deux musées (Palais de Rumine 2023) :

- le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, dont sa collection monnaies et médailles,
- les départements géologie et zoologie du Muséum cantonal des sciences naturelles.

L’accessibilité de la bibliothèque, et du bâtiment de manière générale, n’est pas facilitée [voir annexe 3] : 93 marches séparent la place de la Riponne de l’entrée effective de la bibliothèque. Un ascenseur permet de naviguer entre les étages du palais, mais son monumental perron d’entrée constitue un réel obstacle. Enfin une entrée secondaire pour les personnes à mobilité réduite est disponible sur demande et nécessite de l’aide.

Aucune activité n’est visible depuis l’extérieur du bâtiment et le signalement de la présence de la bibliothèque passe assez inaperçu.

1.2.2 Collections

Les collections physiques du site de La Riponne s’articulent autour des pôles suivants :

- Loisirs : couvrant tous les domaines du savoir et de la littérature,
- Documentation vaudoise : collection exhaustive relative au Canton de Vaud,

- Dépôt légal : conservation de l'ensemble des publications éditées ou imprimées dans le canton depuis 1938,
- Musique : composé de CDs, partitions, ouvrages de musicologie, complété par les Archives musicales.

En salle, de nombreuses méthodes de langue et des lectures faciles pour l'apprentissage du français, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, du portugais et de l'anglais sont disponibles. Et une sélection d'ouvrages pour enfants rencontre un joli succès.

85% des documents ne sont pas en accès libre et sont stockés sur 15'000 mètres linéaires dans les magasins en sous-sol.

Un plan des espaces publics, réparti sur deux étages, permet de se rendre rapidement compte de la complexité des espaces, de leur non-modularité et des difficultés de circulation [voir Annexe 4]. En 2009, le rapport *BCUL 2035* chiffrait déjà un besoin minimal de 10'000 m² pour l'activité du Site Riponne, soit un doublement de la superficie actuelle (4'610m²). Il recommandait également des locaux et des équipements « modulables, évolutifs, [et] adaptables » (Frey et al. 2010).

1.2.3 Services

La bibliothèque est ouverte en libre-accès de 8h à 22h du lundi au vendredi et de 8h à 17h le samedi. Elle est fermée le dimanche. Les services de prêt et d'information sont disponibles aux horaires suivants : 10h-18h les lundis, mardis, mercredis, vendredis, 14h-20h les jeudis, 10h-13h les samedis (BCUL 2023a). L'inscription est gratuite, et possible sur place ou selon une procédure en ligne.

Les usager-ère-s disposent de nombreuses plateformes pour consulter et accéder aux ressources :

- Renouvaud, catalogue et outil de découverte, pour les ressources physiques et numériques, tant sous licence qu'en Open Access (depuis 2016)
- des bases de données spécialisées, dont Europresse
- Scriptorium, pour les archives de la presse romande (depuis 2012)
- Patrinum, pour le patrimoine numérique vaudois
- e-codices, pour les manuscrits médiévaux,

Complétées par une offre numérique, à distance et gratuite :

- eLecture, pour les livres numériques et audios (depuis 2015)
- PressReader, pour la presse francophone et internationale (depuis 2015)
- Artfilm.ch, pour des films et documentaires suisses en streaming

- Qwest.tv et Medici.tv, pour des vidéos de musique jazz ou classique
- Assimil, pour l'autoapprentissage des langues
- Fringale, le podcast de la BCUL qui propose des créations sonores et des interviews.

L'obtention d'un document physique s'effectue via : l'emprunt pour les ouvrages en libre-accès, une demande auprès du magasin ou d'un autre site BCUL, une réservation, un prêt entre bibliothèques (payant), un prêt par poste (payant) ou une livraison gratuite pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

En matière d'équipement, le Site Riponne offre 225 places de travail, ainsi qu'une salle réservable pour 2 à 6 personnes. Le taux d'occupation est consultable en temps réel grâce à l'application Affluences. La bibliothèque propose également un hall presse et une zone d'exposition à l'entrée, des postes informatiques et un wifi gratuit, des imprimantes multifonctions et des scanners pour microfilms, une borne de prêt automatique et des armoires de retour, des casiers de recharge pour les appareils électroniques, et un accès libre aux ressources électroniques sur place. Un espace détente, proche des BDs et des mangas, a été aménagé en 2022.

Concernant les prestations, la priorité est donnée à l'accompagnement des publics. Des visites de classe et de formation à la recherche documentaire pour les gymnasien-ne-s et apprenti-e-s sont régulièrement organisées, ainsi que des visites de groupe, des magasins notamment lors de la Nuit des Musées ou du BiblioWeekend. Des formations « tout public » à la recherche dans Renouvaud ou Scriptorium, ainsi que des ateliers sur l'utilisation de eLecture sont également proposés. Sur l'ensemble des sites BCUL en 2022, 148 formations ont été dispensées à 2'466 gymnasien-ne-s ou apprenti-e-s et 11 formations individuelles au grand public. Sur le Site Riponne, 24 visites ont accueilli 1'145 participant-e-s (BCUL 2023, p.20). Des tutoriels en ligne viennent compléter l'offre. Enfin, un service de Questions/Réponses, en asynchrone et en chat, a été inauguré en 2022 et répond à une réelle demande.

Il est à relever que les actions de médiation sont orchestrées par un service centralisé commun à tous les sites de la BCUL. Les événements sur le Site Riponne, tels que les apéros-philo ou les rencontres, sont plutôt élitistes et s'adresse généralement à un public cultivé, à l'exception d'une chasse au trésor en décembre qui affiche déjà complet.

1.2.4 Publics

La question des publics est au cœur des préoccupations des équipes du Site Riponne.

Sur le principe, l'inscription à la BCUL est possible dès 14 ans, pour toute personne travaillant ou habitant en Suisse, ainsi que pour les Suisses et les Suissesses de l'étranger.

Le rapport BCUL 2035, issu d'une réflexion stratégique menée en 2009, faisait initialement état de 12 catégories distinctes de publics (Frey et al. 2010), qui furent ensuite fusionnées en 6 publics-cibles en 2012 (Albenque 2013), de la façon suivante :

Adolescent-e-s de 14 à 18 ans (gymnasien-ne-s et autres)	Apprenant-e-s, dès 14 ans	Cœur de cible
Public étudiant en ville		
Public vaudois de Lausanne et d'ailleurs	Grand public cultivé, y compris les alumni	Cœur de cible
Public des musées du palais de Rumine		
Auteur-trice-s – éditeur-trice-s – traducteur-trice-s	Public multiculturel	Public de niche
Communes et agglomérations vaudoises		
Communautés étrangères		
Nouveaux-elles arrivant-e-s (Suisse et hors Suisse)		
Personnes en quête d'emploi	Jeunes adultes, côté loisirs	Public de niche
Public en situation d'illettrisme		
Musicien-ne-s (élèves, professeur-e-s, professionnel-le-s, amateur-trice-s)	Musicien-ne-s	Public de niche
Population de + de 64 ans	Seniors ou de plus de 64 ans	Public supplémentaire

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des publics-cibles de la BCUL, identifiés en 2009 puis réduits en 2012.

Une enquête sur les besoins non documentaires, menée en 2018, révèle quant à elle « un public assidu dans ses pratiques, conservateur dans ses attentes et son image des bibliothèques, [et] qui n'est pas cloisonné dans un usage unique du lieu » (Simonet, Bezençon 2019). Ainsi, il est erroné de simplifier les catégories d'usages sur le Site Riponne en deux groupes distincts : celui les « étudiant-e-s », uniquement intéressé-e-s par les places de travail, et celui des « non étudiant-e-s », uniquement emprunteur-euse, car ils sont finalement bien plus poreux. Dans une perspective prospective, nous relevons en outre une des conclusions de cette enquête :

« Il semble donc bien que ce n'est pas du côté des usagers que nous trouverons des propositions disruptives pour placer les bibliothèques dans un nouveau paradigme de leurs interactions avec leurs publics. Si elles veulent se renouveler, les bibliothèques doivent essayer, innover et créer des besoins dont leurs usagers n'ont peut-être pas conscience. Ce n'est en tout cas pas d'eux que va venir spontanément le changement. » (Simonet, Bezençon 2019)

Plus récemment, le Plan Directeur 2021-2025 invite l'institution à se questionner sur son périmètre d'action : « Est-ce toujours opportun de vouloir servir tout le monde ? » (BCUL 2021, p.16) ; et prévoit la révision de la cartographie de ses usager-ère-s et de leurs besoins, dans le but d'identifier les publics-cibles à prioriser et les offres adaptées à leur proposer (objectif 2.2). Une politique de communication plus impactante est également attendue, auprès d'une sélection de publics-cibles tout comme auprès des non-publics (objectif 2.3) (BCUL 2021, p.23-24). Une nouvelle enquête est donc planifiée sur 2024, et devra fournir des éléments de compréhension sur

l'évolution des pratiques des usager-ère-s, dont la pandémie du Covid-19 semble avoir accéléré certaines tendances.

1.2.5 Personnel

Depuis 2013, les équipes du Site Riponne sont structurées en quatre services [voir Annexe 1] :

- Le CIRDOC gère le circuit du document. Il est composé de bibliothécaires documentalistes (8 ETP) en charge des commandes, du catalogage, de l'indexation, de l'équipement des ouvrages, mais aussi de la création de sélections thématiques et d'actions de valorisation du fonds.
- L'UNIDOC s'occupe de la gestion documentaire du fonds. Il est composé de responsables de collection (4.2 ETP), au profil universitaire.
- Les Renseignements est occupé alternativement par du personnel du CIRDOC ou de l'UNIDOC (0.5 ETP).
- Le Prêt se compose d'assistant-e-s en information documentaire (AID) (7.25 ETP).

En termes de gestion des ressources humaines, l'institution est confrontée à une problématique de surqualification de son personnel par rapport aux tâches affectées, parfois peu diversifiées. Pour contrer une certaine rigidité étatique et maintenir un environnement stimulant, le directeur adjoint et les responsables de service affichent une volonté de valoriser les compétences de leurs collaborateur-trice-s, par la mise en place d'objectifs individuels par exemple. Il en résulte néanmoins un turn-over important, principalement des AID et des bibliothécaires documentalistes.

Ce constat contraste avec le *Plan Directeur 2021-2025*, qui planifie d'ores et déjà l'évolution des profils métiers, oriente son personnel vers des formations sur les enjeux de l'Open Science, du RDM et de la Data Science (BCUL 22021, p.27), et vise le recrutement de « nouveaux profils porteurs de compétences rares, chères et donc courtisées » (BCUL 2021, p.15).

Enfin le contexte social très perturbé de la Place de la Riponne (drogue, violence, sans-abrisme) est une vraie préoccupation de l'institution et nécessite des formations spécifiques pour gérer certaines situations difficiles.

1.2.6 Activité

En l'état, le site dispose de moyens financiers suffisants pour développer ses collections et maintenir son activité. Il bénéficie également de dépôts délocalisés à Lucens.

Les prêts sont majoritairement dus aux habitant-e-s de l'agglomération lausannoise, tandis que les places de travail sont occupées par une plus large population romande. L'offre de eLecture se

positionne plus comme complémentaire que concurrente à celle de e-bibliomedia, en proposant des livres électroniques plus érudits. Enfin il est intéressant de noter que les prêts de la sélection enfants dépassent ceux de la documentation vaudoise.

Au-delà de ses collections, la BCU - Site Riponne est très attentive aux besoins de ses publics et a à cœur de leur offrir un accompagnement de qualité. La priorité est ainsi donnée à la fidélisation des publics acquis, plutôt qu'à la captation de nouvelles catégories d'usagers, plus onéreuse.

Malheureusement, les locaux actuels ne sont plus adaptés aux nouveaux usages (coworking, travail d'équipe, savoirs digitalisés...), et ne fournissent pas non plus la modularité nécessaire à la variété des formations et animations proposées.

Dans ce contexte, l'agilité des collaborateur-trice-s et la résilience des responsables constituent des réelles forces, face aux risques d'essoufflement et de perte de sens.

La fréquentation annuelle est tendanciellement à la baisse depuis 10 ans : initialement de l'ordre de 400'000 personnes, elle s'est stabilisée à 200'000 environ.

La question de l'attachement des usager-ère-s à l'institution se pose, à l'ère du numérique. Les inscriptions sont désormais possibles en ligne et il n'est plus nécessaire de venir au guichet pour cette opération. De la même façon, PressReader, initialement accessible uniquement sur place ou par VPN, voit ses connexions encore augmenter (actuellement à 140'000 par an) depuis qu'elles sont possibles partout et en tout temps. L'habitude de venir sur le site de la bibliothèque se perd, les liens se distendent. La pandémie semble avoir accéléré le processus.

Notons enfin que la BCUL - Site Riponne s'inscrit dans un écosystème institutionnel dense et riche, mais qui évolue encore beaucoup en silos. Néanmoins, le site Riponne se révèle plus poreux et transversal. Sa position au centre-ville, la diversité de ses publics et de ses collections en font un site plus polyvalent, véritable trait d'union entre les différents sites, ainsi qu'une passerelle précieuse entre la population lausannoise, les scolaires et la communauté académique. Autant d'atouts à renforcer et de potentialités à développer.

1.3 Détermination des invariants

L'analyse rétrospective de la BCUL doit maintenant nous permettre de déterminer les invariants de l'institution, c'est-à-dire les caractéristiques constantes de son activité au cours de l'histoire (Bouillanne 2019).

Cette étape s'est avérée bien plus difficile qu'elle n'y paraît, car elle questionne la raison d'être de l'organisation, ce qui en constitue le socle et la distingue des autres acteurs publics et culturels.

Lors d'une première réflexion, nous sommes reparties de l'énoncé des missions du plan directeur 2021-2025 [cf. 1.1.3], que nous avons pondérées en fonction de l'importance qu'elles nous semblaient avoir en tant qu'invariant, pour le site de la BCUL – Site Riponne. Chaque membre de l'équipe a ainsi pu exprimer son avis, qui se retrouve consigné dans l'abaque de Régnier ci-dessous :

Missions	CC	HH	DL
Accessibilité gratuite à l'information sur tous les types de support, à la population vaudoise et à la communauté universitaire			
Formation aux compétences informationnelles de la population vaudoise et de la communauté universitaire			
Développement et gestion de ses collections physiques et numériques			
Médiation culturelle sur site et en ligne			
Conservation et valorisation du patrimoine vaudois			
Coordination des bibliothèques scolaires			
Pilotage du réseau Renouvaud			
Expertise métier et référent des pratiques bibliothéconomiques			
Coopération professionnelle nationale et internationale			

Tableau 4 : Abaque de Régnier pour identifier les invariants de la BCUL - Site Riponne
(Vert = fondamental, orange = de moindre importance, rouge = à ne pas retenir pour notre travail)

A ce stade, nous nous interrogeons sur :

- l'absence des espaces mis à disposition des usager-ère-s, dans les invariants
- la pertinence de la médiation en tant qu'invariant
- l'importance à donner aux collections.

En parallèle, lors de son intervention en cours de *Gestion des services d'information* à la HEG, le 2 novembre dernier, Julien Roche, Président de LIBER et Directeur des Bibliothèques universitaires de l'Université de Lille, a fait référence à ce qu'il a nommé les « 3 piliers » de LILIAD, à savoir : les espaces, le soutien à la formation et le soutien à la recherche. Ce qui pourrait effectivement constituer les invariants d'une bibliothèque universitaire.

Cette position est également tenue par la Ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui, outre la gestion des collections, identifie trois autres missions majeures pour les bibliothèques universitaires : proposer « des espaces accueillants et des services adaptés », « une pédagogie inventive [...] » et « un accompagnement de la recherche en proximité » (Ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche 2023).

Dans le cas de la BCUL, la notion de patrimoine manque clairement, tandis que le soutien à la recherche s'effectue majoritairement sur le site de l'Unithèque et de la HEP Vaud. Après discussion, nous décidons de tester la pertinence de quatre invariants :

- l'accès aux espaces et aux collections (physiques et numériques)
- le soutien à la formation (apprenants et tout public)
- le soutien à la recherche (communauté académique)
- le patrimoine (conservation et valorisation)

Nous renonçons à la médiation dans la mesure où elle constitue un moyen pour servir ces différentes missions plutôt qu'une finalité. Nous conservons les espaces, car la bibliothèque nous semble indissociable d'un lieu, matériel ou numérique, voire d'un tiers lieu.

Nous les avons ensuite mis en regard des missions fixées par la LPMI (Canton de Vaud 2014), afin de valider que nous couvrions bien l'ensemble du cadre légal requis. Ce qui est le cas [voir Annexe 5].

Finalement, nous retenons les trois invariants suivants pour la BCUL – Site Riponne :

- l'accès aux espaces et aux collections (physiques et numériques)
- le soutien à la formation (apprenants et tout public)
- le patrimoine (conservation et valorisation).

1.4 Représentation de l'environnement et de l'écosystème

Plus que jamais, les institutions se doivent de travailler et d'interagir avec leurs parties prenantes. Si le but est de travailler ensemble et d'apprendre des un-e-s et des autres, l'étape initiale est celle de découvrir son écosystème pour garantir la place qui est la sienne auprès de tous-tes.

Nous répondons ainsi en partie à l'une des questions de notre méthodologie « *qui suis-je ?* » et pour y répondre, nous cherchons à « *comprendre la structure fondamentale de l'objet étudié, ses interrelations, son écosystème et sa dynamique.* » (Bouillanne 2019, p.65).

1.4.1 Le Palais de Rumine et les musées cantonaux

Le Palais de Rumine, présenté comme un « lieu d'expositions, d'études, de passage, de conférences [et] de rencontres [...] essentiel dans la vie des Lausannois » (Canton de Vaud 2023a), a régulièrement fait l'actualité concernant son affectation, sa rénovation ou son avenir :

- 2007 : Proposition de développer le libre-accès et les places de lecture de la BCU, « au bord de l'asphyxie » (Salvadé 2007).

- 2017 : Le Parlement vaudois quitte le Palais de Rumine qu'il occupait depuis l'incendie du bâtiment historique en 2002 (Rochebin 2017).
- 2018-2020 : Large démarche participative menée par la Ville de Lausanne, en vue du réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel, pour en améliorer leur attractivité. Projet toujours en discussion (Ville de Lausanne 2021).
- 2021 : Annonce d'un projet de transformation du Palais de Rumine en « Palais des savoirs ». D'après la conseillère d'Etat vaudoise Cesla Amarelle, « *Le Conseil d'Etat est soucieux de pérenniser ce bâtiment historique étonnant et d'accentuer encore sa vocation de lieu enchanteur dédié aux savoirs, à leur mise en valeur et à leur transmission.* » Le coût des travaux est estimé entre 40 et 50 millions de francs (Burgy 2021).
- 2021 : Annonce de la fusion en 2023 des trois musées de géologie, zoologie et botanique en une seule entité, le Muséum cantonal des sciences naturelles, et de la rénovation du Palais de Rumine à horizon 2028. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du canton de Vaud visant à rassembler les musées cantonaux en pôles forts et attractifs (Nieuwe Weme 2021).
- 2022 : Inauguration de PLATEFORME 10, le nouveau quartier des arts de Lausanne, regroupant sur 25'000 m² près de la gare : le MCBA, le mudac et Photo Elysée ; et offrant des espaces d'exposition, de médiation, de restauration et de librairie (MCBA 2023).
- 2022 : La BCUL - Site Riponne, le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire ainsi que le futur Muséum cantonal des sciences naturelles avec ses nouvelles collections cantonales de botanique, géologie et zoologie se sont organisés en Comité de pilotage et en Commission de projet pour initier les réflexions quant à la nouvelle répartition des espaces entre utilisateur-trice-s et les futures circulations des publics. Ces démarches seront suivies d'un concours d'architecture (SERAC 2022, p. 19).
- 2023 : Les musées cantonaux de botanique, géologie et zoologie se réunissent et deviennent le NATUREUM (Canton de Vaud 2023b).

1.4.2 L'UNIL

Initialement vouée à la formation des pasteurs francophones, l'Université de Lausanne (UNIL) a plus de 450 ans. Elle s'installe au bord du Léman à Dorigny en 1970 et regroupe 7 facultés depuis 2003. : Théologie et sciences des religions ; Droit, sciences criminelles et administration publique ; Lettres ; Sciences sociales et politiques ; Hautes études commerciales ; Géosciences et environnement ; Biologie et médecine.

A l'automne 2022, elle comptait 16'908 étudiant-e-s (UNIL 2023a).

Depuis 2018, l'UNIL a accentué son déploiement au travers de trois axes majeurs :

- Le développement de la gestion des données de la recherche via son service des Ressources Informationnelles et archiveS (UNIRIS), initialement dédié à la gouvernance informationnelle (veille et gestion documentaire, conservation et valorisation des archives) (UNIL 2023b). Engagée pour l'Open Science, l'UNIL diffuse une stratégie où les bibliothèques sont mentionnées à trois reprises : le Consortium des bibliothèques universitaires suisses comme partenaires pour mener à bien sa politique d'ouverture, les experts métiers en bibliothèques comme co-responsables de l'Open Science, et la BCUL pour suivre conjointement les coûts des dépenses auprès des éditeurs scientifiques (BAGNOUD et al. 2019, p.3, p.7, p.16). Nous relevons également le projet en cours SwissDS-ENV pour la création d'une formation en Data Stewardship, soutenu par swissuniversities et incluant notamment l'UNIGE, la HEP Vaud et la HEG (UNIL 2023c).
- La création du Service Culture et Médiation scientifique (SCMS), chargé de piloter et de coordonner ses collaborations avec les institutions culturelles du canton. L'UNIL entend ainsi partager et diffuser les savoirs développés (sciences humaines et sociales et sciences de la vie et de l'environnement), favoriser le dialogue avec la cité et encourager le débat d'idées sur de nombreux thèmes et défis sociétaux (UNIL 2023d).
- La promotion de L'éprouvette, son Laboratoire Sciences et Société de l'UNIL, pour des activités pédagogiques et pratiques et des actions de science participative avec les élèves, les familles et les citoyen-ne-s vaudois-e-s (UNIL 2023e).

1.4.3 Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne

Le service Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (BAVL) dépend de la Direction de la culture et du développement urbain. Il est structuré en quatre unités : les Archives, les Bibliothèques, le Centre Bande Dessinée et la Politique du livre et de la lecture.

Le réseau des Bibliothèques de la Ville de Lausanne (BVL) est constitué de plusieurs sites (Chauderon, La Jeunesse, Entre-Bois, Chailly, La Sallaz et Montriond) et d'un bibliobus. Bibliothèques de lecture publique, elles ont pour mission l'universalité de leurs publics, l'inclusion, la promotion de la lecture et de l'apprentissage tout au long de la vie. Elles se veulent partenaires de la Cité et actrices du vivre ensemble (Ville de Lausanne, 2022). Les Bibliothèques de la Ville sont également en charge de la mise en œuvre de la politique du livre et de la lecture par le soutien à l'édition, aux auteur-e-s et aux libraires, et par l'organisation d'évènements publics de promotion de la lecture.

En 2022, les sites ont développé des outils des communications en FALC (Facile A Lire et à Comprendre), une newsletter, une présence sur les réseaux sociaux de la Ville de Lausanne et le journal communal, ainsi qu'un riche programme culturel de plus de 300 évènements (ateliers,

rencontres, clubs de lecture...), intégrés à l’agenda culturel de la Ville de Lausanne, et dont certains s’organisent « hors les murs » en collaboration avec d’autres institutions, telles que les musées communaux ou l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Ce dynamisme n’est pas vain et répond à une vraie demande puisque dès la fin du certificat Covid, les inscriptions ont augmenté de façon significative sur l’ensemble des sites (Ville de Lausanne 2022).

Avec 150'000 entrées annuelles en 2018, le site de Chauderon est confronté de longue date à la vétusté et à l’étroitesse de ses locaux. Néanmoins le projet d’une future *Maison du Livre et du Patrimoine*, destinée à regrouper la bibliothèque de la Jeunesse, la bibliothèque de Chauderon, les Archives et le fonds patrimonial de la BD sous un seul et même toit, est suspendu depuis 2014 (Abdessemed 2019).

1.4.4 L’espace Pyxis

La *Maison de la culture et de l’exploration numérique* Pyxis a ouvert ses portes en novembre 2023. Situé dans la Maison Gaudard, et après des travaux de rénovation, Pyxis se veut un « tiers-lieu culturel inédit dans la région lausannoise, [...] nouveau QG des acteur-ice-s culturel-le-s ». Des activités sont proposées autour d’un pôle numérique, d’un café culturel, de deux salles d’exposition et de trois ateliers. L’espace vise la promotion de projets citoyens et la mise en avant de la scène artistique locale. Il offrira également des espaces de travail pour six festivals lausannois et le Bureau culturel Vaud (Ville de Lausanne 2023).

1.4.5 Écosystème complet

Figure 1 : Ecosystème de la BCUL – Site Riponne

Au vu de tous ces éléments contextuels, nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il est pertinent de vouloir engager une démarche prospective pour la BCUL – Site Riponne. En effet, en interne, le Directeur adjoint et la Responsable de l'accueil et de la formation des usagers-ères, rencontrés sur le site le 27 novembre dernier, conservent intacte, depuis de nombreuses années, leur envie de « pousser les murs » et de développer leurs services. L'institution a en outre toujours été précurseur dans ses pratiques bibliothéconomiques et l'usage des nouvelles technologies. Enfin, d'après le *Plan directeur 2021-2025*, les collaborateur-trice-s sont dans l'attente d'une vision à long terme.

Reste à explorer les facteurs externes qui viendront influencer sur cette dynamique dans les années à venir et s'ils se trouvent des enjeux favorisant certains scénarios de développement plutôt que d'autres. Après les invariants, nous allons donc maintenant procéder à l'identification des variables de notre système.

1.5 Variables et composantes : structuration et définitions

La méthodologie de Fleur Bouillanne invite à décomposer le système de la bibliothèque en composantes STEEP (Société, Technologies et connaissances, Espace, Économie et Politique), auxquelles il est recommandé d'ajouter le contexte interne, le contexte externe et les acteurs (Bouillanne 2019, p.78-80).

L'équipe étant habituée à la structuration des domaines selon le modèle PESTEL, nous conserverons celui-ci, auquel nous ajouterons des éléments de contexte.

Pour chacune de ces composantes, nous avons ensuite identifié un certain nombre de variables qui nous semblaient être importantes pour appréhender l'évolution de la société à horizon 2040, et en mesure d'influencer le développement de la BCUL. Nous avons abordé la plupart de ces thématiques à différentes échelles territoriales, tant au niveau local, que national et international.

Dans un souci de cohérence avec la vision stratégique du canton de Vaud, dont dépend la BCUL, nous nous sommes également appuyées sur le rapport Vaud 2040 de la Commission prospective vaudoise (Canton de Vaud 2022).

L'arborescence ci-dessous [Figure 2], créée par l'équipe de façon collaborative, permet de visualiser l'ensemble du périmètre couvert par notre étude. Nous la pensons suffisamment équilibrée pour nous permettre de nous forger une vision transversale satisfaisante.

Figure 2 : Décomposition du système et arborescence des variables

Sur cette base, nous nous sommes réparties la production des « fiches-variables » associées à chacune de ces 31 variables identifiées, selon le modèle fourni dans le travail de Fleur Bouillanne (Bouillanne 2019, p.136) et les recommandations du groupe Aleph du Commissariat Général du Plan en France (ALEPH 2004).

Pour cela, nous avons recherché des informations qui permettent de comprendre l'évolution passée de chaque variable, mais aussi d'en qualifier la situation actuelle et d'en envisager son évolution future. Ces indicateurs ont donc pour but de mettre en évidence la dynamique de la variable, d'en dégager des tendances ou des ruptures. Il est généralement recommandé d'avoir une vision rétrospective sur une période égale à celle de la vision prospective. Dans notre cas, nous avons généralement couvert l'évolution des indicateurs de 2006 à 2023 pour être en mesure de nous projeter en 2040.

La production de ces fiches représente un long travail de recherche documentaire, de sélection de sources et de collecte de données fiables. L'ensemble, présenté en Annexe 6, constitue la base documentaire de notre démarche prospective.

Elle mériterait certainement d'être reprise et affinée par itérations successives, nourries par des discussions en équipe, ce que le temps imparti pour l'étude ne nous a pas permis.

2 Explorer : Analyse structurelle

« L'hypothèse d'une accélération du changement culturel, appelant une fonction renouvelée de veille et d'analyse, est sérieuse. Cette hypothèse résulte de la combinaison des dynamiques techniques, économiques, sociales, cognitives en cours. Elle incline à penser la possibilité d'un changement de paradigme culturel, une très profonde transformation de la culture au cours des prochaines décennies. »
(Culture & Médias 2030, p. 12)

Après cette vaste analyse rétrospective et systémique, il convient maintenant de se projeter vers l'avenir et d'envisager les futurs possibles.

2.1 Codépendance des variables

La première étape de cette phase exploratoire vise à mettre en relation les variables entre elles, afin d'en déterminer leurs degrés d'influence et de dépendance réciproques. Il en résultera une simplification du système par la mise en évidence de variables-clés, ayant la plus forte influence sur la BCUL.

Nous profitons de la mise à disposition d'outils de prospective gratuits et en ligne, financés par le Cercle d'Action Prospective et adoptant la méthode de Michel Godet, pour nous initier au logiciel MicMac (Godet 2023).

Cet outil permet la construction et le remplissage de la matrice d'analyse structurelle de notre système. Il s'agit d'un tableau à double entrée contenant l'ensemble des 31 variables recensées. Pour chaque couple de variables, on attribue alors une valeur d'influence directe de l'une sur l'autre. En se posant la question « *Telle variable a-t-elle une influence sur telle autre ?* », on affecte la valeur 0 si non, ou les valeurs 1 (faible), 2 (moyenne) ou 3 (forte) en fonction du degré d'influence. Pour alléger le travail, nous avons choisi de ne pas définir d'influence potentielle (P1 P2 P3). De la même façon, nous nous sommes limitées à l'analyse de la matrice d'influences directes (MID). Les 961 entrées issues de ces interrogations sont consignées en annexe [voir Annexe 7], ainsi que les caractéristiques de la matrice obtenues.

Un premier résultat est le classement direct des variables, par degré d'influence ou de dépendance [voir Annexe 8]. Les cinq variables les plus influentes sont :

- T_01 Evolution des TIC
- EN_01 Dérèglement climatique
- CE_01 Contexte géopolitique
- EN_02 Durabilité
- S_05 Pratiques numériques.

Sans surprise, le dérèglement climatique et le contexte géopolitique influent très fortement sur notre système, au même titre que sur l'ensemble de la dynamique mondiale. L'engagement durable de tou-te-s les acteur-trice-s étant un moyen d'influer sur le dérèglement climatique, on conçoit aisément qu'il se retrouve également dans ce classement. L'évolution des TIC et des pratiques numériques est quant à lui plus spécifique au système des bibliothèques.

Les cinq variables les plus dépendantes sont :

- CI_05 Comportement des usager-ère-s
- S_04 Cohésion sociale
- CI_04 Accès aux ressources
- S_03 Emploi et formation
- S_06 Pratiques informationnelles.

Il s'agit bien là de variables complexes, dont l'évolution n'est pas clairement identifiée et qui sont très dépendantes d'autres facteurs. Bien que fondamentales pour notre système, elles sont plutôt les résultantes d'un ensemble mouvant.

A ce stade de l'étude, il convient de discuter de la subjectivité des résultats obtenus. L'estimation des codépendances des variables, tout comme la décomposition du système, sont issues d'une réflexion collective mais reste liées à la perception des contributeur-trice-s. Michel Godet nous rassure sur ce point : « une analyse structurelle n'est pas la réalité mais un moyen de la regarder » (Godet 2023). Des outils tels que MicMac permettent juste d'en limiter les biais.

Cependant, nous pouvons aussi humblement convenir que bien qu'ayant rencontré le Directeur adjoint et la Responsable de l'accueil et de la formation des usager-ères de la BCUL – Site Riponne, nous n'appréhendons qu'une partie des interactions en jeu. De toute évidence, une démarche prospective gagne en pertinence et en validité si elle est menée par des membres de l'organisation et/ou des expert-e-s du domaine, et au mieux « dans la tête de ceux qui seront amenés à prendre des décisions demain » (Godet 2023) !

Le deuxième résultat est la représentation graphique de la matrice des influences directes (MID), où les coordonnées des variables correspondent à leurs degrés de dépendance sur l'axe des abscisses et d'influence sur l'axe des ordonnées [Figure 3 ci-dessous].

Figure 3 : Plan des influences et des dépendances directes des variables

Nous pouvons dès lors déterminer plusieurs groupes de variables :

- **Les variables motrices** (forte influence, peu de dépendance) : T_01 Evolution des TIC (24), CE_01 Contexte géopolitique (6), S_01 Population (17), EC_01 Contexte macro-économique (14) et EN_01 Dérèglement climatique (26)
- **Les variables dépendantes ou résultats** (peu d'influence, forte dépendance) : CI_03 Offre documentaire de la BCUL (3), CI_04 Accès aux ressources de la BCUL (4), S_04 Cohésion sociale (20) et CI_05 Comportement des usagers (5).
- **Les variables exclues** (aucune influence) qui n'interagissent pas vraiment avec le système : L_01 Protection des données (30), L_02 Droit d'auteur (31) et CE_04 Dépendance avec l'extérieur (1)
- **Les variables relais** : toutes les autres.

Cette méthodologie présente un réel intérêt. Les résultats ne sont intrinsèquement pas surprenants, en revanche ils permettent de mettre en perspective les différents facteurs d'influence, de les hiérarchiser et d'ainsi mieux appréhender les opportunités d'actions.

2.2 Variables-clés

Nous décidons de conserver, comme variables-clés ou stratégiques, les variables motrices et les variables dépendantes. Pour chacune, nous envisageons des micro-scénarios d'évolution, proches de ceux élaborés par le Canton de Vaud pour les dynamiques mondiales (Canton de Vaud 2022, p.30-31). Ceux des variables dépendantes issues de la composante *Contexte interne de la BCUL* nous semblent en revanche plus arbitraires. De nouveau, il nous manque certainement une expertise interne à l'institution.

	Hypothèse 1 (tendancielle)	Hypothèse 2 (sombre)	Hypothèse 3 (favorable)	Hypothèse 4 (ouverte)
CE_01 Contexte géopolitique	Relations équilibrées avec l'UE avec qui la voie des bilatérales se poursuit	Repli nationaliste	Rapprochement avec l'UE	Affaiblissement des relations avec l'UE, compensé par de nouvelles alliances
EC_01 Contexte macro-économique	Croissance économique ralentie. Mondialisation redimensionnée.	Croissance économique marquée par des crises	Croissance économique soutenue et consumérisme accru	Croissance économique contestée et contenue
EN_01 Dérèglement climatique	Objectifs non-atteints : politiques insuffisamment renforcées	Objectifs non-atteints : politiques retardées	Objectifs atteints : politiques fortes et synchronisées	Objectifs atteints : politiques tardives mais rigoureuses
S_01 Population	950'000 hab. Migration circonscrite	900'000 hab. Migration réduite au minimum	1'000'000 hab. Migration forte	
S_04 Cohésion sociale	Augmentation des inégalités	Discriminations, violences	Réduction des inégalités	Inclusivité et intégration
T_01 Evolution des TIC	Progrès technologique comme solution. Coopération multipartite	Progrès technologiques importants. Aucune réglementation éthique.	Progrès technologiques ciblés. Réglementation éthique forte.	
CI_05 Comportement des usagers	Fréquentation stable. Augmentation de la participation aux actions de médiation	Désertion des lieux. Autres fournisseurs de services.	Fréquentation en augmentation. Appropriation des lieux.	Fréquentation en diminution. Evolution des services
CI_04 Accès aux ressources	Diminution des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques	Chute des prêts physiques. Recentrage sur l'accès numérique	Reprise des prêts physiques, en parallèle de l'usage des ressources électroniques	Stabilisation des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques
CI_03 Offre documentaire	Augmentation de la proportion des e-books et des ressources électroniques	Abandon progressif des collections physiques destinées au grand public, au profit du tout numérique	Remodelage des collections physiques et électroniques (hors patrimoine), en adéquation avec les nouveaux besoins des usagers	

Tableau 5 : Variables-clés et micro-scénarios

Nous trouvons une cohérence avec les trois principaux facteurs d'impact identifiés par la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) dans sa stratégie 2023-2027 :

« → La volonté d'ouvrir plus largement le monde académique sur son environnement et d'impliquer plus avant l'université dans les grands enjeux sociétaux,

→ L'usage de technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle, qui vont ouvrir des perspectives insoupçonnées et affecter profondément la recherche universitaire et la communication scientifique,

→ La défense des droits et des valeurs humanistes, dans un environnement savant à la fois physique et numérique. » (Cassafieres, Roche 2023).

2.3 Des micros aux macro-scénarios

L'étape suivante consiste à construire plusieurs narratifs, par la sélection d'un micro-scénario pour chacune des variables. Il ne s'agit pas ici de décrire l'avenir, car les micro-scénarios sont volontairement très (trop) contrastés, mais plutôt d'envisager des futurs possibles diversifiés, issus d'un enchaînement logique d'hypothèses, et dont l'avenir en sera une composition.

En exacerbant les différentes alternatives, les scénarios obtenus ont pour but de faire réfléchir une organisation, et ses décideur-euse-s, sur de possibles orientations stratégiques, en les nommant et en les caractérisant. Par la suite, les scénarios issus des hypothèses les plus sombres pourront servir à alerter les autorités de tutelle sur de possibles risques à long terme, et susciter leur engagement ; tandis que les scénarios les plus favorables pourront faire adhérer les politiques et les collaborateur-trice-s à une vision positive de l'évolution de l'institution, voire développer l'imagination pour les hypothèses les plus ouvertes.

Voici les quatre « chemins de pensées » issus de notre travail collectif :

	Hypothèse 1 (tendancielle)	Hypothèse 2 (sombre)	Hypthèse 3 (favorable)	Hypothèse 4 (ouverte)
CE_01 Contexte géopolitique	Relations équilibrées avec l'UE avec qui la voie des bilatérales se poursuit	Repli nationaliste	Rapprochement avec l'UE	Affaiblissement des relations avec l'UE, compensé par de nouvelles alliances
EC_01 Contexte macro-économique	Croissance économique ralentie. Mondialisation redimensionnée.	Croissance économique marquée par des crises	Croissance économique soutenue et consumérisme accru	Croissance économique contestée et contenue
EN_01 Dérèglement climatique	Objectifs non-atteints : politiques insuffisamment renforcées	Objectifs non-atteints : politiques retardées	Objectifs atteints : politiques fortes et synchronisées	Objectifs atteints : politiques tardives mais rigoureuses
S_01 Population	950'000 hab. Migration circonscrite	900'000 hab. Migration réduite au minimum	1'000'000 hab. Migration forte	
S_04 Cohésion sociale	Augmentation des inégalités	Discriminations, violences	Réduction des inégalités	Inclusivité et intégration
T_01 Evolution des TIC	Progrès technologique comme solution. Coopération multipartite	Progrès technologiques importants. Aucune réglementation éthique.	Progrès technologiques ciblés. Réglementation éthique forte.	
CI_05 Comportement des usagers	Fréquentation stable. Augmentation de la participation aux actions de médiation	Désertion des lieux. Autres fournisseurs de services.	Fréquentation en augmentation. Appropriation des lieux.	Fréquentation en diminution. Evolution des services
CI_04 Accès aux ressources	Diminution des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques	Chute des prêts physiques. Recentrage sur l'accès numérique	Reprise des prêts physiques, en parallèle de l'usage des ressources électroniques	Stabilisation des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques
CI_03 Offre documentaire	Augmentation de la proportion des e-books et des ressources électroniques	Abandon progressif des collections physiques destinées au grand public, au profit du tout numérique	Remodelage des collections physiques et électroniques (hors patrimoine), en adéquation avec les nouveaux besoins des usagers	

Tableau 6 : Tableau morphologique général

Scénario 1 | Cité des Savoirs, Scénario 2 | Tiers Lieu, Scénario 3 | Statu Quo, Scénario 4 | Tout numérique

2.4 Description des scénarios

C'est à partir de cette étape que nous pouvons nous autoriser à un processus plus créatif quant à la manière dont le système de la bibliothèque peut potentiellement évoluer sous ces influences multiples, à la fois en subissant les impacts, mais aussi en saisissant les opportunités.

Nous avons ainsi imaginé quatre scénarios quant à l'avenir de la BCUL – Site Riponne, chacun résultant d'une des tendances de fond, identifiée précédemment.

Figure 4 : Scénarios pour la BCUL – Site Riponne à horizon 2040

Les pages suivantes consignent le récit fictif de chacun de ces quatre futurs possibles.

2.4.1 La Cité des Savoirs

	CITÉ DES SAVOIRS			
	Hypothèse 1 (tendancielle)	Hypothèse 2 (sombre)	Hypothèse 3 (favorable)	Hypothèse 4 (ouverte)
CE_01 Contexte géopolitique	Relations équilibrées avec l'UE avec qui la voie des bilatérales se poursuit	Repli nationaliste	Rapprochement avec l'UE	Affaiblissement des relations avec l'UE, compensé par de nouvelles alliances
EC_01 Contexte macro-économique	Croissance économique ralentie. Mondialisation redimensionnée.	Croissance économique marquée par des crises	Croissance économique soutenue et consumérisme accru	Croissance économique contestée et contenue
EN_01 Dérèglement climatique	Objectifs non-atteints : politiques insuffisamment renforcées	Objectifs non-atteints : politiques retardées	Objectifs atteints : politiques fortes et synchronisées	Objectifs atteints : politiques tardives mais rigoureuses
S_01 Population	950'000 hab. Migration circonscrite	900'000 hab. Migration réduite au minimum	1'000'000 hab. Migration forte	
S_04 Cohésion sociale	Augmentation des inégalités	Discriminations, violences	Réduction des inégalités	Inclusivité et intégration
T_01 Evolution des TIC	Progrès technologique comme solution. Coopération multipartite	Progrès technologiques importants. Aucune réglementation éthique.	Progrès technologiques ciblés. Réglementation éthique forte.	
CI_05 Comportement des usagers	Fréquentation stable. Augmentation de la participation aux actions de médiation	Désertion des lieux. Autres fournisseurs de services.	Fréquentation en augmentation. Appropriation des lieux.	Fréquentation en diminution. Evolution des services
CI_04 Accès aux ressources	Diminution des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques	Chute des prêts physiques. Recentrage sur l'accès numérique	Reprise des prêts physiques, en parallèle de l'usage des ressources électroniques	Stabilisation des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques
CI_03 Offre documentaire	Augmentation de la proportion des e-books et des ressources électroniques	Abandon progressif des collections physiques destinées au grand public, au profit du tout numérique	Remodelage des collections physiques et électroniques (hors patrimoine), en adéquation avec les nouveaux besoins des usagers	

Tableau 7 : Scénario 1 | La Cité des Savoirs

Ça déménage !

Un vaste projet de rénovation est entrepris par le Canton dans le Palais de Rumine, trop énergivore. La BCUL, le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et le NATUREUM s'associent pour créer la Cité des Savoirs en son sein, sur le même principe que PLATEFORME 10 pour les Arts.

La nouvelle entité accentue la porosité des collections pour créer des ponts entre les institutions et traiter de thématiques faisant écho à des problématiques sociétales actuelles.

Grâce à la technologie RFID et aux portiques placés aux entrées du bâtiment, les livres voyagent dans l'ensemble de l'enceinte en toute sécurité et sont localisés en temps réel.

Les missions communes s'articulent autour des notions de transmission, de patrimoine, de passerelle entre les communautés académiques et la population, dans une dynamique de valorisation des sciences citoyennes. Un des objectifs en est également la lutte contre la désinformation et le développement du sens critique. De cette manière, elle agit en soutien à la démocratie.

La Cité des Savoirs acquiert une identité et une crédibilité fortes auprès de toutes ses parties prenantes. Elle devient un lieu de référence au fort rayonnement, tout en veillant à ne pas entretenir une image trop élitiste.

Des démarches participatives sont régulièrement organisées lors de projets de sciences citoyennes, en collaboration avec la communauté de chercheur-euse-s. De nombreuses actions de médiation visent la vulgarisation des contenus scientifiques et suscitent le débat public. Les scolaires viennent régulièrement en visite, selon des thématiques variées en histoire, littérature, sciences naturelles ou sciences de l'information par exemple. Les travaux de recherche des étudiant-e-s sont valorisés.

La Cité des Savoirs propose de nombreuses salles modulables, adaptables en fonction des besoins des usager-ère-s et du personnel, afin d'organiser ses prestations : cours, formations, rencontres, ateliers, évènements plus larges. En fonction de ses priorités, elle travaille avec des partenaires pour répondre aux attentes spécifiques de certains publics.

Les volumes du bâtiment sont mis en valeur pour proposer des espaces dédiés à diverses activités : travail seul, travail de groupe, zone de coworking, espace détente et cafétéria, ateliers littéraires, scientifiques ou numériques... La collection musicale bénéficie de sa propre zone, avec bornes d'écoute, mise à disposition d'instruments et studio d'enregistrement. Les collections précieuses, patrimoniales et du Dépôt Légal bénéficient de magasins spécifiques et respectueux des normes en vigueur pour assurer leur conservation.

C'est un espace de ressourcement et de créativité au cœur de la Cité, stable et intemporel. Connecté et ouvert en permanence, il est tourné sur le monde et son évolution.

La nouvelle entité est visible depuis la Place de La Riponne : elle investit régulièrement les extérieurs par des expositions et la zone sous arcades offre une terrasse fréquentée. L'accès en est facilité.

Le personnel qui a acquis une connaissance pointue des collections, accompagne les usager-ère-s dans leurs pratiques informationnelles tout en encourageant l'engagement citoyen. Il est disponible pour des sessions en one-to-one sur tout un ensemble de sujets, adaptables aux besoins précis émis par les usager-ère-s, en présentiel ou en distanciel.

2.4.2 Le Tiers Lieu

TIERS LIEU	Hypothèse 1 (tendancielle)	Hypothèse 2 (sombre)	Hypthèse 3 (favorable)	Hypothèse 4 (ouverte)
	CE_01 Contexte géopolitique	Relations équilibrées avec l'UE avec qui la voie des bilatérales se poursuit	Repli nationaliste	Rapprochement avec l'UE
EC_01 Contexte macro-économique	Croissance économique ralentie. Mondialisation redimensionnée.	Croissance économique marquée par des crises	Croissance économique soutenue et consumérisme accru	Croissance économique contestée et contenue
EN_01 Dérèglement climatique	Objectifs non-atteints : politiques insuffisamment renforcées	Objectifs non-atteints : politiques retardées	Objectifs atteints : politiques fortes et synchronisées	Objectifs atteints : politiques tardives mais rigoureuses
S_01 Population	950'000 hab. Migration circonscrite	900'000 hab. Migration réduite au minimum	1'000'000 hab. Migration forte	
S_04 Cohésion sociale	Augmentation des inégalités	Discriminations, violences	Réduction des inégalités	Inclusivité et intégration
T_01 Evolution des TIC	Progrès technologique comme solution. Coopération multipartite	Progrès technologiques importants. Aucune réglementation éthique.	Progrès technologiques ciblés. Réglementation éthique forte.	
CI_05 Comportement des usagers	Fréquentation stable. Augmentation de la participation aux actions de médiation	Désertion des lieux. Autres fournisseurs de services.	Fréquentation en augmentation. Appropriation des lieux.	Fréquentation en diminution. Evolution des services
CI_04 Accès aux ressources	Diminution des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques	Chute des prêts physiques. Recentrage sur l'accès numérique	Reprise des prêts physiques, en parallèle de l'usage des ressources électroniques	Stabilisation des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques
CI_03 Offre documentaire	Augmentation de la proportion des e-books et des ressources électroniques	Abandon progressif des collections physiques destinées au grand public, au profit du tout numérique	Remodelage des collections physiques et électroniques (hors patrimoine), en adéquation avec les nouveaux besoins des usagers	

Tableau 8 : Scénario 2 | Le Tiers Lieu

Tous-tes ensemble !

Un ambitieux projet est mené conjointement entre la Ville de Lausanne et le Canton dans le but de contribuer à la cohésion sociale et développer l'économie circulaire.

Un lieu est identifié en centre-ville, pour pouvoir accueillir à la fois les activités de la BCUL – Site Riponne et celles du site de Chauderon des Bibliothèques de la Ville de Lausanne.

Le concept architectural est basé sur une vision partagée d'un grand pôle culturel et d'un espace ressources, au service de l'ensemble de la population de l'agglomération lausannoise et plus largement vaudoise.

La complémentarité des publics des deux institutions en fait un espace très fréquenté, transgénérationnel, décloisonné, dynamique et inspirant.

Les concepts d'Open Library sont mis en œuvre avec des horaires d'ouverture étendus 7j/7, 24h/24. De nombreuses salles modulables sont disponibles à la réservation et à la location en ligne, pour le travail en groupe des apprenant-e-s, les initiatives des associations de quartiers, l'organisation de cours ou de formations, de soirées jeux de société... Un studio d'enregistrement y est également installé.

Le site est un point d'entrée pour les nouveaux arrivants, par la diffusion d'informations générales sur le canton, le conseil et l'orientation vers les services administratifs et/ou le tissu associatif, voire l'aide à l'insertion.

Une concertation entre les deux institutions sur le développement des collections grand public permet de ne pas avoir de recoupement et d'offrir des services complémentaires.

Une communication commune promeut l'ensemble du site et ses prestations élargies : cafétéria, espaces détente, écoute et pratique musicales, jeux vidéo, visionnage de film, places de travail, ateliers numériques de type makerspace et fablab, mais aussi repair café, bibliothèque d'objets (outils, équipements, instruments de musique), ludothèque, artothèque... en collaboration avec des partenaires de tous horizons.

La médiation est assurée par les deux institutions de manière coordonnée : les synergies (mise en résonance, complémentarité) sont encouragées.

Cette nouvelle entité tisse des liens entre toutes les catégories de population : familles, jeunes enfants, écolier-ère-s, gymnasien-ne-s, apprenti-e-s, étudiant-e-s, séniors, migrant-e-s, expatrié-e-s, allophones, actif-ve-s, sans emploi, publics éloignés/empêchés/en reconversion, etc.

C'est un lieu de rencontre, de partage et de mutualisation, mais aussi d'intégration, d'inclusion et d'autonomisation.

Le personnel est présent et accessible dans les différents espaces pour le conseil et l'accompagnement personnalisé. Il est agile, médiateur, animateur, et s'adapte à tous les types d'usager-ère-s et de besoins.

2.4.3 Le Statu Quo

STATU QUO	Hypothèse 1 (tendancielle)	Hypothèse 2 (sombre)	Hypthèse 3 (favorable)	Hypothèse 4 (ouverte)
	CE_01 Contexte géopolitique	Relations équilibrées avec l'UE avec qui la voie des bilatérales se poursuit	Repli nationaliste	Rapprochement avec l'UE
EC_01 Contexte macro-économique	Croissance économique ralentie. Mondialisation redimensionnée.	Croissance économique marquée par des crises	Croissance économique soutenue et consumérisme accru	Croissance économique contestée et contenue
EN_01 Dérèglement climatique	Objectifs non-atteints : politiques insuffisamment renforcées	Objectifs non-atteints : politiques retardées	Objectifs atteints : politiques fortes et synchronisées	Objectifs atteints : politiques tardives mais rigoureuses
S_01 Population	950'000 hab. Migration circonscrite	900'000 hab. Migration réduite au minimum	1'000'000 hab. Migration forte	
S_04 Cohésion sociale	Augmentation des inégalités	Discriminations, violences	Réduction des inégalités	Inclusivité et intégration
T_01 Evolution des TIC	Progrès technologique comme solution. Coopération multipartite	Progrès technologiques importants. Aucune réglementation éthique.	Progrès technologiques ciblés. Réglementation éthique forte.	
CI_05 Comportement des usagers	Fréquentation stable. Augmentation de la participation aux actions de médiation	Désertion des lieux. Autres fournisseurs de services.	Fréquentation en augmentation. Appropriation des lieux.	Fréquentation en diminution. Evolution des services
CI_04 Accès aux ressources	Diminution des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques	Chute des prêts physiques. Recentrage sur l'accès numérique	Reprise des prêts physiques, en parallèle de l'usage des ressources électroniques	Stabilisation des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques
CI_03 Offre documentaire	Augmentation de la proportion des e-books et des ressources électroniques	Abandon progressif des collections physiques destinées au grand public, au profit du tout numérique	Remodelage des collections physiques et électroniques (hors patrimoine), en adéquation avec les nouveaux besoins des usagers	

Tableau 9 : Scénario 2 | Le Statu Quo

Rien ne bouge !

Faute de mobilisation politique liée à la montée des extrêmes et à la baisse du budget de la culture, la BCUL - Site Riponne ne bénéficie d'aucun projet d'envergure pour repenser en profondeur ses missions et son offre de services.

Malgré quelques fructueuses collaborations, notamment avec les musées du Palais de Rumine, les projets se voient souvent limités dans leur déploiement et leur pérennisation, par manque de place.

En parallèle, la population s'adonne de moins en moins à des sorties culturelles. Leurs pratiques informationnelles et culturelles se déplacent inexorablement vers les ressources électroniques.

Les apprenant-e-s ont adopté de nouvelles habitudes de travail et privilégient désormais le site de l'Unithèque, plus moderne et mieux adapté à leurs besoins.

Dans un contexte croissant de crises socio-économiques, le climat d'insécurité autour du Palais de Rumine se dégrade. Le Site Riponne perd de sa splendeur et l'attachement de la population à la bibliothèque s'étiolé.

Confronté à une baisse de fréquentation et à la frustration du personnel, la priorité en interne est donnée à la formation continue pour mettre en œuvre une forte montée en compétences numériques des salarié-e-s. Les collaborateur-trice-s maintiennent leur engagement à travers des projets d'innovation numérique et expérimentent de nouveaux services.

2.4.4 Le Tout Numérique

TOUT NUMÉRIQUE				
	Hypothèse 1 (tendancielle)	Hypothèse 2 (sombre)	Hypthèse 3 (favorable)	Hypothèse 4 (ouverte)
CE_01 Contexte géopolitique	Relations équilibrées avec l'UE avec qui la voie des bilatérales se poursuit	Repli nationaliste	Rapprochement avec l'UE	Affaiblissement des relations avec l'UE, compensé par de nouvelles alliances
EC_01 Contexte macro-économique	Croissance économique ralentie. Mondialisation redimensionnée.	Croissance économique marquée par des crises	Croissance économique soutenue et consumérisme accru	Croissance économique contestée et contenue
EN_01 Dérèglement climatique	Objectifs non-atteints : politiques insuffisamment renforcées	Objectifs non-atteints : politiques retardées	Objectifs atteints : politiques fortes et synchronisées	Objectifs atteints : politiques tardives mais rigoureuses
S_01 Population	950'000 hab. Migration circonscrite	900'000 hab. Migration réduite au minimum	1'000'000 hab. Migration forte	
S_04 Cohésion sociale	Augmentation des inégalités	Discriminations, violences	Réduction des inégalités	Inclusivité et intégration
T_01 Evolution des TIC	Progrès technologique comme solution. Coopération multipartite	Progrès technologiques importants. Aucune réglementation éthique.	Progrès technologiques ciblés. Réglementation éthique forte.	
CI_05 Comportement des usagers	Fréquentation stable. Augmentation de la participation aux actions de médiation	Désertion des lieux. Autres fournisseurs de services.	Fréquentation en augmentation. Appropriation des lieux.	Fréquentation en diminution. Evolution des services
CI_04 Accès aux ressources	Diminution des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques	Chute des prêts physiques. Recentrage sur l'accès numérique	Reprise des prêts physiques, en parallèle de l'usage des ressources électroniques	Stabilisation des prêts physiques. Augmentation de l'usage des ressources électroniques
CI_03 Offre documentaire	Augmentation de la proportion des e-books et des ressources électroniques	Abandon progressif des collections physiques destinées au grand public, au profit du tout numérique	Remodelage des collections physiques et électroniques (hors patrimoine), en adéquation avec les nouveaux besoins des usagers	

Tableau 10 : Scénario 2 | Le Tout Numérique

Le guichet virtuel !

Le marché est très libéral et la croissance soutenue accentue toujours plus les inégalités sociales.

La BCUL – Site Riponne décide de se concentrer sur son offre numérique et la promeut fortement auprès de l'ensemble de la population vaudoise, et au-delà. Elle se retrouve en concurrence directe avec tout un panel de nouveaux fournisseurs de services, visant la rentabilité économique. L'absence de réglementation éthique sur les nouvelles technologies mises en œuvre génèrent encore plus de confusion. En parallèle, les publications scientifiques sont désormais toutes disponibles en Open Access.

Le libre accès sur le site de la Riponne est abandonné.

Néanmoins, pour continuer à satisfaire la population croissante des seniors, la BCUL – Site Riponne maintient un système de commande et de livraison d'ouvrages physiques, à domicile ou via son réseau de bibliothèques partenaires. Il sera abandonné à terme avec les générations suivantes qui n'en auront plus besoin.

Les documents physiques conservés sont délocalisés dans des locaux mieux adaptés à la conservation et moins coûteux. Les magasins sont robotisés.

Sur place, les espaces publics se restreignent à un simple guichet d'information qui gère également les retraits, ainsi qu'à une petite salle de consultation pour les ouvrages non empruntables. L'ensemble des collections et fonds patrimoniaux est numérisé.

Le personnel est restreint au strict minimum.

L'Unithèque, associée au Rolex Learning Center sur le site de Dorigny, représente le grand pôle documentaire de Lausanne et ses espaces sont fréquentés par tous les publics pour ses places de travail.

3 Choisir : Analyse d'impact et options stratégiques

3.1 Analyse des scénarios et choix du futur le plus probable

Conformément aux consignes fournies pour la réalisation de cette étude, nous devons désormais choisir le scénario qui nous semble le plus probable, afin de le décliner en options stratégiques.

De toute évidence, le *Statu Quo*, bien que subi par les équipes en place depuis près de dix ans, ne nous semble pas le plus favorable pour la BCUL – Site Riponne, ni constituer une vision stratégique en soi. Néanmoins, étant donné que la mise en œuvre des scénarios *Cité des Savoirs* et *Tiers Lieu* prendrait certainement une dizaine d'années supplémentaires, il faut tout de même s'attendre à une longue phase de statu quo d'ici à 2040. Ce qui n'empêche pas l'institution de se mettre déjà en mouvement pour préparer les changements à venir.

Le scénario *Tout Numérique* est le résultat du contexte le plus sombre sur presque toutes les variables. Nous nous autorisons à plus d'optimisme.

Enfin, bien que très séduisant, le scénario *Tiers Lieu* semble bien plus éloigné de la réalité et des tendances relevées que la *Cité des Savoirs*, pour les raisons suivantes :

- Il nécessite une forte volonté des autorités communales et cantonales de monter un projet commun, alors qu'il a été relevé très peu de dialogue, jusqu'alors, entre les deux entités.
- Il requiert l'aménagement d'un nouvel espace (nouvelle construction ou réaffectation d'un bâtiment existant), alors que l'aménagement urbain est déjà très dense et complexe à Lausanne, suscitant de nombreux débats politiques.
- Il implique la collaboration de deux institutions, certes complémentaires, mais avec des missions et des publics actuellement très différents : très sociales et grand public aux Bibliothèques de la Ville, et plus élitistes et académiques pour la BCUL – Site Riponne.
- Il éloigne quelque peu la BCUL – Site Riponne de ses missions principales et de ses invariants.

Et de fait, ce scénario cumule presque tous les contextes d'évolution favorable pour nos variables-clés, associés même à certaines situations d'ouverture. Il nous semble donc plus utopique à atteindre en une vingtaine d'années seulement.

Nous arrivons donc à la conclusion que le scénario *Cité des Savoirs* paraît le plus probable à horizon 2040. Les raisons principales en sont les suivantes :

- Cette vision est remontée lors de la démarche participative et la consultation citoyenne de 2018.
- Le projet a déjà été évoqué par le Conseil d'Etat et relayé dans la presse.

- Les institutions culturelles du Palais de Rumine collaborent déjà pour des actions de médiation communes et dans la gestion quotidienne du bâtiment et de ses usager-ère-s.
- Les différents publics ne semblent pas très éloignés, plutôt cultivés, avec un intérêt marqué pour les sciences et le patrimoine.
- Ce scénario ne bouscule pas les missions et les invariants de la BCUL – Site Riponne, mais renforce son rôle de transmission du savoir et de passerelle entre la communauté académique, les acteurs culturels et la population.

Ce scénario est en effet issu d'une majorité d'évolutions tendanciennes des variables-clés, s'inscrivant dans la continuité des tendances observées, mais au bénéfice d'une impulsion favorable et décisive : la volonté politique d'agir fortement en faveur du climat, en procédant à la rénovation totale du Palais de Rumine, mais aussi en décidant de s'appuyer sur les institutions culturelles en place (bibliothèque et musées) pour en faire un vaste espace de sensibilisation aux causes environnementales et à l'engagement citoyen.

L'autre argument en faveur de notre raisonnement est l'orientation stratégique dont LIBER s'est doté à perspective 2027 ; à savoir ouvrir et impliquer davantage le monde académique à la société, défendre les droits et les valeurs humanistes et être aux avant-postes des enjeux et bouleversements de l'usage des technologies de rupture telles que l'IA (Cassafières, Roche 2023).

3.2 Elaboration des options stratégiques

A ce stade, nous devons décider de nos objectifs stratégiques en tenant compte, non seulement des éléments systémiques de l'institution et de l'évolution de son environnement, mais aussi des priorités stratégiques de l'écosystème politique, afin d'en augmenter les probabilités de réalisation.

Nous faisons donc l'hypothèse que la mise en mouvement de notre scénario ne pourra se faire sans se saisir de l'opportunité des enjeux majeurs dictés par le Canton. Jusqu'à présent, nous avons en partie appuyé notre réflexion sur la démarche prospective du Canton de Vaud et le système des indicateurs de Monet 2030. A présent, nous faisons le choix de consolider nos objectifs stratégiques sur la base de la stratégie de développement durable du Canton.

« En 2020, l'action du Canton a pris de l'envergure avec l'adoption, par le Conseil d'Etat, en juin de la première génération du Plan climat et en août de la Stratégie immobilière 2030, puis en juin 2021 de l'Agenda 2030. » (Etat de Vaud 2021 p.9)

Ce dynamisme politique reflète à la fois la taille des enjeux auxquels la société va devoir faire face et les leviers de mobilisation pour des projets novateurs, en adéquation avec les Objectifs de Développement Durable.

Au niveau fédéral, nous relevons également le Message Culturel 2025-2028, dont le rapport explicatif pour la procédure de consultation précise les six champs d'action suivants (Office fédéral de la culture (OFC) 2023) :

- La culture, un environnement professionnel
- L'actualisation de l'encouragement de la culture
- La transformation numérique de la culture
- La culture, une dimension de la durabilité
- Le patrimoine culturel, mémoire vivante
- La gouvernance dans le domaine culturel.

Le Canton a réagi en soulignant le manque d'éléments prospectifs autour des profonds bouleversements et enjeux du numérique, de l'IA et du climat, ainsi que la nécessaire révision à la hausse des moyens financiers mis à disposition. Nul doute que la mise en place concrète du Message culturel dès 2025 aura des incidences sur les dynamiques culturelles (État de Vaud 2023).

3.2.1 Développement de l'attractivité des espaces et des collections

« Conserver le patrimoine bâti est parfaitement compatible avec la neutralité carbone... En renonçant aux énergies fossiles dès aujourd'hui. » (Etat de Vaud 2021, p.110).

Le terrain semble favorable à la rénovation du Palais de Rumine. Ainsi dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, même si les bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural doivent bénéficier d'une étude particulière pour trouver un équilibre entre préservation du patrimoine et consommation énergétique, des solutions d'assainissement spécifiques et adaptées peuvent être trouvées. A ce titre, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en est une parfaite illustration. La gestion du bâti est également une priorité de la stratégie immobilière Horizon 2030 de l'Etat de Vaud (Etat de Vaud 2021 p.55). De son côté, la Ville de Lausanne accélère l'assainissement de ses bâtiments communaux en débloquant des crédits très conséquents dans le cadre de son Plan Climat (RTS 2023). La BCUL-Site Riponne doit donc œuvrer dans ce sens avec l'ensemble de son écosystème politique, étatique et local tels que le DCIRH, l'Office Cantonal de la Durabilité et du Climat (OCDC), la Romande Energie et le projet Commune Rénove soutenu par la Confédération et l'Etat de Vaud. Dans ce contexte et en collaboration avec les musées du Palais de Rumine, la BCUL promeut l'idée d'une *Cité des*

Savoirs auprès des autorités politiques et de la population. Elle vise à susciter l'adhésion de la majorité des parties prenantes au projet de rénovation du Palais de Rumine.

La BCUL – Site Riponne continue de développer son offre documentaire, tant physique que numérique et la rend accessible au plus grand nombre en suivant les évolutions technologiques.

3.2.2 Intensification de l'accompagnement et de la formation des usager-ères

La BCUL – Site Riponne accompagne ses usager-ères dans la transition numérique et le développement de leurs compétences informationnelles. Elle connaît ses publics et s'adapte à l'évolution de leurs besoins. Elle renforce son rôle de passerelle et de lien entre les groupes de population : scolaires, étudiant-e-s, chercheurs-euses et grand public

“Les médias ont un rôle capital à jouer dans le changement sociétal” (Jalon 14 2021, p. 76)

Dans une dynamique de stratégie de marque (Accart 2020) et de transformation de son image, la BCUL-Site Riponne développe une stratégie digitale. A une époque où les citoyen-ne-s sont fréquemment confrontés à la désinformation sans toujours avoir les compétences pour entamer une démarche de vérification des informations, la BCUL site Riponne se doit d'être au plus près de ses usager-ère-s. Cela passe, entre autres, par sa présence sur les réseaux sociaux pour faire valoir ses fonds, ses compétences en vulgarisation et visibiliser son offre de services et de formations.

3.2.3 Innovation dans la valorisation des fonds patrimoniaux

La BCUL – Site Riponne met en résonance ses collections patrimoniales avec les collections muséales des musées cantonaux du Palais de Rumine en Histoire et en Sciences naturelles. Elle valorise ses collections numérisées et en augmente la visibilité. Elle développe l'engagement citoyen et l'appropriation du patrimoine par la population.

3.2.4 Création de synergies et de partenariats

“Or, si la spécialisation croissante des disciplines depuis le XVIIIe siècle a permis de progresser de manière fulgurante dans la compréhension des parties, cette évolution parallèle des savoirs fournit des connaissances séparées et cloisonnées, au lieu de préparer à affronter la complexité du monde. Cette tendance au réductionnisme et ce manque persistant d'interdisciplinarité empêchent de saisir les relations mutuelles et influences réciproques entre les parties et le tout dans un monde complexe” (Jalon 14 2021, p. 78) (État de Vaud 2021, p.78).

Plus que jamais, la BCUL – Site Riponne doit inscrire dans son ADN le “Travailler ensemble” avec les différents partenaires qui gravitent autour d'elle. Qu'il s'agisse des collaborateur-trice-s

les plus proches (Unithèque, Coordination des bibliothèques scolaires, etc.) que des professionnel-le-s externes (Musées, Bibliothèques de la Ville de Lausanne, UNIL-Dicastère Transition écologique & Campus, Education21 - Centre de compétences en éducation en vue d'un développement durable, etc.). Pour faire face aux Questions Sociales Vives (QSV) et à ce qu'elles soulèvent comme incertitudes parmi les plus jeunes générations, il est indispensable de tisser un réseau au sein duquel des réponses fiables, complémentaires et rassurantes seront apportées. A travers la promotion des sciences citoyennes, il sera question d'expérimenter, de sensibiliser, de développer la curiosité et de nourrir la mise en action.

3.2.5 Engagement pour la transition écologique et la cohésion sociale

La BCUL – Site Riponne engage une démarche interne de gouvernance de la durabilité. En parallèle elle est un vecteur fort de sensibilisation de la population à la transition écologique. Elle défend en outre des valeurs d'intégration et d'inclusivité.

3.2.6 Anticipation de l'évolution des métiers

« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Sénèque (Etat de Vaud 2021, p.140)

La BCUL-site Riponne se doit d'anticiper les évolutions métiers et d'accompagner ses équipes, en engageant un plan de montée en compétences de ses collaborateurs-trices. Elle met en place un programme de formation en adéquation avec ses propres besoins et ceux de ses usagers-ères. La BCUL intègre les nouvelles technologies dans ses processus métiers et réorganise ses activités en conséquence. La BCUL accompagne le changement auprès de ses équipes.

4 Organiser : Plan d'action et indicateurs de suivi

Un livrable majeur d'une démarche prospective est la priorisation des actions à mener pour s'orienter vers la réalisation de sa vision prospective.

Le plan d'action résultant doit donc permettre de couvrir le gap entre la situation actuelle et le scénario visé à horizon 2040.

Sur la base des options stratégiques précédemment définies, nous dissociions cinq axes de travail, déclinés chacun en objectifs, selon la figure ci-après [Figure 5].

Dans la suite du document, chaque objectif est ensuite décliné en actions concrètes, et piloté par une série d'indicateurs d'avancement et de performance.

Il est à préciser l'importance primordiale des indicateurs :

- Pour piloter l'avancement des projets, évaluer le degré d'atteinte des objectifs et prendre des décisions
- Pour animer les équipes et/ou les collaborateurs-trices, en leur fixant des objectifs quantifiables
- Pour communiquer et valoriser en interne le travail réalisé, mais aussi à l'externe auprès des autorités de tutelle, des partenaires et de la population.

Chaque processus doit posséder au moins un indicateur de performance, qui doit répondre aux principes SMART, à savoir être :

- Simple : calculable facilement et compréhensible par tous-tes
- Mesurable : factuel, concret, en privilégiant les données chiffrées
- Accessible : via des tableaux de bord partagés par tous-tes
- Révélateur : de l'action engagée
- Temporel : avec une fréquence de production et de suivi adaptée

Les normes ISO fixent très souvent un cadre sur les propriétés attendues des indicateurs et en fournissent de nombreux exemples.

Lors de son intervention en cours de *Gestion des services d'information* à la HEG le 14 décembre dernier, Virginie Todeschini, du Département Culture et Transition Numérique (DCTN) de la Ville de Genève, confirmait ce point, en relevant la difficulté d'animer les équipes et construire un bilan, en l'absence d'indicateurs fixés au préalable de toute action.

Figure 5 : Priorités et étendue du plan d'action

4.1 Axe 1 : Ressources Humaines

Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, permettre à la BCUL de rester attractive sur le marché de l'emploi. Face à la rapide mutation des métiers en bibliothèque, exigeant des compétences numériques toujours plus pointues ou des talents de médiation toujours plus élevés, être en mesure de développer le potentiel des collaborateurs-trices en poste, mais aussi d'attirer et de retenir les meilleurs profils.

Etant donné les enjeux pour l'avenir de l'institution et les risques majeurs liés à la gestion du changement, une équipe pluridisciplinaire permanente, à laquelle se joindront des conseillers experts externes en fonction de l'avancement du travail, sera nécessaire à la coordination des trois objectifs suivants. Cette équipe sera également en contact étroit avec les groupes travaillant sur ce sujet au sein du réseau professionnel.

4.1.1 Objectif 1.1 : Politique RH

- ✓ Revoir les définitions de fonction et le cahier des charges des différents postes.
- ✓ Revoir la grille salariale pour l'adapter aux niveaux de compétences requis et au marché.
- ✓ Revoir le processus de recrutement pour le rendre plus attractif et réactif.

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Taux de redéfinitions des postes

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre de candidatures faisant suite à la parution d'une offre d'emploi
- ⇒ Durée du processus de recrutement
- ⇒ Turn-over

4.1.2 Objectif 1.2 : Plan de formation

- ✓ Développer un programme de formation continue adapté aux nouveaux besoins de compétences (numériques, transversales, médiation, management...).
- ✓ Fixer un objectif annuel de formation avec chaque collaborateur-trice, en cohérence avec ses souhaits d'évolution et les besoins de l'institution.
- ✓ Collaborer avec les établissements et organismes de formation pour adapter les programmes d'enseignement aux nouveaux besoins et faire évoluer les métiers.

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre d'heures de formation dispensées
- ⇒ Taux de personnes ayant suivi une formation sur l'année

4.1.3 Objectif 1.3 : Pratiques managériales

- ✓ Mettre en place un management moins hiérarchique.
- ✓ Développer les pratiques collaboratives et l'intelligence collective.
- ✓ Augmenter la transversalité pour décloisonner les services.
- ✓ Responsabiliser et déléguer des missions en mode projet, selon les compétences et intérêts des collaborateurs-trices.

Indicateurs de performance

⇒ Bien-être au travail (motivation, sens, plaisir, reconnaissance, engagement)

4.2 Axe 2 : Communication

Créer une identité de marque, afin d'améliorer la visibilité de la BCUL – Site Riponne, dont ses services numériques encore trop peu connus, et développer une communauté active et engagée autour à l'institution, pour en favoriser l'appropriation par la population.

Le lancement du projet de rénovation du Palais de Rumine étant tributaire des volontés politiques, œuvrer de concert avec les musées cantonaux pour diffuser largement la vision d'une *Cité des Savoirs* auprès des futurs décisionnaires.

4.2.1 Objectif 2.1 : Marketing digital

- ✓ Engager un Community Manager
- ✓ Créer une identité de marque forte pour la BCUL
- ✓ Développer la présence de l'institution sur les réseaux sociaux et tous nouveaux médias de communication à fort impact
- ✓ Veiller à l'e-réputation de la BCUL – Site Riponne
- ✓ Dynamiser son image pour la rendre plus moderne et accessible
- ✓ Valoriser et rendre visible l'ensemble de ses prestations
- ✓ Augmenter le taux d'engagement des communautés envers la BCUL

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Nombre de réseaux sociaux où la BCUL – Site Riponne est présente
- ⇒ Nombre de domaines couverts par les publications (services, animations, offre documentaire, patrimoine, sciences citoyennes...)

Indicateurs de performance

⇒ E-réputation (suivi des avis, commentaires)

- ⇒ Nombre d'abonnés sur les différentes plateformes
- ⇒ Taux d'engagement

4.2.2 Objectif 2.2 : Advocacy

- ✓ Construire un argumentaire en faveur d'une *Cité des Savoirs*
- ✓ Mettre en avant le potentiel de la BCUL – Site Riponne pour répondre aux enjeux sociétaux et aux priorités politiques du moment
- ✓ Plaider en faveur de la vision stratégique de la BCUL au sein des autorités de tutelle, cantonales et communales
- ✓ Influencer sur le projet de rénovation pour y intégrer au mieux les besoins des futurs usages et usagers-ères

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Niveau de sensibilisation aux problématiques et atouts de la BCUL – Site Riponne
- ⇒ Taux d'adhésion au projet d'une *Cité des Savoirs* au sein des autorités politiques

Indicateurs de performance

- ⇒ Résultats des votations sur le sujet

4.3 Axe 3 : Offre documentaire et de services

Confronté à une évolution des pratiques culturelles et informationnelles, se recentrer sur les publics pour adapter l'offre documentaire et proposer de nouveaux services. Tisser un réseau de partenaires solide et développer des synergies pour la médiation.

4.3.1 Objectif 3.1 : Connaissance des publics

- ✓ Actualiser la cartographie des publics de la BCUL – Site Riponne (sur place et en ligne).
- ✓ Comprendre leurs attentes.
- ✓ Proposer de nouveaux services et offres documentaires. En abandonner d'autres.

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Taux d'avancement de l'enquête et de l'analyse vs planning initial

Indicateurs de performance

- ⇒ Pertinence des recommandations

4.3.2 Objectif 3.2 : Services d'information

- ✓ Expérimenter de nouveaux services et offres documentaires
- ✓ Les pérenniser lorsque pertinents
- ✓ Abandonner les prestations obsolètes ou n'ayant pas trouvé leurs publics

Indicateurs d'avancement

- ⇒ État d'avancement des projets pilotes

Indicateurs de performance

- ⇒ Formalisation des retours d'expérience pour capitalisation
- ⇒ Statistiques de fréquentation des lieux physiques et numériques

4.3.3 Objectif 3.3 : Partenariats

- ✓ Créer des collaborations avec la communauté académique de l'UNIL.
- ✓ Construire un partenariat dynamique avec les musées cantonaux du Palais de Rumine.
- ✓ Se rapprocher des acteurs culturels et associatifs vaudois pour créer des synergies.

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Nombre de prises de contact

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre de projets menés en commun avec un autre organisme

4.3.4 Objectif 3.4 : Médiation culturelle et scientifique

- ✓ Créer une nouvelle fonction en lien avec les sciences citoyennes
- ✓ Concevoir et animer des projets participatifs en collaboration avec des experts des domaines concernés
- ✓ Valoriser les fonds patrimoniaux
- ✓ Diffuser les résultats obtenus auprès de la population et de la communauté académique
- ✓ Sortir « hors murs »

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre de projets en cours / réalisés
- ⇒ Nombre de participants
- ⇒ Intérêt des résultats obtenus
- ⇒ Impact médiatique

4.3.5 Objectif 3.5 : Formation

- ✓ Adapter les formations aux besoins évolutifs de la population
- ✓ Accompagner à la transition numérique
- ✓ Développer les compétences informationnelles des usagers-ères
- ✓ Intégrer les nouvelles formes d'apprentissage et de transmission des connaissances (one-to-one, Embedded librarian, MOOC, Book a librarian...)

Indicateurs de performance

- ⇒ Étendue des formations proposées
- ⇒ Nombre d'heures de formation dispensées
- ⇒ Nombre de participants

4.3.6 Objectif 3.6 : Réseaux

- ✓ Développer la visibilité des ressources documentaires de la BCUL – Site Riponne
- ✓ Développer leur accessibilité
- ✓ Collaborer avec SLSP

Indicateurs de performance

- ⇒ Usages de la plateforme Renouvaud
- ⇒ Nombre de prêts physiques, dont PEB
- ⇒ Usages des ressources numériques

4.4 Axe 4 : Développement durable

Sur mandat du Canton, être un acteur fort de la transition écologique.

4.4.1 Objectif 4.1 : Actions internes de soutien à la durabilité

- ✓ Mettre en place une équipe projet en charge de définir et implémenter une gouvernance du développement durable à la BCUL.
- ✓ Editer un guide de bonnes pratiques à destination des collaborateurs-trices et des usagers-ères.
- ✓ Revoir et adapter la politique documentaire pour la rendre plus durable.
- ✓ Définir un nouveau cadre pour l'organisation des actions de médiation.
- ✓ Nommer un *Référent durabilité* dans chaque service, chargé de veiller à l'application de ces nouvelles pratiques et force de proposition dans un processus global d'amélioration continue.

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Nombre de mesures formalisées
- ⇒ Nombre de référents impliqués (avec intégration à la définition de fonction)
- ⇒ Taux de services sensibilisés

Indicateurs de performance

- ⇒ Economies financières liées à la réduction des dépenses énergétiques
- ⇒ Estimation de la réduction de l'empreinte carbone des activités de la BCUL
- ⇒ Démarches certifiantes abouties

4.4.2 Objectif 4.2 : Actions externes de sensibilisation à la durabilité

- ✓ Intégrer systématiquement des thématiques de développement durable dans le programme de médiation culturelle.
- ✓ S'associer à des experts du domaine, en collaboration avec les communautés académiques et associatives.
- ✓ Monter des projets de sciences participatives autour des questions de durabilité.

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre d'actions de médiation en lien avec la durabilité
- ⇒ Nombre de participants à ces actions de médiation
- ⇒ Niveau de sensibilisation de la population aux causes environnementales

4.5 Axe 5 : Nouvelles technologies

Dans un contexte d'accélération exponentielle du développement des nouvelles technologies et de leurs applications, évaluer en permanence les opportunités et les risques associés. S'en saisir et être précurseur dans le domaine de la bibliothéconomie.

4.5.1 Objectif 5.1 : Veille technologique

- ✓ Mettre en place une cellule de veille sur les nouvelles technologies et leurs applications potentielles aux sciences de l'information.
- ✓ Intégrer les instances professionnelles susceptibles d'alimenter les réflexions stratégiques.
- ✓ Diffuser régulièrement une synthèse des avancées technologiques et une analyse des menaces / opportunités inhérentes.

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Nombre de sources d'information identifiées, suivies et collectées (répertoire)
- ⇒ Nombre de participations à des événements professionnels

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre de publications internes diffusées
- ⇒ Taux d'engagement des destinataires (ouverture du lien de diffusion)
- ⇒ Nombre d'informations pertinentes utilisées, à l'initiative d'actions concrètes

4.5.2 Objectif 5.2 : Intégration des nouvelles technologies

- ✓ Créer un groupe de travail transversal d'exploration des innovations technologiques.
- ✓ Identifier de nouveaux outils numériques susceptibles d'améliorer la performance des activités de la BCUL (processus internes ou services aux usagers-ères).
- ✓ Monter des projets pilotes pour tester la faisabilité et l'intérêt de leur implémentation (business case, protocole de tests, analyse des résultats et recommandations).
- ✓ Déployer les projets retenus, en collaboration avec les services concernés.

Indicateurs d'avancement

- ⇒ Nombre de projets identifiés, soumis à validation, financés
- ⇒ Suivi des coûts vs budgets alloués

Indicateurs de performance

- ⇒ Nombre de projets pilotes en cours / réalisés
- ⇒ Estimation des gains potentiels / réalisés (productivité, nombre de participants, impacts sur le taux de satisfaction...)

Conclusion

La mise en application de l'entier du processus de démarche prospective a été très enrichissante pour notre groupe de travail.

Tout d'abord, nous avons certainement sous-estimé l'ampleur du travail que représentait l'analyse systémique de l'institution. De toute évidence en premier lieu car nous étions étrangères à la BCUL et que nous avons dû nous plonger avec assiduité dans les rapports d'activité et l'histoire de l'organisation pour en déceler les constantes et la dynamique. L'analyse rétrospective, par la reconstitution et la compréhension des événements passés, est en effet fondamentale et nécessaire pour s'autoriser à se projeter vers l'avenir. A ce stade, la rencontre avec le Directeur adjoint de la BCUL – Site Riponne et la Responsable de l'accueil et de la formation des usagers-ères a été très éclairante et a permis de confirmer nos intuitions.

L'exploration des variables susceptibles d'influencer le système de la BCUL s'est ensuite avérée passionnante, mais abyssale, de par la masse d'informations à notre disposition et le nombre d'inputs potentiels. Cette étape requiert à nouveau de fortes compétences d'analyse et de synthèse. D'autant plus qu'une multitude d'interprétations semblent possibles à un faisceau de données collectées. Il a donc fallu se résoudre à faire des choix et accepter la subjectivité des conclusions issues des réflexions collectives. L'outil de prospective en ligne MicMac s'est avéré utile et facile d'accès pour identifier les variables-clés. Les autres logiciels disponibles n'étaient pas adaptés à la petite taille de notre groupe de réflexion.

La construction des scénarios a quant à elle été une phase créative prolifique. A ce stade notre groupe a tout de même ressenti qu'il lui manquait certainement un ancrage dans l'institution pour en imaginer les futurs possibles les plus plausibles, et considère la validité de ses recommandations avec humilité. Néanmoins les quatre scénarios dégagés sont bien caractéristiques et identifiables dans leurs orientations. Nous y avons trouvé une certaine cohérence avec l'ensemble de la réflexion menée.

Les phases suivantes reviennent à des considérations plus concrètes d'organisation et de coordination. Les options stratégiques et le plan d'action ont ainsi découlé assez naturellement de tout le travail fait en amont, par la considération du chemin encore à parcourir pour atteindre la vision prospective visée.

Du point de vue d'une institution, nous appréhendons également désormais la valeur potentielle de ce type de démarche et des livrables produits.

- L'analyse systémique fournit des éléments pour formaliser les valeurs et les missions de l'institution.
- L'analyse structurelle constitue une base informationnelle conséquente qui peut être facilement réactualisée et suivie dans le temps, pour des réorientations stratégiques.
- Les scénarios permettent de communiquer efficacement les menaces et opportunités de son institution aux différentes parties prenantes, et de transmettre sa vision aux équipes en interne.
- Les options stratégiques s'inscrivent dans une dynamique large et tirent profit des contextes favorables.
- Le plan d'action met en mouvement coordonné l'ensemble de l'organisation.

Enfin la démarche participative mise en œuvre constitue en elle-même un excellent moyen d'engager les collaborateurs-trices vers l'avenir et de les préparer au changement.

A l'heure où nous clôturons ce dossier, nous devons tout de même revenir sur le caractère incertain, complexe et volatile de l'environnement actuel.

En effet, si Marie Fuselier, Directrice de la Division de l'Information Scientifique (DIS) à l'UNIGE, évoquait déjà un déficit et des restrictions budgétaires pour 2024, liées à l'augmentation des coûts de l'énergie, lors de son intervention le 14 décembre dernier ; c'est au tour de la bibliothèque de l'EPFL de lancer, le 15 décembre, une communication sur l'impact sur ses services des restrictions budgétaires qui viennent d'être votées (EPFL 2023). L'institution déclare en effet être contrainte de diminuer de 20% le fonds de soutien à l'Open Access, résilier son accord avec BioMedCentral, arrêter son soutien à Open Knowledge Maps, stopper toute nouvelle souscription d'abonnement et en résilier d'autres, diminuer ses acquisitions d'e-book, supprimer certaines versions imprimées de revues au bénéfice des versions numériques, supprimer la presse écrite papier au profit de PressReader et mettre fin à la gratuité du prêt en réseau pour les usagers hors EPFL.

Cette situation rappelle ô combien les bibliothèques sont soumises à l'attribution des budgets publics, eux-mêmes dépendants de nombreuses variables géopolitiques, politiques, économiques et environnementales. Et les hypothèses sombres semblent tout à coup plus probables.

Bibliographie

ABDESSEMED, Charaf, 2019. Inadaptée, la bibliothèque de Chauderon attend le tram. *Lausanne Cités* [en ligne]. 28 avril 2019. Disponible à l'adresse : <https://lausannecites.ch/le-journal/eclairage/inadaptee-la-bibliotheque-de-chauderon-attend-le-tram> [consulté le 13 décembre 2023].

ACCART, Jean-Philippe, 2020. LILLIAD, l'aventure d'un nom improbable : entretien avec Julien Roche et Philippe Père. In : *Personnaliser la bibliothèque : Construire une stratégie de marque et augmenter sa réputation*, pp.60-68. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-098-6. DOI 10.4000/books.pressesenssib.11623. container-title: Personnaliser la bibliothèque : Construire une stratégie de marque et augmenter sa réputation

ALBENQUE, Laurent, 2013. *BCUL 2035 - Etape 1 : Définir les publics-cibles de la BCUL Riponne-Palais de Rumine en terme de besoins et de comportements*. [Document interne].

ALEPH, 2004. Un outil pour la prospective : la « fiche-variable ». *Les Notes d'Aleph* [en ligne]. No 9. Disponible à l'adresse : http://www.lapro prospective.fr/dyn/francais/memoire/archives_aleph_cgp/les_notes_daleph/aleph--2004-janvier--un-outil-pour-la-prospective-la-fiche-variable.pdf [consulté le 12 décembre 2023].

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 2023. Book Ban Data. *www.ala.org* [en ligne]. 20 mars 2023. Disponible à l'adresse : <http://www.ala.org/advocacy/bbooks/book-ban-data> [consulté le 9 décembre 2023].

BAGNOUD, Gérard et al., 2019. *Stratégie Open Science et plan d'actions 2019-2021* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.unil.ch/files/live/sites/openscience/files/Open%20Science/Files/UNIL_Strategie_Open_Science_Plan_D_Actions_VF_2019.pdf [consulté le 22 novembre 2023].

BCU LAUSANNE, 2023. *Rapport annuel 2022* [en ligne]. Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne. Disponible à l'adresse : https://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2023/05/20230510_ra2022-bcul_visu.pdf [consulté le 27 septembre 2023].

BCUL, 2021. *Plan directeur 2021-2025* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2021/12/20211130_bcul-plan-directeur_2021-2025_web.pdf [consulté le 27 septembre 2023].

BCUL, 2023a. Horaires de la BCUL. *BCUL* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.bcu-lausanne.ch/horaires/> [consulté le 25 octobre 2023].

BCUL, 2023b. Site Riponne : plan des salles. *BCU Lausanne* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://app.loupe.sh/api/map/client/serve?key=loupe_9xUb3CkXm2BAoIMDaXTbzGXPTdgsdJ3nfF5zKua0HuRnLya2pFKCFEgURj6E0BBBUWeP7 [consulté le 29 novembre 2023].

BEAUVAIS, Catherine, 2022. Pourquoi croyons-nous aux fake news ? *Revue du Rhumatisme (Ed. Française : 1993)*. Vol. 89, no 6, pp. 555-561. DOI 10.1016/j.rhum.2022.09.013.

BOUILLANNE, Fleur, 2019. *Choisir son avenir : la méthode prospective au service d'une stratégie de long terme en contexte incertain* [en ligne]. Mémoire d'étude . Enssib. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68843-choisir-son-avenir-la-methode-prospective-au-service-d-une-strategie-de-long-terme-en-contexte-incertain.pdf> [consulté le 5 octobre 2023].

BURGY, Claire, 2021. *Un Muséum des sciences naturelles va naître au Palais de Rumine à Lausanne* [en ligne]. [12h45]. RTS, 7 septembre 2021. Disponible à l'adresse :

<https://www.rts.ch/info/regions/vaud/12474438-un-museum-des-sciences-naturelles-va-naitre-au-palais-de-rumine-a-lausanne.html> [consulté le 21 novembre 2023]. Last Modified: 2021-09-07T11:49:21Z

CANTON DE VAUD, 2014. *Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)* [en ligne]. 446.12. 446.12. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/serac/Vaudculture/LPMI.pdf [consulté le 19 octobre 2023].

CANTON DE VAUD, 2017. Des tutos à gogo. *La Gazette, média de la fonction publique vaudoise* [en ligne]. No 281. Disponible à l'adresse : https://gazette.vd.ch/fileadmin/user_upload/archives/2017/281/index.html [consulté le 26 novembre 2023].

CANTON DE VAUD, 2022. *Vaud 2040 - Rapport de la Commission de prospective* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2022_juin_actus/Prospective/Prospectif_-_Vaud2040_-_Rapport.pdf [consulté le 1 novembre 2023].

CANTON DE VAUD, 2023a. Palais de Rumine. *palaisderumine.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.palaisderumine.ch/le-palais/accueil/> [consulté le 22 novembre 2023].

CANTON DE VAUD, 2023b. Muséum cantonal des sciences naturelles. *zoologie.vd.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://zoologie.vd.ch/museum-cantonal-des-sciences-naturelles/> [consulté le 21 novembre 2023].

CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNIL), 2023. *Les Français et la lecture en 2023* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://centrenationaldulivre.fr/sites/default/files/2023-04/Les%20Fran%C3%A7ais%20et%20la%20lecture%20Rapport%20complet%202023-04-12%20OK.pdf> [consulté le 12 décembre 2023].

CONFÉDÉRATION SUISSE, 2019. L'organisation et le financement de la science et de la recherche. *www.eda.admin.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home/bildung-wissenschaft/wissenschaft-forschung/die-organisation-von-wissen-und-forschung-in-der-schweiz.html> [consulté le 12 décembre 2023].

CONFÉDÉRATION SUISSE, 2022. *RS 231.1 - Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1798_1798_1798/fr [consulté le 21 juin 2023]. C

CONFÉDÉRATION SUISSE, 2023. Nouvelle loi sur la protection des données (nLPD). *www.kmu.admin.ch* [en ligne]. 7 novembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/fakten-und-trends/digitalisierung/datenschutz/neues-datenschutzgesetz-revdsg.html> [consulté le 12 décembre 2023].
CRÉDIT SUISSE, 2023. Worry Barometer 2023. [en ligne]. 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.credit-suisse.com/sustainability/fr/thought-leadership/worry-barometer.html> [consulté le 2 décembre 2023].

EDILIVRE, 2023. Le premier concours de nouvelles avec ChatGPT, quel bilan ? *Blog de formations et de conseils littéraires* [en ligne]. 4 décembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://blog.edilivre.com/le-premier-concours-de-nouvelles-avec-chatgpt-quel-bilan/> [consulté le 12 décembre 2023].

EPFL, 2023. Bibliothèque : impacts des restrictions budgétaires sur les services. *actu.epfl.ch* [en ligne]. 15 décembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://actu.epfl.ch/news/bibliotheque-impacts-des-restrictions-budgetaires/> [consulté le 16 décembre 2023].

ERZINGER, Andrea B. et al., 2023. *PISA 2022. La Suisse sous la loupe* [en ligne]. Université de Berne. Disponible à l'adresse : <https://dx.doi.org/10.48350/187065> [consulté le 12 décembre 2023].

ÉTAT DE VAUD, 2023. Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH). www.vd.ch [en ligne]. 30 novembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-culture-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dcirh> [consulté le 17 décembre 2023].

ÉTAT DE VAUD, 2023. Consultation fédérale sur le « Message culture » 2025 à 2028: pour un meilleur soutien d'un secteur essentiel. *État de Vaud* [en ligne]. 21 septembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/actualite/news/i-consultation-federale-sur-le-message-culture-2025-a-2028-pour-un-meilleur-soutien-dun-secteur-essentiel> [consulté le 10 décembre 2023].

FISCHER, Philipp, 2020. Schrems II ou la quadrature du cercle. *swissprivacy.law* [en ligne]. 18 octobre 2020. Disponible à l'adresse : <https://swissprivacy.law/17/> [consulté le 12 décembre 2023].

FREY, Jeannette et al., 2010. *BCU Lausanne 2035*. Lausanne. [Document interne].

GODET, Michel, 1983. Sept idées-clés. *Futuribles*. pp. 5-9.

GODET, Michel, 2023. Micmac - Analyse structurelle. *Cercle d'Action Prospective* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.micmacprospective.com/fr/mmc/session/list> [consulté le 20 novembre 2023].

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA), 2022. *CO2 Emissions in 2022* [en ligne]. Paris : IEA. Disponible à l'adresse : <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022> [consulté le 10 décembre 2023].

KONRAD, Sabrina et STUDER, Peti, 2023. Intelligence artificielle : les outils d'IA sont-ils susceptibles de porter atteinte au droit d'auteur ? *IGE / IPI* [en ligne]. 17 février 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.ige.ch/fr/blog/articles-du-blog/kuenstliche-intelligenz-koennen-ki-tools-urheberrecht-verletzen> [consulté le 12 décembre 2023].

MCBA, 2023. PLATEFORME 10. *Musée cantonal des Beaux-Arts* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.mcba.ch/plateforme-10/> [consulté le 21 novembre 2023].

MICHAUD, Thomas, 2023. Pourquoi une science-fiction institutionnelle militaire ? *L'atelier des futurs* [en ligne]. 11 août 2023. Disponible à l'adresse : <https://atelierdesfuturs.org/q168-pourquoi-une-science-fiction-institutionnelle-militaire/> [consulté le 20 novembre 2023].

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, 2023. Les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche. *enseignementsup-recherche.gouv.fr* [en ligne]. 2 octobre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-bibliotheques-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-92796> [consulté le 1 novembre 2023].

NATIONAL CENTRE FOR CLIMATE SERVICES (NCCS), 2018. *Scénarios climatiques pour la Suisse* [en ligne]. National Centre for Climate Services. Zürich. ISBN 978-3-9525031-1-9. Disponible à l'adresse : <https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimaszenarien/broschuere-bestellen.html> [consulté le 9 décembre 2023].

NATIONAL CENTRE FOR CLIMATE SERVICES (NCCS), 2021. *Eaux suisses et changements climatiques* [en ligne]. National Centre for Climate Services. Zürich. ISBN 978-3-9525413-2-6. Disponible à l'adresse : <https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-hydroszenarien/broschuere-bestellen.html> [consulté le 9 décembre 2023].

NIEUWE WEME, Thibault, 2021. Un nouveau musée bientôt inauguré au Palais de Rumine. *Le Temps* [en ligne]. 7 septembre 2021. Disponible à l'adresse : <https://www.letemps.ch/suisse/vaud/un-nouveau-museum-bientot-inaugure-palais-rumine> [consulté le 21 novembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (OFC), 2023. Le message culture. *Confédération suisse* [en ligne]. 13 juin 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themen/kulturbotschaft.html> [consulté le 17 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE (OFJ), 2023. Nouveau droit de la protection des données. *www.bj.admin.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.nkvf.admin.ch/bj/fr/home/staat/datenschutz/rechtsgrundlagen.html> [consulté le 12 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2020. *Bibliothèques universitaires 2003-2019* [en ligne]. su-f-16.02.02.02. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/13547585> [consulté le 8 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023a. *Statistique suisse des bibliothèques : données individuelles des bibliothèques - 2020-2022* [en ligne]. su-f-16.02.02.21. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/28685499> [consulté le 8 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023b. *E-ressources des bibliothèques 2004-2022* [en ligne]. ind-f-30405. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/28685610> [consulté le 8 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023c. *Évolution de la force des partis en Suisse 1991-2023* [en ligne]. td-f-17.02.01.03.03-entw-CH-2023. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/27145676> [consulté le 9 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023d. Atlas politique de la Suisse. *www.atlas.bfs.admin.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/12/fr/17404_17402_15863_259/26945.html [consulté le 9 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023e. *Société numérique en Suisse* [en ligne]. gi-f-16.04.01-2023b. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/societe-information.assetdetail.29365470.html> [consulté le 12 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023f. *Compétences numériques générales plus avancées selon l'âge* [en ligne]. gr-f-16.04-30114a-ind. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/kultur-medien-informationsgesellschaft-sport/informationsgesellschaft/gesamtindikatoren/haushalte-bevoelkerung/digitalekompetenzen.html> [consulté le 9 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023g. *Brevets et publications TIC - 1998-2020* [en ligne]. ind-f-30503. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/29125412> [consulté le 9 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023h. Le système d'indicateurs MONET 2030. *Confédération suisse* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet-2030.html> [consulté le 12 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2023i. *Consommation énergétique* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/energie/verbrauch.html> [consulté le 10 décembre 2023].

OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT (OFEV), 2022. *Indicateur climat* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themen/thema-klima/klima--daten--indikatoren-und-karten/klima--indikatoren/indikator-klima.html> [consulté le 10 décembre 2023].

PALAIS DE RUMINE, 2023. Plan et horaires du Palais de Rumine. *palaisderumine.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://palaisderumine.ch/fr/le-palais/plan-palais-de-rumine/> [consulté le 5 octobre 2023].

REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM, 2023. *Digital News Report 2023* [en ligne]. ISBN 978-1-914566-07-3. Disponible à l'adresse : https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2023-06/Digital_News_Report_2023.pdf [consulté le 12 décembre 2023].

ROCHEBIN, Darius, 2017. *Fini le Palais de Rumine pour le Parlement vaudois* [en ligne]. RTS, 28 mars 2017. 19h30. Disponible à l'adresse : <https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/fini-le-palais-de-rumine-pour-le-parlement-vaudois?urn=urn:rts:video:8500474> [consulté le 21 novembre 2023].

RTS, 2023. Lausanne veut accélérer l'assainissement énergétique de ses bâtiments communaux. *rts.ch* [en ligne]. 12 septembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.rts.ch/info/regions/vaud/14306949-lausanne-veut-accelerer-l-assainissement-energetique-de-ses-batiments-communaux.html> [consulté le 10 décembre 2023]. Last Modified: 2023-09-12T19:04:52Z

SALIOU, Jeanne, 2023. 1970-2021 : la protection des données essaime le monde. *Laboratoire d'Innovation Numérique de la CNIL (LINC)* [en ligne]. 27 octobre 2023. Disponible à l'adresse : <https://linc.cnil.fr/1970-2021-la-protection-des-donnees-essaime-le-monde#:~:text=En%20l'espace%20d'une,2009%20C%20A%20106%20en%202020.> [consulté le 12 décembre 2023].

SALVADÉ, Christine, 2007. Quel avenir pour le Palais de Rumine ? *Le Temps* [en ligne]. 26 juillet 2007. Disponible à l'adresse : <https://www.letemps.ch/culture/avenir-palais-rumine> [consulté le 21 novembre 2023].

SALVADÉ, Vincent, 2021. Quelle protection pour les créations de l'IA? *LexTech Institute* [en ligne]. 13 janvier 2021. Disponible à l'adresse : <https://www.lextechinstitute.ch/quelle-protection-pour-les-creations-de-lia/> [consulté le 12 décembre 2023].

SERAC, 2023. Organigramme du Service des affaires culturelles (SERAC) du canton de Vaud. [en ligne]. 13 octobre 2023. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/serac/fichiers_pdf/Organigramme_SERAC_23.03.01.pdf [consulté le 19 octobre 2023].

SIMONET, Françoise et BEZENÇON, Christophe, 2019. Enquête 2018 sur les besoins non documentaires du public du site Riponne de la BCUL : méthodologie et principales conclusions | Ressi. [en ligne]. 30 décembre 2019. Disponible à l'adresse : http://www.ressi.ch/num20/article_166 [consulté le 2 novembre 2023].

SWISS OPEN ACCESS MONITOR, 2023. Journal Monitor – Swiss Open Access Monitor. *Journal Monitor (OAM-CH)* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://oamonitor.ch/fr/graphiques-et-donnees/journal-monitor/> [consulté le 12 décembre 2023].

TIKTOK, 2023. « TikTok, une fenêtre sur le monde », une toute nouvelle campagne de marque. *TikTok* [en ligne]. 20 février 2023. Disponible à l'adresse : <https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-devoile-sa-toute-nouvelle-campagne-de-marque> [consulté le 12 décembre 2023].

UNIL, 2023a. En chiffres. *unil.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.unil.ch/central/fr/home/menuinst/unil-en-bref/en-chiffres.html> [consulté le 21 novembre 2023]. Last Modified: 2020-03-11T07:49:23+01:00

UNIL, 2023b. Bienvenue chez UNIRIS. *unil.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.unil.ch/uniris/fr/home/menuinst/uniris-en-bref.html> [consulté le 22 novembre 2023]. Last Modified: 2020-01-22T09:09:49+01:00

UNIL, 2023c. Développement d'une formation en Data Stewardship. *SwissDS-ENV* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://wp.unil.ch/swissds-env/> [consulté le 22 novembre 2023].

UNIL, 2023d. Service Culture et Médiation scientifique. *unil.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.unil.ch/scms/fr/home/menuinst/a-propos.html> [consulté le 21 novembre 2023]. Last Modified: 2022-03-23T16:18:45+01:00

UNIL, 2023e. L'éprouvette, Laboratoire Sciences et Société. *eprouvette-unil.ch* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.eprouvette-unil.ch/> [consulté le 21 novembre 2023].

VILLE DE LAUSANNE, 2021. Démarche participative 2018-2020 : le rapport final. [en ligne]. 22 décembre 2021. Disponible à l'adresse : https://issuu.com/villedelausanne/docs/demarche_participative_riponnetunnel_rapport_final [consulté le 25 octobre 2023].

VILLE DE LAUSANNE, 2023. Pyxis! Le nom du nouveau lieu culturel qui prendra place à la Maison Gaudard est dévoilé. *Ville de Lausanne* [en ligne]. 8 février 2023. Disponible à l'adresse : https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=69710 [consulté le 1 décembre 2023].

WEINGARTNER, Sebastian et RÖSSEL, Jörg, 2022. Comportements culturels en Suisse : Dimensions et évolution 1976-2019. *Social Change*. No 32. DOI 10.13094/SMIF-2022-00007.

WIKIPÉDIA, 2023. Grand Conseil du Canton de Vaud. *Wikipédia* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Conseil_du_canton_de_Vaud&oldid=209858822 [consulté le 9 décembre 2023]. Page Version ID: 209858822

WORLD ECONOMIC FORUM, 2023. The Future of Jobs Report 2023. *World Economic Forum* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/> [consulté le 22 novembre 2023].

ZEIER, Urs, 2008. *Palais de Rumine* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Palais_de_Rumine&oldid=209501880 [consulté le 12 décembre 2023]. Page Version ID: 209501880

Annexe 1 : Organigramme de la BCUL

1. Organigramme général

2. Organigramme du Site Unithèque

3. Organigramme du Site Riponne

(BCUL 2022)

Annexe 2 : Autorité de tutelle de la BCUL

Organigramme du Service des affaires culturelles (SERAC) du canton de Vaud (SERAC 2023)

Annexe 3 : Plan et horaires du Palais de Rumine

L'enceinte du Palais de Rumine accueille deux musées et une bibliothèque (Canton de Vaud 2023a)

ADRESSE

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
CH - 1005 Lausanne

Tel. : + 41 21 316 33 10

E-mail : info.rumine@vd.ch

[Plan d'accès](#)

HORAIRES DES MUSÉES ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

Musée/Museums

- Mardi-dimanche et jours fériés / 10h-17h / Tuesday-Sunday and public holidays
- Fermé le lundi / Closed on Monday and on 01.01, 02.01, 25.12.

Horaires de la bibliothèque/Library opening

TARIFS

Expositions temporaires/Temporary exhibitions
Adulte : 8 francs
Prix réduit : 5 francs
Gratuit pour les moins de 25 ans et le 1er samedi du mois.

Expositions permanentes et emprunt de documents à la bibliothèque: **gratuit**
Free entrance for permanent exhibitions.

HORAIRES DE L'ACCÈS PUBLIC AU BÂTIMENT

Du lundi au vendredi / Monday to Friday: 8h-22h.
De 20h à 22h, seule l'entrée principale par la place de la Riponne est ouverte.
From 8pm to 10pm, only the main entrance from the Place de la Riponne is open.
Samedi/Saturday: 8h-17h
Dimanche/Sunday: 10h-17h
Jours fériés/Public holidays: 10h-17h

Le bâtiment est fermé / the building is closed
2023: 01.01, 02.01, 10.04, 29.05, 21-24.07, 07.08, 14.08, 18.09, 25.12, 26.12

2024: 01.01, 02.01, 01.04, 20.05, 16.09, 25.12.

Plan d'accès et contact

Annexe 4 : Plan de la BCUL – Site Riponne

Sur la base du plan interactif disponible en ligne (BCUL 2023b)

Annexe 5 : Validation des invariants

au regard du cadre légal fixé par la LPMI (Canton de Vaud 2014)

	Missions et cadre légal	Invariants			
		Accès espaces et collections	Soutien à la formation	Soutien à la recherche	Patrimoine
LPMI Art. 30	a. constituer des collections par l'acquisition de biens culturels mobiliers par achat, don, prêt, dépôt, legs, versement, prospection, échange ou en application de la loi sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations	X			X
	b. recenser, conserver, restaurer et documenter les collections	X			X
	c. rendre les collections accessibles au public le plus large, par la consultation, le prêt ou la reproduction	X	X		
	d. valoriser les collections par des expositions permanentes et temporaires, des animations culturelles, des manifestations ou des publications	X			
	e. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine mobilier et immatériel par des travaux de recherche et d'expertise et par leur diffusion et en s'intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international				X
	f. gérer une bibliothèque consacrée aux publications concernant leur domaine			X	
	g. concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation visant à assurer l'accès de tous au patrimoine mobilier et immatériel, notamment par la médiation culturelle et la sensibilisation du public	X	X		
	h. conseiller à des fins de sauvegarde les propriétaires de biens culturels mobiliers dans le cadre de l'inventaire				X
	i. favoriser la concertation et la coopération entre elles, et entre elles et les autres institutions et organisations partageant les mêmes intérêts.	X	X	X	X
LPMI Art. 32	1 [...] la Bibliothèque cantonale et universitaire reçoit en dépôt un exemplaire de tout livre et de toute brochure, édité sur toute forme de support, y compris numérique, ou imprimé dans le canton (dépôt légal).				X
	2 Elle constitue un centre de documentation concernant le Canton de Vaud et élabore des informations y relatives qu'elle diffuse sur le plan cantonal, national et international.				X
	3 Elle permet à la population de s'informer sur tous les thèmes du savoir humain, par la mise à disposition de documents sur différentes formes de supports : a. intéressant la population en général ; b. présentant un intérêt littéraire, historique, culturel ou scientifique ; c. relatifs à la vie culturelle et à l'histoire du canton.		X		
	4 Elle constitue et gère les collections de documents nécessaires à l'enseignement et à la recherche assurés à l'Université de Lausanne.		X	X	
	5 Elle constitue un pôle d'excellence en bibliothéconomie actif sur les plans cantonal, national et international			X	

Annexe 6 : Fiches variables

Contexte international et national

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

VARIABLE CE_01 : Contexte géopolitique

Définition

Le contexte géopolitique n'est pas sans conséquence sur les dynamiques évidemment internationales mais également nationales. La guerre enclenchée par Vladimir Poutine à l'encontre de l'Ukraine et ses répercussions sur le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire et nucléaire et les flux migratoires en sont une parfaite illustration. Ou encore le conflit entre Israël et la Bande de Gaza créent des incertitudes, des fragilités et l'évaluation des risques s'en trouve bouleversée. Les multiples insécurités qui en découlent pour l'ensemble des populations mondiales et le réajustement des postures politiques envers les uns et les autres pour préserver ses intérêts font le lit des partis d'extrême droite, une crispation des négociations intergouvernementales avec la création de nouvelles alliances et la diminution des démocraties.

Indicateurs pertinents

Nombre de pays démocratiques / autocratiques

Depuis 2006, il existe l'indice de démocratie de l'Economist Intelligence Unit basé sur cinq catégories : le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et les libertés civiles. En fonction de ses résultats sur une série d'indicateurs au sein de ces catégories, les pays sont classés (The Economist Intelligence Unit 2021)

Nombre de conflits mondiaux

L'augmentation du nombre de guerres est principalement due à une augmentation des conflits de moindre envergure. De fait, le nombre de victimes de guerre a diminué tandis que le nombre de conflits a augmenté (Herre et al. 2023).

Degré de polarisation

Statista a constitué un dossier exposant entre autres les causes de la montée de l'extrême droite en Europe notifiant les préoccupations de la population mondiale dont les quatre premières sont 1/ L'inflation, 2/ La pauvreté et les inégalités sociales, 3/ Le crime et la violence, 4/ Le chômage. (Statista 2022).

Analyse rétrospective

Le contexte politique, géopolitique et environnemental crée une époque à la fois déjà vécu par le passé qu'incertain. De nombreuses inconnues se multiplient au cours de ces dernières semaines. La création d'une Task Force, par le DFAE, autour du conflit entre Israël et la Bande de Gaza en est un révélateur.

(Statista 2023a)

L'évolution du nombre de régimes démocratiques et autocratiques dans le monde sert d'indicateur pour déterminer les avancées ou le recul de la démocratie. Ainsi, le nombre de personnes vivant en démocratie s'est effondré et il est estimé qu'environ 70 % de la population mondiale vit sous un régime autocratique.

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

VARIABLE CE_02 : Relations avec l'Union Européenne

Définition

La question européenne est centrale pour la Suisse, leurs relations sont complexes. Le Conseil fédéral de février 2022 renonce un accord-cadre et se concentre sur les accords bilatéraux et sectoriels (Müller 2022).

Le document « La Suisse et l'UE en chiffres » a été créé par la Division Europe du Secrétariat d'Etat Département Fédéral des Affaires Etrangères dans le but de rendre plus facilement accessibles les chiffres clés relatifs aux relations Suisse-UE sur la base de données statistiques «eurocompatibles». Les sources sont celles de différents offices fédéraux (Douane et Sécurité des Frontières, Economie, statistiques et Migrations).

Plus de la moitié du commerce extérieur de la Suisse s'effectue avec l'UE. 50% des exportations suisses sont destinées à l'UE et 69% des importations proviennent de l'UE.

(Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 2023a)

Indicateurs pertinents

Indicateurs économiques généraux (Produit Intérieur Brut - Marché du travail)

Commerce extérieur de marchandises (Partenaires commerciaux – Commerce de marchandises)

Commerce extérieur de services (Suisse et UE)

Investissements directs (Entre la Suisse et l'étranger / Entre l'UE et l'étranger)

Transport de marchandises

Population et migration (Frontaliers/Frontalières - Solde migratoire – Population résidente permanente)

Analyse rétrospective

A travers ces indicateurs, il est notable que tant la Suisse que la Canton de Vaud profitent d'un dynamisme économique constant et favorable sur l'appui d'une démographie toujours positive sur le territoire vaudois.

[F9] PRODUIT INTERIEUR BRUT, 2000-2021

[F10] EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES

(Canton de Vaud 2022a, p. 17)

[F7] POPULATION ET SOLDE MIGRATOIRE, VAUD, 1950-2021 ET PROJECTIONS 2020-2040

Sources : StatVD (2021a).

(Canton de Vaud 2022a, p.15)

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

VARIABLE CE_03 : Démocratie

Définition

Le contexte international met en évidence une “crise de la démocratie”. La Suisse se révèle relativement préservée via les mécanismes de démocratie directe. Néanmoins, il n’en reste pas moins que les phénomènes de polarisation, de méfiance envers les institutions politiques et publiques.

Indicateurs pertinents

Proximité entre les autorités et la population

Dans le canton de Vaud, l’article 79 de la Constitution de 2003 exige, pour pouvoir lancer une initiative, 12000 signatures à rassembler en quatre mois, et l’article 82, pour un référendum, également 12000 dans un délai à nouveau de quatre mois, mais susceptible d’être allongé selon la période de l’année

Relations entre l’administration publique et la population (Baromètre des préoccupations, Crédit Suisse et Indicateur de confiance dans le Conseil Fédéral)

En parallèle, depuis 47 ans, Crédit Suisse constitue “le Baromètre des préoccupations” des Suisses afin de contribuer au débat public sur les enjeux socio-politiques importants. En 2023, les quatre principales sont 1/ La santé et les Caisses maladie, 2/ La protection de l’environnement et le changement climatique, 3/l’AVS et la prévoyance vieillesse, 4/ Les relations avec l’Europe, l’UE, les Accords-cadres et l’accès au marché européen (Crédit Suisse 2023).

Montée de la polarisation – Participation aux élections et votations populaires

Disparité de capacités financières des Cantons

Analyse rétrospective

Même si la confiance à l’égard des hautes instances politiques reste favorable, la baisse de la participation aux votations, et ce, dans un contexte européen et international de plus en plus polarisé, exige à adopter une vigilance dans ce sens. La promotion de la participation sera un des atouts.

Confiance dans le Conseil fédéral

Indice de 1 (aucune confiance) à 10 (entière confiance)

Source: EPF de Zurich, Center for Security Studies

© OFS 2023

© OFS

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023h)

Evolution de la participation aux votations et aux élections

G 17.6

#220 07.06.1970 – Initiative populaire contre l’emprise étrangère
#242 20.10.1974 – Initiative populaire contre l’emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse
#357 26.11.1989 – Initiative populaire «pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix»
#358 26.11.1989 – Initiative populaire «pro vitesse 130/100»
#388 06.12.1992 – Arrêté fédéral sur l’espace économique européen (EEE)
#522 21.05.2006 – Articles de la Constitution sur la formation
#566 25.11.2012 – Modification de la loi sur les épizooties (LFE)
#597 28.02.2016 – 4 objets: Renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre);
#599; #596; #598 Réfection du tunnel routier du Gothard; Initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage»;
Initiative populaire «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires»

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2021)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique.assetdetail.16704307.html>

6.1 Participation active dans des associations ou organisations

Part de la population (1) pratiquant du travail bénévole organisé (2)

1) Agée de 15 ans et plus.

2) Dans le cadre d'une association culturelle, sportive, d'un parti politique, etc.

© Sources: OFS; StatVD

(Etat de Vaud 2012)

<https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/les-outils-pratiques-de-durabilite/indicateurs-de-developpement-durable/indicateurs-pour-le-canton-de-vaud>

Disparités de capacités financières des cantons

Écart-type des indices de ressources des cantons (avant péréquation)

Source: Administration fédérale des finances

© OFS 2023

© OFS

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/10-inegalite/capacites-financieres-cantons.html>

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

VARIABLE CE_04 : Dépendance envers l'extérieur

Définition

La crise sanitaire, la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont révélé différentes interdépendances tant à l'échelle internationale et européenne que nationale. Ces différentes relations vont être amenées à évoluer en termes de diversification, de négociations, d'indépendance et de répartitions (Office Fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) 2023).

Indicateurs pertinents

Instruments et mesures des approvisionnements - Dépendance énergétique (Denrées alimentaires, pétrole, gaz naturel, électricité, eau potable, produits thérapeutiques, logistiques, TIC)

Exposition au commerce internationale est l'indicateur qui montre la moyenne des marchandises et des services importés et exportés par la Suisse, rapportée à son produit intérieur brut. Il donne une idée du degré d'ouverture de l'économie suisse et de son intégration dans le commerce mondial.

Répartition des tâches entre les différents niveaux institutionnels au sein de la Confédération

Analyse

Au niveau suisse, on observe que la croissance de la population, couplée à l'augmentation du bien-être, de modes d'habitat et de consommation qui engendrent une mobilité accrue et à l'utilisation toujours plus répandue de l'électronique, stimulent la demande d'énergie. Trois agents énergétiques représentent les neuf dixièmes de la consommation finale : les produits pétroliers, l'électricité et le gaz. L'indicateur traduit donc la dépendance de la Suisse vis-à-vis des importations d'agents énergétiques. Cette dépendance rend l'économie indigène vulnérable et est susceptible de générer des conflits internationaux en raison de la quantité limitée de ressources non renouvelables. A contrario, le maintien du commerce international de biens et de services et les investissements transnationaux constituent les piliers de l'économie suisse.

Dépendance énergétique

Production indigène d'énergie à partir d'agents énergétiques primaires et importations (solde importateur d'agents énergétiques et combustibles nucléaires)

Source: OFEN – Statistique globale de l'énergie

© OFS 2023

© OFS

(OFS 2023)

Taux d'exposition au commerce international

Moyenne des importations et des exportations de biens* et de services, rapportée au produit intérieur brut, à prix courants

2021 et 2022: provisoire
* sans or non monétaire

Source: OFS – CN

© OFS 2023

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

VARIABLE CE_05 : Finances publiques

Définition

La politique financière est un facteur central de la politique. Plusieurs domaines de vie du bien-être sont (co)financés par les pouvoirs publics (la santé ou la formation p.ex.). L'indicateur de l'endettement des administrations publiques mesure la qualité financière de l'Etat.

Indicateurs pertinents

Taux d'endettement des administrations publiques

Répartition des budgets publics

Analyse

La plupart des cantons ont introduit des mécanismes budgétaires contraignants analogues au frein à l'endettement, ce qui a favorisé une baisse continue du taux d'endettement des cantons et des communes depuis 2003.

(OFS 2023c)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/mesure-bien-etre/tous-indicateurs/economie/endettement-public.html>

(OFS 2022)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/administrations-publiques.assetdetail.21524204.html>

Contexte interne de la BCUL

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNE DE LA BCUL

VARIABLE CI_01 : Dépenses annuelles

Définition

Evolution des dépenses annuelles de la BCUL, par lignes budgétaires, dont la masse salariale.

Indicateurs pertinents

Charges du personnel (V9) à la BCUL
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Dépenses pour les médias physiques (V10-V11) à la BCUL
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Dépenses pour les médias électroniques (V11) à la BCUL
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Autres dépenses (V8-V9-V10) à la BCUL
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Analyse rétrospective

Les dépenses globales sont en augmentation constante. Les charges du personnel sont en augmentation régulière. Les dépenses pour les médias physiques sont en faible décroissance régulière. En revanche les dépenses pour les médias électroniques sont en forte augmentation depuis 20 ans (excepté sur période 2018-2020).

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNE DE LA BCUL

VARIABLE CI_02 : Personnel

Définition

Evolution du nombre de collaborateurs-trices et du nombre d'ETP à la BCUL.

Indicateurs pertinents

Nombre de collaborateurs-trices salarié-e-s (V3) à la BCUL
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Nombre de collaborateurs-trices salarié-e-s en ETP (V4) à la BCUL
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Analyse rétrospective

L'augmentation régulière des ETP est corrélée à celle des charges du personnel. Le nombre de collaborateurs-trices total est en diminution, dû à une augmentation du taux d'emploi moyen des salarié-es à temps partiel. L'année 2008 marque une réorganisation et un changement de périmètre de la BCUL.

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNE DE LA BCUL

VARIABLE CI_03 : Offre documentaire

Définition

Evolution de l'offre documentaire, en nombre de documents et par type de support.
Part des frais d'acquisition de ressources électroniques vs autres supports.

Indicateurs pertinents

Nombre d'imprimés (V13) à la BCUL

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Nombre d'unités physiques (hors imprimés) (V12-V13) à la BCUL

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Nombre d'e-books (titres) (V14) à la BCUL

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Nombre de banques de données (V17) à la BCUL

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Nombre de journaux et périodiques électroniques (titres) (V16) à la BCUL

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Proportion des frais d'acquisition de documents sur supports électroniques par rapport aux frais totaux d'acquisition de documents, dans les bibliothèques universitaires suisses

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023b)

Analyse rétrospective

Le nombre de documents physiques augmente régulièrement à très faible pente (vocation patrimoniale, dépôt légal). Les augmentations abruptes correspondent certainement à des changements de périmètre de mesure ou l'intégration de nouveaux fonds non pris en charge antérieurement (Patrinum, Scriptorium, Renouvaud... non identifiés dans le cadre de notre étude). Le nombre d'e-books (e-Lecture) est en bonne croissance depuis 2016. En presque 20 ans, les proportions 80/20 se sont inversées dans les acquisitions des bibliothèques universitaires suisses entre les acquisitions sur support électronique et les autres types de supports !

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNE DE LA BCUL

VARIABLE CI_04 : Accès aux ressources

Définition

Evolution des prêts physiques et des accès aux ressources électroniques (journaux et périodiques).

Indicateurs pertinents

Utilisation des journaux et périodiques électroniques (Unique Item Requests) (V24) à la BCUL (Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Nombre de prêts de médias physiques (V21) à la BCUL (Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)

Analyse rétrospective

Le nombre de prêts physiques, initialement assez stable, puis en augmentation de 2013 à 2019 (exception faite du pic de 2017) a fortement chuté en 2020 (Covid-19) pour se stabiliser à un niveau bien plus faible depuis.

L'utilisation des journaux et périodiques électroniques est en forte croissance depuis 2008. Nous observons une rupture de pente pendant la période pandémique, avec une nette accélération de leur usage, qui se maintient.

COMPOSANTE : CONTEXTE INTERNE DE LA BCUL																																																																																					
VARIABLE CI_05 : Comportement des usagers																																																																																					
Définition																																																																																					
Evolution de l'engagement et des besoins de la population d'utilisateurs vis-à-vis de la BCUL.																																																																																					
Indicateurs pertinents																																																																																					
Nombre d'entrées physiques (V1) à la BCUL (Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)																																																																																					
Nombre d'utilisateurs actifs (V2) à la BCUL (Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)																																																																																					
Nombre de participants aux manifestations, visites guidées, cours et formation (V26) à la BCUL (Office fédéral de la statistique (OFS) 2020; 2023a)																																																																																					
Analyse rétrospective																																																																																					
<table border="1"> <caption>Approximate data from the chart</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Physical Entries (V1) - Green Line</th> <th>Active Users (V2) - Blue Line</th> <th>Participants (V26) - Purple Line</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>-</td><td>~1,200,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2004</td><td>-</td><td>~1,300,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2005</td><td>-</td><td>~1,350,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2006</td><td>-</td><td>~1,350,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2007</td><td>~1,400,000</td><td>~1,400,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2008</td><td>~1,800,000</td><td>~1,450,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2009</td><td>~1,600,000</td><td>~1,450,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2010</td><td>~1,400,000</td><td>~1,450,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2011</td><td>~1,600,000</td><td>~1,450,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2012</td><td>~1,800,000</td><td>~1,450,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2013</td><td>~1,800,000</td><td>~1,400,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2014</td><td>~1,600,000</td><td>~1,450,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>2015</td><td>~1,650,000</td><td>~1,400,000</td><td>~3,000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>~1,700,000</td><td>~1,700,000</td><td>~3,000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>~1,600,000</td><td>~1,100,000</td><td>~4,000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>~1,500,000</td><td>~1,100,000</td><td>~4,000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>~1,400,000</td><td>~1,150,000</td><td>~5,000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>~1,000,000</td><td>~900,000</td><td>~4,500</td></tr> <tr><td>2021</td><td>~1,100,000</td><td>~900,000</td><td>~6,000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>~1,400,000</td><td>~1,000,000</td><td>~10,000</td></tr> </tbody> </table> <p>Le nombre d'entrées physiques n'est pas remonté à son niveau d'avant Covid-19. Le nombre d'utilisateurs actifs a subi deux fortes chutes entre 2015 et 2017 (Renouveau ?, nettoyage de la base de données ?) puis en 2019-2020 (Covid-19), sans jamais réussir à remonter entre deux. Le nombre de participants aux activités proposées est en revanche en progression presque exponentielle !</p>		Year	Physical Entries (V1) - Green Line	Active Users (V2) - Blue Line	Participants (V26) - Purple Line	2003	-	~1,200,000	-	2004	-	~1,300,000	-	2005	-	~1,350,000	-	2006	-	~1,350,000	-	2007	~1,400,000	~1,400,000	-	2008	~1,800,000	~1,450,000	-	2009	~1,600,000	~1,450,000	-	2010	~1,400,000	~1,450,000	-	2011	~1,600,000	~1,450,000	-	2012	~1,800,000	~1,450,000	-	2013	~1,800,000	~1,400,000	-	2014	~1,600,000	~1,450,000	-	2015	~1,650,000	~1,400,000	~3,000	2016	~1,700,000	~1,700,000	~3,000	2017	~1,600,000	~1,100,000	~4,000	2018	~1,500,000	~1,100,000	~4,000	2019	~1,400,000	~1,150,000	~5,000	2020	~1,000,000	~900,000	~4,500	2021	~1,100,000	~900,000	~6,000	2022	~1,400,000	~1,000,000	~10,000
Year	Physical Entries (V1) - Green Line	Active Users (V2) - Blue Line	Participants (V26) - Purple Line																																																																																		
2003	-	~1,200,000	-																																																																																		
2004	-	~1,300,000	-																																																																																		
2005	-	~1,350,000	-																																																																																		
2006	-	~1,350,000	-																																																																																		
2007	~1,400,000	~1,400,000	-																																																																																		
2008	~1,800,000	~1,450,000	-																																																																																		
2009	~1,600,000	~1,450,000	-																																																																																		
2010	~1,400,000	~1,450,000	-																																																																																		
2011	~1,600,000	~1,450,000	-																																																																																		
2012	~1,800,000	~1,450,000	-																																																																																		
2013	~1,800,000	~1,400,000	-																																																																																		
2014	~1,600,000	~1,450,000	-																																																																																		
2015	~1,650,000	~1,400,000	~3,000																																																																																		
2016	~1,700,000	~1,700,000	~3,000																																																																																		
2017	~1,600,000	~1,100,000	~4,000																																																																																		
2018	~1,500,000	~1,100,000	~4,000																																																																																		
2019	~1,400,000	~1,150,000	~5,000																																																																																		
2020	~1,000,000	~900,000	~4,500																																																																																		
2021	~1,100,000	~900,000	~6,000																																																																																		
2022	~1,400,000	~1,000,000	~10,000																																																																																		

Politiques territoriale et culturelle

COMPOSANTE : POLITIQUES TERRITORIALE ET CULTURELLE

VARIABLE P_01 : Mobilités géographiques

Définition

La notion de mobilité recouvre des normes, des valeurs, des habitudes et des manières de faire. Ces pratiques constituent un enjeu majeur pour la vie en société. Les systèmes de transport actuels facilitent des trajets quotidiens sur de longues distances, notamment entre le domicile et le lieu de travail. Ces développements ont des répercussions sur le mode de vie (Stock, 2019).

Indicateurs pertinents

Répartition modale du transport de personnes autrement dit la part des transports publics dans les transports motorisés de personnes sur la route et le rail.

Distance moyenne jusqu'au prochain arrêt de transport autrement dit la distance moyenne depuis son domicile jusqu'au prochain arrêt de transports publics, calculée selon le réseau des routes.

Parc des véhicules routiers motorisés. Entre 2000 et 2023, le parc de véhicules routiers à moteur (sans les cyclomoteurs) s'est accru de 41% pour atteindre 6,4 millions d'unités. Environ trois quarts du total sont des voitures de tourisme, parmi lesquelles on trouve depuis quelque temps une part croissante de voitures électriques ou hybrides. Près de 155 500 voitures purement électriques étaient immatriculées en 2023, soit 3,3% des voitures de tourisme. (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023).

Léman 2030 a été inauguré en 2018 pour moderniser les nœuds ferroviaires de Lausanne, Renens et Genève et ainsi mettre à disposition une infrastructure ferroviaire efficace et durable aux besoins de mobilité. En effet, entre 2010 et 2030, les CFF prévoient une forte augmentation du nombre de voyageurs, qui passeront de 50'000 à plus de 100'000 personnes par jour. À la fin de l'année 2021, 309 000 personnes résidant dans le canton de Vaud se déplaçaient quotidiennement pour se rendre au travail. Parmi ces pendulaires, 54% utilisaient un véhicule privé motorisé, 32% privilégiaient les transports publics, 10% se déplaçaient à pied, et 4% utilisaient le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail (Etat de Vaud)

Lieux de détente dans les espaces urbains c'est-à-dire la part des surfaces d'habitat et d'infrastructure des espaces urbains qui consistent en des espaces verts ou des lieux de détente.

Analyse rétrospective

La question des déplacements est au centre de nombreux enjeux de la vie de tou-te-s les citoyen-ne-s. Pour le Canton de Vaud, ses plans de mobilité vont surtout dans le sens d'une meilleure utilisation des biens et des services desservis sur l'ensemble du canton.

Distance moyenne jusqu'au prochain arrêt de transports publics

Distance calculée selon le réseau des routes

Source: OFS – Services à la population

© OFS 2021

© OFS

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/11-villes-communales/distance-prochain-arret-transports-publics.html>

[F5] PRINCIPAUX FLUX DE PENDULAIRES¹ ENTRE RÉGIONS, VAUD, MOYENNE 2012-2016

¹ Actifs occupés. Ne sont représentés que les flux qui comptent au moins 4000 pendulaires (entrants+sortants).
² Non compris la commune de Lausanne.

(État de Vaud 2018)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Dom_11/Publications/Numerus-04-2018_FLUX_PENDULAIRES.pdf

Lieux de détente dans les espaces urbains

Part des lieux de détente¹ dans les surfaces d'habitat et d'infrastructure des espaces urbains

¹ Espaces verts et lieux de détente ainsi que les terrains attenants aux habitations

Sources: OFS – Statistique de la superficie (AREA), Niveaux géographiques

© OFS 2023

© OFS

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/11-villes-communales/lieux-detente-espaces-urbains.html>

COMPOSANTE : POLITIQUES TERRITORIALE ET CULTURELLE

VARIABLE P_02 : Développement territorial et logement

Définition

L'aménagement du territoire a la charge de coordonner toutes les politiques publiques qui concernent le territoire. Cela consiste à planifier et coordonner l'utilisation du sol, l'organisation du bâti, ainsi que la répartition des équipements et des activités dans l'espace géographique. Sur le Canton de Vaud, les enjeux sont la préservation des terres agricoles, la densification des centres et l'utilisation des réserves.

Indicateurs pertinents

Mitige du paysage autrement dit l'implantation d'édifices dispersés dans un espace non construit. Le fait de limiter cette dernière permet notamment de préserver les sols et de réduire l'impact et le coût des infrastructures.

Coût du logement autrement dit la part des coûts du logement dans les revenus bruts des ménages, par classe de revenus.

Analyse rétrospective

Malgré des volontés politique pour limiter le mitage du territoire et de lutter contre les inégalités, force est de constater que la gestion du développement du territoire, sur la base des ODD, reste difficile à atteindre.

Mitige du paysage

Prolifération urbaine pondérée

Unités de pénétration urbaine (UPU) par m² de paysage

Source: OFEV – Observation du paysage suisse (OPS)

© OFS 2023

© OFS

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/11-villes-communautes/mitage-paysage.html>

Coûts du logement

Part des coûts du logement (charges comprises) dans les revenus bruts des ménages, par classe de revenus (quintiles)

2006/08: modifications des définitions et du calcul des coûts du logement

1er quintile : 20% les plus pauvres ; 5ème quintile : 20% les plus riches

Source: OFS – Enquête sur le budget des ménages (EBM)

© OFS 2022

© OFS

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/11-villes-communautes/couts-logement.html>

COMPOSANTE : POLITIQUES TERRITORIALE ET CULTURELLE

VARIABLE P_03 : Politique et acteurs culturels

Définition

L'engagement des pouvoirs publics en faveur de la culture, qui inclut les dépenses consacrées à des institutions et manifestations culturelles ainsi qu'aux monuments et sites, représente une contribution importante. Cet indicateur montre la part des dépenses du Canton et des communes pour la culture en regard des dépenses totales et permet ainsi de désigner la place accordée par les autorités à l'encouragement de la culture. Il ne renseigne cependant pas sur le montant absolu dépensé pour la culture ou sur l'importance de l'engagement financier, qui varie selon les communes.

Les acteur-trice-s culturel-le-s :

1. Personnes exerçant une profession culturelle dans le secteur culturel (« groupe I »)
2. Personnes exerçant une profession culturelle en dehors du secteur culturel (« groupe II »)
3. Personnes exerçant une profession non culturelle dans le secteur culturel (« groupe III »)

Travailleurs culturels en premier emploi ; répartition des groupes I et III dans les onze domaines culturels (2020)

2020	Total	Groupe I	Groupe III	Total	Groupe I	Groupe III
Personnes actives						
Secteur de la culture : groupes I et II, total	204	98	107	100,0 %	47,8 %	52,2 %
Domaines culturels :	Nombre de personnes, en milliers			En %		
1. Patrimoine	7	(1)	5	100,0 %	(19,6 %)	80,4 %
2./3. Archives/Bibliothèques	8	(4)	(4)	100,0 %	(50,3 %)	(49,7 %)
4. Livre et presse	43	10	33	100,0 %	22,3 %	77,7 %
7. Arts visuels	30	20	10	100,0 %	66,0 %	34,0 %
6. Arts scéniques	14	8	6	100,0 %	59,4 %	40,6 %
7. Audiovisuel et multimédia	18	9	9	100,0 %	50,8 %	49,2 %
8. Architecture	54	30	24	100,0 %	54,8 %	45,2 %
9. Publicité	14	(3)	11	100,0 %	(23,6 %)	76,4 %
10. Artisanat d'art	(3)	(2)	(2)	(100,0 %)	(50,5 %)	(49,5 %)
11. Enseignement culturel	(13)	(11)	(2)	(100,0 %)	(84,6 %)	(15,4 %)

Chiffres entre parenthèses : les extrapolations partant de moins de 90 observations sont à interpréter avec grande prudence, ces observations n'étant pas suffisamment représentatives.

(Office fédéral de la culture (OFC) 2023a)

<https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/le-message-culture.html>

Indicateurs pertinents

Dépenses publiques pour la culture (En lien les indicateurs "Satisfaction des besoins" - "Développement du capital humain" - "Environnement favorable aux enfants" - "Promotion de l'efficacité économique" - "Limitation de l'endettement publique")

Situation professionnelle des acteur-trice-s culturel-le-s

Analyse rétrospective

Sans jamais contester les besoins, les nécessités et les apports de la culture au sein d'un pays, l'époque est davantage à évoquer les budgets alloués à la culture qu'à sa politique (Culture & Médias 2030). La Suisse n'y échappe pas malgré une remontée progressive depuis les années 2000 en lien notamment aux directives de gestion de l'endettement.

(Etat de Vaud 2023)

<https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/les-outils-pratiques-de-durabilite/indicateurs-de-developpement-durable/indicateurs-pour-le-canton-de-vaud/5-culture-et-loisirs/51-indicateur>

<https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/le-message-culture.html>

Economie

COMPOSANTE : ECONOMIE

VARIABLE EC_01 : Contexte macro-économique

Définition

La macroéconomie analyse l'économie globale se concentrant sur des indicateurs majeurs tels que le produit intérieur brut (PIB), l'inflation et le chômage, ainsi qu'à leurs interrelations (Guillaumin 2020)

Indicateurs pertinents

Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant reflète la valeur totale des activités économiques fournies par un pays pendant une année civile (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023).

Inflation : La hausse généralisée et durable des prix des biens et des services." (La finance pour tous 2023) (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Indice des prix à la consommation (IPC) mesure le renchérissement des biens et services de consommation en Suisse par rapport à un moment de référence. (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Pouvoir d'achat : La quantité de biens et services qu'un revenu permet d'acheter." (La finance pour tous 2023). (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Analyse rétrospective

Sans renseigner sur le répartition des revenus et la fortune, ni sur la qualité de vie ou les répercussions des activités économiques sur l'environnement, le PIB par habitant reste un bon indicateur pour dire que la Suisse continue de profiter d'une économie performante tout en étant préserver d'un risque d'inflation.

Produit intérieur brut par habitant

En milliers de francs, à prix courants

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/8-travail/produit-interieur-brut.html>

Croissance réelle en	2022	2023*	2024*
Suisse romande	2,1%	1,3%	1,5%
Suisse	2,4%	1,3%	1,2%
Zone euro	3,3%	0,7%	1,2%
Monde	3,5%	3,0%	2,9%

(Banque Cantonale Vaudoise 2023)

En 2022, l'indice suisse des salaires nominaux a augmenté de 0,9%, mais avec une inflation de +2,8%, les salaires réels ont diminué de 1,9%. Les négociations collectives ont abouti à une hausse de +0,3%, mais l'inflation exceptionnelle de +2,8% à la fin de 2022, attribuée à la hausse des prix du gaz, des produits pétroliers, des voitures et des loyers, a impacté négativement le pouvoir d'achat des salaires. (OFS 2023).

Évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, de 1993 à 2022

Source: OFS – Indice suisse des salaires (ISS) © OFS 2023

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.24785640.html>

(OFS 2023)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.assetdetail.23908221.html>

Selon les dernières prévisions du SECO, la croissance du PIB en Suisse est attendue à 1,1% en 2023 (amélioration de 0,1% depuis décembre 2022) et à 1,5% en 2024. Les signaux pour le reste de 2023 sont mitigés, tandis que la croissance en 2024 pourrait profiter de la baisse de l'inflation mondiale.

F4. Prévisions d'inflation dans le monde

Sources : StatVD/OCDE-Prévisions de l'inflation, état au 7 juin 2023.

(Statistique Vaud 2023)

COMPOSANTE : ECONOMIE

VARIABLE EC_02 : Marché du travail

Définition

Le marché du travail est “la confrontation entre la demande de travail émanant des entreprises et l’offre de travail émanant des individus. Le salaire est un résultat de cette confrontation. Il peut être compris comme un prix, celui du travail, variant en fonction de la qualification”. (Germe 2007).

Indicateurs pertinents

Population active

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Population active selon la génération

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Taux de chômage

(Conjoncture Economie 2023)

Places de travail vacantes

(Conjoncture Economie 2023)

Emplois selon les secteurs

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Télétravail à domicile

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Heures hebdomadaires

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Salaires moyen / médian

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Âge moyen à la sortie du marché du travail

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Analyse rétrospective

La Suisse romande, tout comme le pays, fait face à une sévère pénurie de main-d'œuvre, avec un taux de postes vacants de 1,8%, légèrement inférieur au niveau national de 2,2%. Cette situation résulte du succès économique, marqué par une croissance significative de l'emploi entre 2002 et 2022. Malgré la croissance démographique liée à l'immigration, le marché du recrutement pourrait rester tendu avec le départ à la retraite des baby-boomers. (Banque Cantonale Vaudoise 2023).

F13. Taux de chômage réel et désaisonnalisé, Vaud

Sources : StatVD/SECO, mai 2023.

F14. Places de travail vacantes

Sources : StatVD/SECO, mai 2023.

(Conjoncture Economie 2023)

[F2] EMPLOIS¹ DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE, VAUD, 2018

¹ Emplois mesurés en équivalents plein temps.

(État de Vaud 2020) Numerus 7

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Dom_06/Publications/Numerus_07-2020_Emploi.pdf

“En 2022, la participation au marché du travail des personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) était la plus forte en Suisse (taux de d’activité de 83,5%). En Allemagne (79,4%), Autriche (77,8%) et Liechtenstein² (78,0%), le taux dépassait celui de l’Union européenne (UE ; 74,5%), alors qu’il y était inférieur en France (73,6%) et en Italie (65,5%). En l’espace de dix ans, la participation au marché du travail avait progressé tant en Suisse que dans les cinq pays voisins” (OFS 2023).

Taux d'activité en Suisse et dans les régions limitrophes, 2022

G 1

Part des personnes actives dans la population¹, en %

CH Suisse (83,5%)	FR France (73,6%)	AT Autriche (77,8%)
CH01 Région lémanique	FRC2 Franche-Comté	AT33 Tyrol
CH02 Espace Mittelland	FRF1 Alsace	AT34 Vorarlberg
CH03 Suisse du Nord-Ouest	FRK2 Rhône-Alpes	LI00 Liechtenstein (78%)
CH04 Zurich	IT Italie (65,5%)	
CH05 Suisse orientale	ITC1 Piémont	
CH06 Suisse centrale	ITC2 Vallée d'Aoste	
CH07 Tessin	ITC4 Lombardie	
DE Allemagne (79,4%)	ITH1 Province autonome de Bozen	
DE13 Freiburg		
DE14 Tübingen		

¹ de 15 à 64 ans
Etat de la base de données
Eurostat: 03.05.2023

Sources: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA); EUROSTAT

© OFS 2023

(OFS 2023, p.2)

En 20 ans, le télétravail à domicile est passé de 6,6% en 2001 à 24,6% en 2019, atteignant 34,1% en 2020 (1,5 million de personnes). En 2022, il était de 37,1%, après un pic de 39,6% en 2021. Trois catégories émergent : les habitués (4,3% en 2020), les réguliers mais à temps partiel (12,8% en 2020), et les occasionnels, en forte croissance de 11% à 17,1% entre 2019 et 2020. (OFS 2023).

Télétravail à domicile, évolution

En % des personnes actives occupées (sans les apprentis)

* Rupture de série: reformulation de la question du lieu de travail habituel et ajout d'une période de référence (4 dernières semaines)

Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA)

© OFS 2023

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/societe-information/indicateurs-generaux/economie-nationale/teletravail.html>

Age moyen à la sortie du marché du travail selon la section économique et le statut d'activité

Âge moyen à la sortie du marché du travail¹ selon la section économique² et le statut d'activité

Moyenne 2016–2020

Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA)

© OFS 2021

(OFS 2021)

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/age-generations-retraite-sante/activite-professionnelle-retraite.assetdetail.16724776.html>

De 1991 à 2022, le marché du travail suisse a connu une **transition générationnelle**. Les baby-boomers nés entre 1946 et 1964 ont dominé jusqu'en 2009, suivis par la génération X (1965-1980) en 2010 et les milléniaux (1981-1996) en 2014. En 2022, les milléniaux représentaient la majorité (35,8%), suivis de la génération X (35,7%), alors que les baby-boomers ne constituent que 14,7%. La génération Z (1997-2012) émerge à 13,4%, signalant une transformation générationnelle significative. (OFS 2023).

Population active selon la génération de 1991 à 2022, en %

Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA) © OFS 2023

Les heures habituelles de travail concernent tous les travailleurs, salariés ou indépendants, et représentent la durée de travail pendant une semaine standard, excluant les événements spéciaux tels que jours fériés, congés, maladies ou heures supplémentaires inhabituelles. (OFS 2023)

Durée hebdomadaire habituelle du travail des personnes actives occupées à plein temps selon le statut d'activité, en 2022

En heures par emploi

¹ Pour les apprentis, il s'agit uniquement des heures de travail en entreprise.

Source: OFS – Statistique sur le volume du travail (SVOLTA)

© OFS 2023

Les principaux chiffres

Salaire mensuel brut (médiane), 2020 - économie totale , en francs	6 665
Femmes	6 211
Hommes	6 963
Evolution des salaires 2022, en %	
Nominaux	0.9
Réels	-1.9

(OFS 2023)

À la fin d'octobre 2023, 93'563 personnes étaient enregistrées comme chômeurs auprès des offices régionaux de placement (ORP), représentant un taux de chômage de 2,2%. (OFS 2023).

Taux de chômage en Suisse de 2000 à 2028

Source
IMF
© Statista 2023

Informations complémentaires:
Europe; Suisse; IMF; 2000 - 2028; 16 ans et plus

(Statista 2023)

<https://fr.statista.com/statistiques/794417/taux-de-chomage-suisse/>

COMPOSANTE : ECONOMIE

VARIABLE EC_03 : Industries culturelles

Définition

“La notion d’industries culturelles englobe les activités fondées sur la production de biens culturels reproductibles” (Mairesse, Rochelandet 2015)

Indicateurs pertinents

Evolution du chiffre d’affaires du secteur de la lecture numérique

Les entreprises culturelles (OFS 2023)

Taux de travailleurs du secteur culturel (OFS 2023)

Livres édités en Suisse

(OFS 2023)

Livre numérique

Économie de l’expérience

(Filsler 2022)

Streaming

(OFS 2023)

Gaming

(Boltshauser 2022)

(État de Vaud 2022)

Nombre de contestations d’ouvrages (titres uniques) aux Etats-Unis, signalées et comptabilisées par l’ALA (American Library Association 2023)

Analyse rétrospective

En 2022, les livres en allemand publiés en Suisse représentaient 26% des publications (3 370 titres). Les ouvrages en français totalisaient 13% et en italien 2%. Les livres en d’autres langues constituent 59% dont le 96% étaient en anglais. Les livres édités anglais ont dépassé en 2022 le nombre d’ouvrages édités en allemand. (OFS 2023)

Médias imprimés:
Ouvrages édités en Suisse et parus en librairie (titres)
selon la langue

Source: Bibliothèque nationale suisse

© OFS 2023

● eMagazines / magazines numériques ● ePapers / journaux numériques ● eBooks / livres numériques
Entreprises culturelles: valeur ajoutée brute du secteur culturel et de l'économie totale (PIB, aux prix de l'année précédente)

Secteur culturel: nombre d'entreprises et d'emplois, de 2011 à 2021

Sources: OFS – Statistique de l'économie culturelle; STATENT © OFS 2023

Entre 2014 et 2019, la lecture d'e-books a augmenté de façon significative avec des changements dans le profil des lecteurs. La disparité entre les sexes a diminué, et la préférence pour la lecture électronique s'est équilibrée parmi toutes les personnes de moins de 60 ans. (OFS 2020).

Lecture de livres, d'e-books et de bandes dessinées, en 2014 et 2019

Part de la population résidente permanente, au cours des 12 derniers mois

Le visionnement de films à travers des services d'abonnement et de streaming (SVoD) a enregistré un taux de croissance dépassant les 50% en 2019 et 2020. Bien que la demande ait continué de progresser, l'augmentation relative s'est atténuée en 2022. (OFS 2023).

Utilisation des services d'abonnement et de streaming (SVoD)

Visionnements annuels (indexés) et leur évolution par rapport à l'année précédente

Le marché suisse du jeu vidéo a explosé ces dix dernières années, avec environ soixante studios, en particulier à Zurich et dans l'arc lémanique. Malgré la concurrence des géants américains, la Suisse s'affirme comme un pôle créatif de qualité (Boltshauser 2022). Le Service des affaires culturelles de l'État de Vaud (SERAC) a lancé en 2022 son quatrième appel à projets pour soutenir les structures vaudoises du secteur du jeu vidéo. (État de Vaud 2022).

Les contestations d'ouvrages aux Etats-Unis ont fait un bond extraordinaire depuis 2021 et les premiers chiffres 2023 anticipent une hausse de 20% supplémentaires vs 2022. La grande majorité de ces livres ont été écrits par ou

sur une personne racisée, ou membre de la communauté LGBTQIA+. En Suisse, nous relevons des mouvements d'opposition aux drag shows en bibliothèque. (American Library Association 2023).

Sociétés et pratiques culturelles

COMPOSANTE : SOCIÉTÉ ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_01 : Population

Définition

Le bilan démographique est un outil essentiel pour comprendre l'évolution de la population d'une année à l'autre. Il permet de décomposer cette évolution, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Sont pris en compte les éléments entraînant l'accroissement de la population (naissances, arrivées) et les éléments entraînant sa réduction (décès, départs).

Indicateurs pertinents

La population par groupe d'âges (État de Vaud 2023)

La population résidente permanente comprend la population suisse établie et les personnes de nationalité étrangère bénéficiant d'une autorisation de séjour valable au moins un an, y compris les fonctionnaires d'organisations internationales et les personnes du domaine de l'asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

La population résidente permanente étrangère

La population résidente permanente par groupe d'âge

Analyse rétrospective

Le canton de Vaud est le troisième canton le plus peuplé du pays. Comparativement à l'ensemble du pays, l'évolution de la population vaudoise est supérieure à la moyenne. Sur les cinq dernières années (2018-2022), l'augmentation est de 0,9% par an pour Vaud contre +0,8% pour la Suisse. La démographie se maintient et devrait se poursuivre avec une ampleur tributaire du solde migratoire et par là même, ses cycles économiques et l'agrandissement de ses infrastructures (Prospective_Vaud2040 2022, p. 15). La communauté française et portugaise sont les deux nationalités majoritairement représentées sur le Canton de Vaud. Même si la tendance n'est pas inversée, sans l'immigration, le vieillissement de la population serait davantage marqué.

[F1] VARIATION ANNUELLE DE LA POPULATION RÉSIDANTE PERMANENTE, VAUD

Source : StatVD

(Numerus 1 2023)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Publications/Numerus/Numerus-01-2023_Population.pdf

[F4] POPULATION RÉSIDANTE PERMANENTE ÉTRANGÈRE SELON LES PRINCIPALES NATIONALITÉS, VAUD

Source : StatVD

(Numerus 1 2023)

[F5] POPULATION RÉSIDANTE PERMANENTE PAR GROUPE D'ÂGES, VAUD

Source: StatVD

(Numerus 1 2023)

COMPOSANTE : SOCIETE ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_02 : Tendances politiques

Définition

Evolution des partis aux niveaux suisse et vaudois.
Evolution des sensibilités politiques de la population vaudoise.

Indicateurs pertinents

Evolution de la force des partis (en %) au Conseil national
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023c)

Evolution de la composition du Grand Conseil du Canton de Vaud
(Wikipédia 2023)

Taux de participation aux élections au Conseil national dans le Canton de Vaud
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023d)

Résultats vaudois des votations populaires, sur une sélection de thématiques
(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023d)

L'Union Démocratique du Centre (UDC) est le premier parti de Suisse depuis 1999. Les trois autres grands partis, le Parti Socialiste (PS), le Parti Libéral Radical (PLR) et le Centre, régressent globalement sur la période. Les partis verts, Verts et Parti des Verts Libéraux (PVL), ont essayé un revers en 2023, après une forte montée en 2019.

Composition du Grand Conseil du canton de Vaud depuis 2007

Groupes politiques ¹⁰	2007-2012 ¹¹	2012-2017 ¹²	2017-2022 ^{12, 13}	2022-2027 ¹⁴
Parti libéral-radical ¹⁵	48 (32 %)	47 (31 %)	49 (33 %)	50 (33 %)
Parti socialiste	38 (25 %)	41 (27 %)	37 (25 %)	32 (21 %)
Les Verts	24 (16 %)	19 (13 %)	21 (14 %)	25 (17 %)
Union démocratique du centre	26 (17 %)	27 (18 %)	25 (17 %)	23 (15 %)
Verts libéraux ¹⁶	3 (2 %)	7 (5 %)	7 (5 %)	10 (7 %)
Ensemble à gauche ¹⁷	5 (3 %)	4 (3 %)	5 (3 %)	7 (5 %)
Alliance du centre	6 (4 %)	5 (3 %)	6 (4 %)	3 (2 %)

- -2.5 point de pourcentage de participation vaudoise aux élections au Conseil national entre 2003 et 2023
- 40 % de participation aux élections au Conseil national sur Vaud en 2023 (Suisse 46.7%)

Résultats vaudois de votations sur des thématiques d'intérêt pour notre étude :

- 60.6 % oui – Réglementation du prix du livre (Suisse 43.9%) – 11/03/12
- 80.2 % oui – Interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle (Suisse 63.1%) – 09/02/20
- 81.6 % oui – Congé de paternité (Suisse 60.3%) – 27/09/20
- 57.1 % oui – Paquet d'aides aux médias (Suisse 45.4%) - 13/02/22
- 76.1 % oui – Modification de la loi sur le cinéma (Suisse 58,4%) – 15/05/22
- 69.5 % oui – Loi sur le climat et l'innovation (Suisse 59.1%) - 18/06/23

Le Canton de Vaud s'affirme globalement plus vert, social, inclusif et pour la culture, que la moyenne suisse. La composition de son Grand Conseil est relativement stable, avec une légère montée des partis verts. Le taux de participation diminue, en dessous de la moyenne suisse.

COMPOSANTE : SOCIETE ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_03 : Emploi et Formation

Définition

Evolution de la population des apprenants (formations de base et continue)
Evolution des métiers

Indicateurs pertinents

Niveau de lecture des élèves de 15 ans et performance du système éducatif suisse (Enquête PISA) (Erzinger et al. 2023)

Evolution de la population d'étudiant-e-s UNIL (UNIL 2023a)

Evolution des secteurs d'activités, renouvellement du marché du travail
Besoins en formation continue ou reconversion
Compétences recherchées (World Economic Forum 2023)

Analyse rétrospective

La dernière enquête PISA, qui vient d'être publiée, rapporte que près d'un quart des élèves de 15 ans en Suisse n'ont pas le niveau minimum requis en lecture (Erzinger et al. 2023, p.98). Malgré les très bonnes performances globales des élèves en comparaison internationale (8^e rang mondial), l'iniquité du système éducatif persiste.

Evolution des naissances et des bachelier-ère-s dans le canton de Vaud en regard des étudiant-e-s UNIL | valeurs relatives (1990 = 100 %)

La proportion de bachelier-ère-s a presque triplé en 30 ans, et celle des étudiant-e-s à l'UNIL a plus que doublé sur la même période.

FIGURE 3.2 Labour market churn, by industry

FIGURE 4.6 The evolving skills landscape, 2023-2027

The probability of an organization surveyed evaluating a skill to be a core skill for its workers in 2023 versus the probability of the skill appearing in its reskilling and upskilling initiative in the next five years

FIGURE 5.12 Upskilling and reskilling outlook, 2023-2027, by workforce fraction

Au niveau mondial, environ 23% des emplois devraient changer d'ici 2027, ce qui inclut 69 millions d'emplois créés et 83 millions supprimés, pour une diminution nette de 2%.

- Moteurs de croissance : la transition écologique, la relocalisation des chaînes d'approvisionnement, l'adoption des nouvelles technologies et l'accès accru au numérique.

- Emplois à forte croissance : spécialistes de l'IA et du ML, experts en développement durable, analyste en veille économique, spécialiste en sécurité des informations, ainsi que dans les domaines de l'enseignement, de l'agriculture et du commerce numérique.

La reconversion devient de plus en plus urgente. 6 travailleurs sur 10 auront besoin d'une formation avant 2027.

COMPOSANTE : SOCIETE ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_04 : Cohésion sociale

Définition

La solidarité est une condition essentielle au bon fonctionnement et à la pérennité d'une société. La cohésion sociale et la participation de tous les groupes sociaux et de toutes les régions à la vie économique, politique et sociale sont donc particulièrement importantes.

Indicateurs pertinents

Taux de pauvreté c'est-à-dire la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté

Pauvreté des actif-ve-s occupé-e-s et selon le statut migratoire, il s'agit d'une part des personnes exerçant une activité rémunérée tout en vivant dans la pauvreté et de l'autre les personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon le statut migratoire.

Jeunes ni en emploi ni en formation (NEET) autrement dit des citoyen-ne-s âgé-e-s entre 15 et 24 sans participation à l'éducation ou la formation.

Chômage des jeunes autrement dit la part de chômeur-euse-s dans la population active des 15 à 24 ans

Taux de chômage selon le statut migratoire autrement dit il s'agit des personnes de 15 à 74 ans dans la population résidente permanente.

Rapport de dépendance des personnes âgées à savoir le rapport entre la population âgée et celle potentiellement active

Victime de discrimination

Dépenses totales pour protection sociale pour les dépenses totales des institutions publiques et privées de protection sociale, en pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB).

Satisfaction de la vie pour renseigner sur la part de la population ayant un degré élevé de satisfaction par rapport à sa vie actuelle.

L'attractivité économique de la Suisse, malgré une montée des inégalités, maintient le taux de pauvreté relativement bas. Néanmoins, le vieillissement de la population cumulée à la montée politique des extrêmes pourraient fragiliser la cohésion sociale.

Taux de pauvreté

Part de la population résidente permanente en ménage privé vivant sous le seuil de pauvreté

sans prise en compte du loyer fictif

2014: rupture de série temporelle due à des adaptations méthodologiques

Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC)

© OFS 2023

© OFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/1-pauvrete/taux-pauvrete.html>

Taux de pauvreté selon le statut migratoire

Taux de pauvreté de la population résidente permanente de 16 ans ou plus

2014: rupture de série temporelle

Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC)

© OFS 2023

© OFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/10-inegalite/taux-pauvrete-statut-migratoire.html>

NEET: Jeunes ni en emploi ni en formation

Part de jeunes non actifs occupés âgés de 15 à 24 ans qui ne participent ni à l'éducation ni à la formation

Source: Eurostat

© OFS 2021

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/8-travail/jeunes-ni-emploi-ni-formation.html>

Chômage des jeunes

Part des chômeurs au sens du BIT dans la population active des 15-24 ans (au 2e trimestre)

Source: OFS - Enquête suisse sur la population active (ESPA)

© OFS 2023

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/8-travail/chomage-jeunes.html>

Taux de chômage au sens du BIT selon le statut migratoire

Part des personnes au chômage au sein de la population active de 15 à 74 ans

2021: rupture de série temporelle

Source: OFS - enquête suisse sur la population active (ESPA)

© OFS 2022

© OFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/10-inegalite/taux-chomage-statut-migratoire.html>

Victimes de discriminations

Part des personnes interrogées ayant été victimes de discriminations (autoévaluation)

Source: OFS – Enquête sur le vivre ensemble en Suisse (VeS)

© OFS 2023

© OFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/10-inegalite/victimes-discriminations.html>

Satisfaction dans la vie

Part de la population de 16 ans et plus ayant un degré élevé ou très élevé de satisfaction à l'égard de sa vie actuelle

Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC)

© OFS 2023

© OFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/3-sante/satisfaction-vie.html>

Dépenses totales pour la protection sociale

En pourcent du produit intérieur brut

2022: provisoire

Source: OFS – Comptes globaux de la protection sociale (CGPS)

© OFS 2023

© OFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/1-pauvrete/depenses-totales-pour-protection-sociale.html>

COMPOSANTE : SOCIETE ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_05 : Pratiques numériques

Définition

Appropriation des nouvelles technologies par la population et évolution des pratiques numériques.

Indicateurs pertinents

Utilisation d'internet, par tranche d'âge
 Compétences numériques plus que basiques, par pays
 Evolution du nombre d'abonnements fixes et mobiles
 Volume de données échangées par téléphones mobiles, par année
 Présence des entreprises sur les réseaux sociaux
 Pratiques du e-commerce par type de produits
 (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023e)

Compétences numériques générales plus que basiques selon l'âge
 (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023f)

Analyse rétrospective

En Suisse, l'ensemble des classes d'âge s'est approprié l'usage d'internet (plus de 9 personnes sur 10 utilisent quotidiennement Internet) et 42% de la population ont des compétences numériques plus que basiques. La téléphonie mobile a supplanté le réseau fixe depuis 2002 et semble avoir atteint un plafond depuis 2014. Les volumes de données échangées y évoluent de façon exponentielle. Les produits culturels sont de plus en plus consommés en ligne : 37% de la population ont acheté de la musique ou des films en 2023, 31% un livre physique ou numérique. De nombreuses entreprises suisses pourraient encore investir les réseaux sociaux.

Compétences numériques générales plus que basiques selon l'âge, en 2023

Source: OFS - Omnibus TIC © OFS 2023

Après 25 ans, plus l'âge avance, moins les personnes possèdent des compétences numériques avancées.

COMPOSANTE : SOCIETE ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_06 : Pratiques informationnelles

Définition

Rapports aux médias et principales sources d'information de la population en Suisse romande
Confrontation aux fakes news et compétences informationnelles en Suisse

Indicateurs pertinents

Sources d'information en Suisse
Confiance dans les informations diffusées et dans les médias romands
Utilisation des différentes sources d'information en Suisse romande
(Reuters Institute for the Study of Journalism 2023, p. 102-103)

Relation contenus faux/douteux et réseaux sociaux

Aptitudes à vérifier la véracité des informations

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/societe-information/indicateurs-generaux/menages-population/communication-information.assetdetail.22624873.html>

Analyse rétrospective

La population s'informe globalement moins sur la période, toutes sources confondues. Depuis 2020, les réseaux sociaux ont dépassé la presse écrite en tant que fournisseurs d'informations.

TRUST IN NEWS 2016-23

FRENCH

Brand	Trust	Neither	Don't Trust
20 Minutes	54%	23%	23%
24 heures	59%	29%	13%
Arcinfo	47%	38%	15%
Blue News	41%	39%	20%
La Liberté	51%	36%	13%
Le Matin	56%	26%	19%
Le Nouvelliste	50%	36%	14%
Le Temps	63%	26%	11%
MSN	28%	37%	34%
Private radio news	50%	35%	15%
Private TV news	52%	33%	15%
Regional or local newspaper	67%	23%	10%
RTS News	71%	20%	10%
Tribune de Genève	56%	32%	11%
Yahoo! News	26%	39%	35%

Proportion that trusts 'most news most of the time'

Le niveau de confiance dans l'information est tendanciellement à la baisse. Les médias publics sont considérés comme les plus fiables, suivis des journaux sur abonnement. Les médias numériques et les informations issues des messageries électroniques sont les moins crédibles aux yeux des lecteurs.

Néanmoins, une votation sur la réduction de la redevance audiovisuelle publique est imminente et cette initiative, menée par l'UDC, pourrait avoir un impact non négligeable sur l'offre de programmes de la SSR. En parallèle, l'IA générative investit le secteur journalistique : traduction automatique (20 Minutes), personnalisation des plateformes (blick.ch).

Avoir vu des informations/contenus faux ou douteux et participer à un réseau social, en 2021

En % de la population ¹

G 2

¹ Population des personnes âgées de 16 à 74 ans

Sources: OFS – Omnibus TIC, Eurostat

N'a pas vérifié la véracité par manque de compétences ou de connaissances, en 2021

En % des répondants ¹

G 6

¹ Personnes n'ayant pas vérifié la véracité des informations/contenus faux ou douteux

Sources: OFS – Omnibus TIC, Eurostat

© OFS 2022

Plus d'un demi-million de personnes en Suisse reconnaissent manquer de compétences pour contrôler les contenus faux ou douteux. 60% de jeunes de 15 à 29 ans déclarent avoir été confrontés à des discours de haine sur la toile au cours des trois mois précédant l'enquête (OFS 2023).

La viralité des fake news est déjà largement documentée. Elle est multifactorielle : principe même de l'écosystème des réseaux sociaux, facteurs cognitifs (biais de confirmation, appartenances politiques, exposition répétées et raisonnement intuitif), facteurs psychologiques (attrait de la nouveauté, état émotionnel, émotions produites), facteurs sociologiques (effet multiplicateur des communautés, groupes de pression). L'éducation aux médias réduit ces risques. (Beauvais 2022)

COMPOSANTE : SOCIETE ET PRATIQUES CULTURELLES

VARIABLE S_07 : Pratiques culturelles

Définition

Les pratiques culturelles contribuent à la favorisation de la diversité culturelle et à l'intégration sociale au même titre que la formation continue permet de s'adapter aux changements sociétaux.

Indicateurs pertinents

En Suisse :

Modèles de consommation culturelle

Evolution des pratiques culturelles

Critères déterminants la participation culturelle

(Weingartner, Rössel 2022)

En France :

Mode de consommation de livres physiques des lecteurs

Freins à plus de lecture pour les lecteurs

(Centre National du Livre (CNIL) 2023)

Participation à des activités culturelles présente la part de la population pratiquant des activités culturelles comme spectateurs, auditeurs ou visiteurs, dans la population de 15 ans ou plus (OFS 2021).

Pratiques langagières et plurilinguisme pour représenter la part de la population résidante permanente de 15 ans ou plus qui parle habituellement au moins deux langues à la maison, au travail et dans les établissements de formation (OFS 2023).

Participation aux activités de formation continue à savoir la part de la population résidante permanente de 25 à 74 ans qui participe à des activités non formelles de formation continue (OFS 2023).

Analyse rétrospective

On distingue en Suisse trois groupes d'individus selon leurs pratiques culturelles : les inactifs, qui ne pratiquent quasiment aucune activité culturelle ; les éclectiques, qui mélangent plusieurs activités culturelles ; et les cultivés, qui pratiquent essentiellement et très fréquemment des activités liées à la culture élitiste.

Figure 2 : Evolution de la part des modèles de consommation

Figure 3 : Evolution du pouvoir explicatif des déterminants de la participation culturelle (à gauche) et de la participation à des activités culturelles élitistes (à droite)

Au cours des 40 dernières années, le nombre d'inactifs a diminué dans la population, tandis que le nombre d'éclectiques et de cultivés a augmenté. Le niveau général d'engagement culturel reste toujours influencé par le niveau d'éducation, mais les activités associées à la culture élitiste dépendent aujourd'hui plus de l'âge.

B1. Sur les livres que vous avez lus au cours des 12 derniers mois, y en a-t-il que...
Base : Lecteurs (891)

B6. Vous arrive-t-il d'emprunter, pour vous-même, des livres dans une bibliothèque / média

En France, l'achat de livres neufs retrouve son niveau d'avant 2019, mais les alternatives (achat d'occasion, cadeau ou prêt) sont en nette augmentation (Centre National du Livre (CNIL) 2023, p.35). 27% des lecteurs empruntent régulièrement des livres en bibliothèques, niveau légèrement plus faible qu'avant la pandémie.

C4. Pour quelles raisons ne lisez-vous pas aujourd'hui plus de livres ?
Base : Aux lecteurs qui souhaitent lire plus de livres (640)

Chez les lecteurs français souhaitant lire plus, le manque de temps est le frein majeur, suivi de la préférence pour d'autres activités de loisirs. A noter que les 15-24 ans déclarent rencontrer des difficultés à trouver des livres qui leur plaisent.

En parallèle des plateformes de recommandations telles que Babelio ou Goodreads, les influenceurs littéraires, professionnels et amateurs, prolifèrent sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années déjà. En février 2023, le hashtag #BookTok comptabilisait 110 milliards de vues sur TikTok (TikTok 2023).

Participation à des activités culturelles

Part de la population de 15 ans et plus ayant participé aux activités suivantes

Source: OFS – Enquête sur la langue, la religion et la culture (ELRC)

© OFS 2021

© OFS

(OFS 2023) Monet

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/16-paix-justice-institutions/participation-activites-culturelles.html>

Pratiques langagières: plurilinguisme

Part de la population résidente permanente de 15 ans ou plus qui parle habituellement au moins deux langues¹

¹ langue principale ainsi que la langue parlée à la maison et sur le lieu de travail ou de formation

Source: OFS – Relevé structurel (RS)

© OFS 2023

© OFS

(OFS 2023) Monet

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/16-paix-justice-institutions/plurilinguisme.html>

Participation aux activités de formation continue

Part de la population résidente permanente de 25 à 74 ans qui participe à des activités non formelles de formation continue

2021: rupture de série temporelle

Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA)

© OFS 2023

(OFS 2023) Monet

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030/tous-selon-themes/4-education/activites-formation-continue.html>

Les pratiques culturelles sont multifformes et sont sujettes aux évolutions selon le contexte, l'environnement et/ou les événements. La pandémie en est une illustration parfaite. Elles n'en demeurent pas moins un indicateur de choix pour les questions de démocratie, d'éducation et de bien-être en société.

Technologies et production de connaissances

Technologies et Connaissances

T_01 Evolution des TIC

T_02 Publications scientifiques

COMPOSANTE : TECHNOLOGIE ET PRODUCTION DE CONNAISSANCES

VARIABLE T_01 : Evolution des TIC

Définition

Evolution des nouvelles technologies et vitesse d'adoption par secteur

Indicateurs pertinents

Nombre total de brevets dans le domaine des TIC déposés auprès du PCT, comparaison internationale, évolution (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023g)

Nouvelles technologies et taux d'adoption probables par les organisations (World Economic Forum 2023)

Impact des nouvelles technologies sur l'emploi, par secteur (World Economic Forum 2023)

Intention d'adopter l'IA, par secteur (World Economic Forum 2023)

Analyse rétrospective

De nouvelles technologies viennent accélérer le processus de transformation numérique. On parle désormais d'industrie 4.0, basée notamment sur l'interconnexion des machines, des systèmes d'information et des produits ; le big data et l'IA ; la gestion en temps réel et la prise de décision facilitée ; les robots collaboratifs (cobots) ; l'Internet des Objets (IoT) ; les réalités virtuelle et augmentée ; l'impression 3D. Elle fait suite aux trois précédentes révolutions industrielles, à savoir la révolution industrielle au XVIIIe siècle, la révolution technologique à la fin du XIXe siècle et la révolution numérique au XXe siècle, et ouvre le champ à de nouveaux business modèles. Les services d'information semblent être un terrain favorable à l'adoption de l'IA. Le secteur de l'édition aussi, avec de nombreuses expérimentations génération de textes (Edilivre 2023).

COMPOSANTE : TECHNOLOGIE ET PRODUCTION DE CONNAISSANCES

VARIABLE T_02 : Publications scientifiques

Définition

Dynamisme de la recherche et accessibilité des publications

Indicateurs pertinents

Financement public de la recherche scientifique, par rapport au PIB

Nombre de chercheurs-ses

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023h)

Performance de la recherche suisse

(Confédération suisse 2019)

Evolution annuelle du rapport Open/Closed des publications scientifiques suisses

Comparaison des institutions

Evolution de l'Open Access

(Swiss Open Access Monitor 2023)

Analyse rétrospective

Dépenses affectées à la recherche et au développement Par rapport au produit intérieur brut

Source: OFS – Science et technologie

Nombre de chercheuses et de chercheurs En équivalents plein temps pour mille personnes actives occupées

© OFS 2023 Sources: OFS – Statistique de la R-D, OCDE

© OFS 2023

Proportion de l'Open Access au niveau national

Journal Monitor (OAM-CH)

Ratio Open/Closed des articles de revues en Suisse pour les quatre dernières années (2019-2022) sur la base du Journal Monitor (OAM-CH).

Repository Monitor

Ratio Open/Closed des articles de revues, des livres et des petites de livres et d'actes de conférence en Suisse pour les quatre dernières années (2019-2022), sur la base de l'enquête nationale.

La Stratégie nationale suisse sur l'Open Access de swissuniversities vise 100% des publications académiques suisses en Open Access d'ici 2024 : toutes les publications académiques financées par de l'argent public devront donc être libres d'accès sur internet.

Environnement

COMPOSANTE : ENVIRONNEMENT

VARIABLE EN_01 : Dérèglement climatique

Définition

Evolution du climat et des ressources en eau.

Indicateurs pertinents

Emission des gaz à effets de serre
(International Energy Agency (IEA) 2022)

Impacts sur le climat en Suisse
(National Centre for Climate Services (NCCS) 2018)

Impacts sur les ressources en eau en Suisse
(National Centre for Climate Services (NCCS) 2021)

Analyse rétrospective

Global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022

Annual change in global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022

Changements observés en Suisse en 2018

Ensoleillement

-15% 1950-1980
+20% depuis 1980

Fortes précipitations

12% plus intenses
30% plus intenses
depuis 1901

Précipitations hivernales

+20 à 30%
depuis 1864

Jours de neige

-50% au-dessous de 800 m
-20% au-dessous de 2000 m
depuis 1970

Saison de végétation

+2 à 4 semaines
depuis 1961

Vagues de chaleur

+200 % plus
fréquentes et
plus intenses
depuis 1901

Froid

Jusqu'à -60 %
de jours de gel
depuis 1961

Isotherme du zéro degré

+300 à 400 m
depuis 1961

Volume des glaciers

-60%
depuis 1850

+2,0°C
depuis 1864

Températures estivales moyennes et scénarios climatiques

Une hausse des températures est attendue dans le monde entier, y compris en Suisse. Dans un scénario sombre, la température moyenne augmentera de 3,3 à 5,4 °C d'ici la fin du XXI^e siècle par rapport à la période 1981-2010. Dans un scénario disruptif, l'augmentation de la température en Suisse peut être limitée à moins de 2 °C.

Les conséquences sur le climat en Suisse iront en s'accroissant, avec des étés plus secs, des épisodes de précipitations extrêmes, plus de journées tropicales et des hivers peu enneigés.

Concernant les ressources en eau, il faut s'attendre à une évolution des débits, des pénuries estivales, une hausse du potentiel de danger (glissements de terrain, laves torrentielles) et une mise en danger de la vie aquatique.

Hypothèses d'évolution (pour les variables-clés)

Scénarios d'émissions

Émissions mondiales nettes de CO₂
d'origines fossile et industrielle

Source: adapté de la figure IPCC 2013/WGI/Box 1.1/Figure 3b

— Sans mesures de protection du climat
— Avec des mesures significatives de protection du climat

Hypothèse 1 : « Mesures limitées de protection du climat » (tendancielle)

« Les progrès technologiques entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, la température mondiale augmente de plus de 2 °C par rapport à la période de comparaison préindustrielle. »

Hypothèse 2 : « Pas de mesures de protection du climat » (sombre)

« Les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas freinées à l'avenir. [...] Les émissions mondiales sont multipliées par trois d'ici la fin du siècle. »

Hypothèse 3 : « Mesures significatives de protection du climat » (disruptive ou favorable)

« Il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial d'ici 2070. Après cette date, les émissions sont même négatives dans ce scénario - des gaz à effet de serre sont donc extraits de l'air. Ce scénario permettrait probablement d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat de 2015 et de limiter le réchauffement global à 2 °C par rapport à la période préindustrielle. »

COMPOSANTE : ENVIRONNEMENT

VARIABLE EN_02 : Durabilité

Définition

Objectifs de Développement Durable (ODD)

Indicateurs pertinents

Accords internationaux

Agenda 2030 Organisation des Nations Unies
 Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et leurs 169 sous-objectifs constituent l'Agenda 2030, intégrant les dimensions économique, sociale, et environnementale. Tous les États membres de l'ONU, y compris la Suisse, se sont engagés à atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, via une coopération mondiale. Le Conseil fédéral a adopté une Stratégie pour le développement durable 2030 (Office fédéral du développement territorial ARE 2022).

Dans un monde globalisé, les actions suisses en matière de développement durable ont des répercussions au-delà des frontières et produisent des effets de débordement positifs et négatifs. (Office fédéral de la statistique 2023)

Engagement des grandes entreprises

Le Conseil fédéral exhorte les entreprises suisses à intégrer leurs responsabilités environnementales et sociales dans toutes leurs activités, tel que précisé dans sa Position et son plan d'action sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). (Office fédéral du développement territorial ARE 2018)
 Global Sustainability Survey Reporting 2022. (KPMG 2023)

Adhésion de la population

Soutenues par les actions de sensibilisation aux ODD et mesures encourageant les changements d'habitudes organisées par les Cantons et les Communes afin d'orienter une collectivité vers la durabilité. (Coord21 2020)

Niveau d'atteinte des ODD

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Analyse rétrospective

L'ensemble des États membres de l'ONU, dont la Suisse, se sont engagés à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030, impliquant une collaboration mondiale face aux défis pressants de la planète. (DFAE 2022).

Le SECO contribue à l'Agenda 2030 en promouvant le développement économique, la stabilité des conditions-cadres et l'innovation du secteur privé dans ses pays partenaires, dans le but d'atteindre divers ODD.

(SECO 2021)

Entre 2017 et 2020, les entreprises du G250 sont passées, à être de moins de la moitié (43%) à près des trois quarts (72%) à se référer aux ODD dans leurs activités (De Cecco 2022). 96% des entreprises du G250 présentent un rapport sur la durabilité (KPMG 2023).

Evolutions concernant l'ODD 16 - Etablir des modes de consommation et de production durables :

Empreinte matérielle par personne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empreinte gaz à effet de serre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Production totale de déchets urbains	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Taux de récupération des déchets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comportements environnementaux au quotidien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ARE 2018)

COMPOSANTE : ENVIRONNEMENT

VARIABLE EN_03 : Biodiversité

Définition

“La biodiversité signifie la diversité de la vie sur les plans des écosystèmes (milieux naturels), des espèces (animaux, plantes, champignons, micro-organismes) et des gènes, c’est-à-dire la variété des individus d’une même espèce”. (OFEV 2022).

Indicateurs pertinents

Évolution de la biodiversité

(Office fédéral de l’environnement (OFEV) 2023b)

Espèces menacées, en voie d’extinction, éteintes

(Office fédéral de l’environnement (OFEV) 2023a)

Zones protégées

(Office fédéral de la statistique (OFS) 2023)

Analyse rétrospective

La situation de la biodiversité en Suisse est insatisfaisante. La moitié des milieux naturels et un tiers des espèces sont menacés, entraînant un appauvrissement de la diversité génétique à tous les niveaux. (Office fédéral de l’environnement OFEV 2023b)

Les Alpes, riches en biodiversité, sont menacées par l’abandon des exploitations, l’intensification de l’utilisation des montagnes, le changement climatique, les activités touristiques, et les apports de nutriments. Les marais et cours d’eau subissent également des altérations. Bien que la forêt suisse reste majoritairement naturelle, des lacunes persistent. En agriculture, l’utilisation intensive d’azote et de produits phytosanitaires affecte la diversité des espèces malgré une augmentation des surfaces de promotion de la biodiversité. (Office fédéral de l’environnement OFEV 2023b)

Fig. 1: Part des catégories de menace de la liste rouge pour tous les milieux (TOTAL), et par écosystème

Les milieux classés dans les catégories CR, EN et VU sont considérés comme menacés.

Source : Delarze et al. 2016

47 % des espèces nécessitent des mesures de protection, notamment les animaux, suivis des champignons, les lichens et les plantes. Les principales menaces sont la destruction des habitats, la dégradation des milieux et les aires de répartition limitées. Le niveau de menace n'a pas diminué, malgré les objectifs de la 10e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique de 2010. Le Plateau est plus touché, tandis que les Alpes centrales orientales présentent une menace plus faible, surtout pour les espèces liées aux habitats aquatiques et humides. (Office fédéral de l’environnement (OFEV) 2023a)

Fig. 2: Part des espèces de plantes, de champignons et lichens, et d’animaux selon les catégories de menace

Entre parenthèses : nombre absolu d’espèces évaluées par groupes d’organismes. État 2023.

Source : OFEV

Environ 24 % du territoire suisse est dédié aux zones d’importance nationale pour la préservation de la biodiversité et du paysage, dont 7 % sont spécifiquement dédiés à la protection des espèces et des habitats. D’autres zones, au niveau cantonal, régional et local, sont également établies pour la protection ou la promotion de la biodiversité. (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023b).

COMPOSANTE : ENVIRONNEMENT

VARIABLE EN_04 : Énergies

Définition

Consommation énergétique en Suisse

Indicateurs pertinents

Répartition de la consommation énergétique, par agent et par type de consommation (Office fédéral de la statistique (OFS) 2023i)

Efficacité énergétique des bâtiments, dans le cadre du Programme Bâtiment de la Confédération et des Cantons (Office fédéral de l'environnement (OFEV) 2022)

Analyse rétrospective

Consommation finale d'énergie selon les agents énergétiques

* chaleur à distance, déchets industriels, carburants biogènes, biogaz, soleil, chaleur ambiante

Source: OFEN – Statistique globale de l'énergie

Utilisation d'énergie de l'économie et des ménages¹

¹ selon les comptes de l'énergie de l'OFS, qui se basent notamment sur la statistique globale de l'énergie de l'OFEN

© OFS 2023

Source: OFS – Comptabilité environnementale

© OFS 2023

Surface de référence énergétique des nouveaux bâtiments et des assainissements de bâtiments existants certifiés Minergie-P® ou A®

Les mesures de la loi suisse sur l'énergie entrée en vigueur en 2018 visent notamment à :

- Diminuer de 43% la consommation d'énergie par habitant d'ici 2035 par rapport à 2000
- Développer les énergies renouvelables
- Abandonner progressivement le nucléaire

Un changement dans les habitudes et les modes de transports, ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments font partie des leviers.

Législation

Législation

L_01 Protection des données

L_02 Droit d'auteur

COMPOSANTE : LEGISLATION

VARIABLE L_01 : Protection des données

Définition

Evolution des législations internationales, européenne et suisse, en matière de protection des données

Indicateurs pertinents

Cadre légal suisse

(Confédération suisse 2023)

Analyse rétrospective

En 10 ans, le nombre de législations nationales transversales, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans l'Union Européenne a quasiment doublé : 106 pays sont désormais couverts en 2020, contre 56 en 2009 (Saliou 2023).

L'affaire Schrems II entre l'UE et les États-Unis montre à quel point la convergence des législations est un enjeu majeur pour les échanges économiques internationaux (Fischer 2020).

En Suisse, la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2023.

Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et sociales, elle améliore le traitement des données personnelles et pose un certain nombre d'obligations aux organisations, concernant (Confédération suisse 2023) :

- Les données génétiques et biométriques, le profilage
- Des analyses d'impacts, le devoir d'informer, d'annoncer, la tenue d'un registre des traitements
- L'application des principes de « Privacy by design » et de « Privacy by default ».

(Office fédéral de la justice (OFJ) 2023)

COMPOSANTE : LEGISLATION
VARIABLE L_02 : Droit d'auteur
Définition
Evolution des législations internationales, européenne et suisse, en matière de droit d'auteur
Indicateurs pertinents
Cadre légal suisse (Confédération suisse 2022)
Veille sur les questions de droit d'auteur
Analyse rétrospective
<p>La loi révisée sur le droit d'auteur (LDA) date du 1^{er} avril 2020. Modernisée, elle intégrait alors les nouvelles technologies, dont la numérisation, et renforçait la protection des photographies (Confédération suisse 2022).</p> <p>De nouvelles questions émergent depuis avec l'essor de l'IA générative.</p> <p>En droit suisse, la LDA ne protège pas les œuvres créées exclusivement par l'IA. En effet, elle ne protège que les personnes physiques en qualité d'auteurs-trices (LDA art. 6) et l'œuvre doit être une création de l'esprit (LDA art. 2). Ce qui permet de faire la distinction entre créations assistées par IA et créations de l'IA.</p> <p>Il semble cependant nécessaire à terme de légiférer sur l'utilisation commerciales des créations issues de l'IA (Salvadé 2021).</p> <p>Un autre aspect de l'apprentissage automatique réside dans les données d'entraînement, qui permettent la génération des contenus, et qui peuvent être protégées par le droit d'auteur (Konrad, Studer 2023).</p>

Annexe 7 : Matrice des Influences Directes (MID)

Estimation de l'influence des variables entre elles

31 variables, 961 entrées

Influence de sur (*)	CL_01 DEPE	CL_02 PERS	CL_03 OFFR	CL_04 ACCE	CL_05 COMP	CE_01 CONT	CE_02 RELA	CE_03 DEMO	CE_04 DEPE	CE_05 FINA	F_01 MOBIL	F_02 DEVEL	F_03 POLIT	EC_01 CONT	EC_02 MARC	EC_03 INDU	S_01 POPUL	S_02 TENDA	S_03 EMPLO	S_04 COHES	S_05 NUMER	S_06 INFOR	S_07 CULTU	T_01 EVOLU	T_02 PUBLI	EN_01 OERE	EN_02 DURA	EN_03 BIOD	EN_04 ENER	L_01 PROTE	L_02 DROIT
CL_01 DEPE	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
CL_02 PERS	3	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0
CL_03 OFFR	1	1	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0
CL_04 ACCE	2	2	1	0	2	0	0	1	0	0	2	1	1	0	2	2	0	1	2	0	3	2	2	0	0	0	1	0	1	0	1
CL_05 COMP	2	2	2	3	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	1	3	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
CE_01 CONT	3	2	2	2	2	0	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	1	2	1	2	2	3	3	2	3	2	0
CE_02 RELA	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	3	2	0	0	0	0	2	1	1	1	3	3	2
CE_03 DEMO	2	1	3	3	3	2	2	0	2	2	2	2	2	2	1	3	1	3	1	3	3	3	3	2	1	1	2	1	1	3	1
CE_04 DEPE	0	0	1	0	0	1	2	2	0	2	0	0	2	2	0	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	1	1
CE_05 FINA	3	3	2	2	0	1	2	0	2	0	3	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	3	1	1
F_01 MOBIL	1	1	0	2	3	0	0	0	1	0	0	3	0	1	2	1	1	0	2	0	2	2	2	0	0	3	0	2	2	0	0
F_02 DEVEL	0	0	1	2	2	0	0	1	1	1	3	0	0	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	0	0	3	2	3	3	0	0
F_03 POLIT	1	1	2	2	2	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	3	0	1	2	2	1	1	3	0	0	0	2	0	0	0	3
EC_01 CONT	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	0	3	3	2	2	3	3	1	1	2	0	0	3	2	1	2	0	0
EC_02 MARC	2	3	0	0	2	1	2	1	2	2	2	1	2	0	2	2	1	3	2	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
EC_03 INDU	0	0	3	3	3	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	3	2	3	3	1	1	1	1	0	1	0	3
S_01 POPUL	1	1	3	3	3	0	0	2	2	3	3	3	1	1	3	1	0	2	3	3	3	3	3	0	0	3	3	2	0	3	1
S_02 TENDA	2	1	2	2	1	1	2	3	3	3	2	2	3	1	1	2	3	0	1	3	1	3	2	0	0	3	3	3	3	2	2
S_03 EMPLO	1	3	2	2	3	0	0	2	3	2	1	1	0	1	2	1	2	0	0	2	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
S_04 COHES	0	0	2	2	2	1	1	3	0	2	1	2	1	1	1	1	2	3	1	0	1	2	2	0	0	1	3	1	1	0	0
S_05 NUMER	3	2	3	3	3	2	1	3	1	1	2	2	2	3	3	0	1	3	2	0	3	3	2	1	2	2	0	2	3	3	
S_06 INFOR	2	3	3	3	3	2	0	2	1	0	1	1	3	0	2	3	0	2	2	3	1	0	2	1	0	1	2	0	0	2	2
S_07 CULTU	2	2	3	3	3	0	0	1	1	1	1	1	3	0	1	3	0	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2
T_01 EVOLU	3	3	3	3	3	2	0	3	2	1	2	2	2	2	3	3	0	2	3	3	3	3	3	0	2	2	2	2	2	3	3
T_02 PUBLI	3	3	3	3	3	1	1	2	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	3	1	3	0	2	2	2	2	2	2
EN_01 OERE	3	1	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	1	3	3	2	3	2	2	0	3	3	0	3	3	3	1	0
EN_02 DURA	2	0	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	1	3	3	1	3	3	2	3	1	2	0	3	3	3	0	3	3	0	0
EN_03 BIOD	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	3	3	1	3	2	0	3	3	1	2	1	2	0	0	0	2	2	0	2	0	0
EN_04 ENER	3	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	0	3	2	2	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3	1	1	0	0	0
L_01 PROTE	1	0	0	0	2	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
L_02 DROIT	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

Caractéristiques de la matrice :

Taille de la matrice	31
Nombre d'itérations	2
Nombre de zéros	284
Nombre de un	214
Nombre de deux	258
Nombre de trois	205
Nombre de P1	0
Nombre de P2	0
Nombre de P3	0
Total	677
Taux de remplissage	70.4%

Annexe 8 : Classement des variables par influence et dépendance

Influences et dépendances normées et exprimées en % pour 10'000, obtenues à l'aide du logiciel gratuit MicMac, financé par le Cercle d'Action Prospective et selon la méthode de Michel Godet (Godet 2023)

Intitulé	Influence directe	Intitulé	Dépendance directe
T_01 EVOLU	520	CI_05 COMP	453
EN_01 DERE	520	S_04 COHES	438
CE_01 CONT	513	CI_04 ACCE	423
EN_02 DURA	475	S_03 EMPLO	408
S_05 NUMER	468	S_06 INFOR	408
CE_03 DEMO	453	CI_03 OFFR	394
S_02 TENDA	446	CI_01 DEPE	386
CE_05 FINA	446	EC_03 INDU	379
S_01 POPUL	438	CE_03 DEMO	364
EC_01 CONT	431	EN_02 DURA	356
EN_04 ENER	364	S_07 CULTU	356
S_06 INFOR	349	S_05 NUMER	356
T_02 PUBLI	342	EC_02 MARC	356
CI_05 COMP	334	EN_01 DERE	342
S_03 EMPLO	327	P_01 MOBIL	342
CE_02 RELA	304	EN_04 ENER	342
EC_03 INDU	282	P_02 DEVEL	334
EC_02 MARC	282	CE_05 FINA	327
S_04 COHES	275	S_02 TENDA	319
P_02 DEVEL	275	CI_02 PERS	312
EN_03 BIOD	275	CE_04 DEPE	297
S_07 CULTU	260	EC_01 CONT	289
P_03 POLIT	237	P_03 POLIT	267
CE_04 DEPE	230	S_01 POPUL	245
P_01 MOBIL	223	EN_03 BIOD	245
CI_04 ACCE	215	L_02 DROIT	223
CI_02 PERS	171	CE_02 RELA	223
CI_03 OFFR	156	L_01 PROTE	215
CI_01 DEPE	126	CE_01 CONT	208
L_01 PROTE	126	T_02 PUBLI	193
L_02 DROIT	126	T_01 EVOLU	185